

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

EMOTIONALE KOMPETENZEN IM KINDERGARTENALTER

Fördert eine psychomotorische Intervention mit Fokus auf kreatives Gestalten die emotionalen Kompetenzen von fünf- bis sechsjährigen Kindern?

EINGEREICHT VON:
BEGLEITUNG:

DOMINIQUE VALÉRIE SOLAND
IRIS BRÄUNINGER, DR. RER. SOC.

ZÜRICH, 17. MAI 2019

Abstract

Diese Studie widmet sich den emotionalen Kompetenzen im Kindergartenalter. Dabei wird erforscht, ob eine psychomotorische Intervention über eine gewisse Zeitspanne sich positiv auf die emotionalen Kompetenzen von Fünf- bis Sechsjährigen auswirkt. Mit der Studie soll aufgezeigt werden, ob die emotionalen Kompetenzen von Kindergartenkindern durch kreatives Gestalten verbessert werden können, ohne dabei das Medium des therapeutischen Spiels oder Rollenspiele einzusetzen. Für die Erhebung wird das Testverfahren des EMK 3-6 von Petermann und Gust (2016) eingesetzt.

Für die empirische Studie wird das Pre- und Posttestdesign mit einem Kontrollgruppendesign gewählt. Die Proband*innen wurden jeweils an zwei Messzeitpunkten in den primären und sekundären Emotionen, dem prosozialen Verhalten, in der Empathie und im Belohnungsaufschub getestet.

Aus der Datenanalyse ergaben sich keine signifikanten Ergebnisse. Jedoch zeigt sich eine Tendenz in der Verbesserung des Belohnungsaufschubes zwischen den beiden Gruppen. Mangels ausreichender Qualität der Methodik bleibt die Forschungsfrage unbeantwortet. Die vorliegende Bachelorarbeit umfasst den Aufbau der Studie, die Erarbeitung des Interventionsprojekts «kreativ», die quantitativen und qualitativen Ergebnisse der durchgeführten Intervention im Kindergarten sowie die Testdurchführung und zusammenfassende Schlussfolgerungen.

Schlagwörter

Emotionale Kompetenz, Kinder, psychomotorische Intervention, künstlerische Erziehung, Pre- und Posttest Design, Randomisierung

Dank

Der Dank richtet sich herzlich an meine Begleitperson Iris Bräuninger, für ihre wertvollen Tipps durch ihre eigenen bereichernden Erfahrungen im Forschen, Schreiben und Darstellen wissenschaftlicher Studien. Ebenfalls geht ein Dank an Ueli Müller und Jonathan Huwyler für die kompetente Beratung in der Methodik und an Milena Mostacciolo für das differenzierte und sorgfältige Gegenlesen. Weiter möchte ich mich bei den drei Kindergärtnerinnen (Namen der Autorin bekannt) bedanken für das Interesse an meinem Projekt und das Ermöglichen der Zusammenarbeit. Ganz zum Schluss sind es die Kinder, bei denen ich mich bedanken möchte. Mit ihrer Offenheit und Begeisterungsfähigkeit haben sie diese Arbeit bereichert.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Problemstellung	4
1.2 Forschungskontext	4
1.3 Vorgehen und Aufbau	5
1.4 Relevanz und Zielgruppe	6
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1 Forschungsstand	7
2.2 Theorie und Begriffsdefinitionen	9
2.2.1 Definition Emotion	9
2.2.2 Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren	11
2.2.3 Emotionale Kompetenz	12
2.2.4 Emotionale Kompetenzbereiche des EMK 3-6	14
2.2.5 Psychomotorik	18
2.2.6 Künstlerische Erziehung - kreatives Gestalten mit Kindern	19
2.2.7 Gemeinsamkeiten	22
2.3 Differenzierung der Methodenvielfalt und Wahl des Vorgehens	24
2.4 Hypothese	25
3. Forschungsmethode	26
3.1 Stichprobe	26
3.2 Untersuchungsablauf	28
3.3 Intervention «kreativ»	28
3.3.1 Förderbereich	28
3.3.2 Gestaltung der Interventionsnachmittage	29
3.4 Erhebungsinstrument und Operationalisierung	37
3.5 Randomisierung und Briefing der Proband*innen	38
3.6 Forschungsdesign	38
3.7 Datenanalyse	39
4. Ergebnisse	40
4.1 Demografische Daten der Proband*innen	40
4.2 Quantitative Ergebnisse	41
4.3 Qualitative Ergebnisse	42
5. Diskussion	47
5.1 Quantitative Ergebnisse	47
5.2 Qualitative Ergebnisse	49
5.3 Grenzen und kritische Diskussion der Studie	51
6. Schlussfolgerungen	52
6.1 Ausblick	53
7. Literaturverzeichnis	54
8. Abbildungsverzeichnis	57
9. Tabellenverzeichnis	57
10. Anhang	57
10.1 Einverständniserklärung: Treatmentgruppe	58
10.2 Einverständniserklärung: Kontrollgruppe	59
10.3 Protokollbogen des Testverfahren EMK 3-6	60
10.4 Datentabelle	72
10.5 Codeplan der quantitativen Strategie	73
10.6 Tabellarischer Auswertungsplan	74
10.7 Planung der Interventionsnachmittage im Kindergarten	77

1. Einleitung

Einleitend wird die Wahl der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit erläutert. Anschliessend wird zum Forschungskontext und dessen Vorgehen Bezug genommen.

1.1 Problemstellung

In den bisherigen Hospitationen und Praktika in der Psychomotoriktherapie ist der Autorin dieser Studie aufgefallen, dass selten mit gestalterischen Materialien wie Farbe, Ton, Fotografie, Textilien, Werkzeuge etc. gearbeitet wurde. Bei Begegnungen mit verschiedenen Fachpersonen hat sie festgestellt, dass bei der Bewältigung sozial-emotionaler Themen das kindliche Spiel im Vordergrund steht. Eine praktizierende Psychomotoriktherapeutin war der Überzeugung, dass primär durch das Rollenspiel an sozial-emotionalen Themen gearbeitet werden könne. Beim Spielen könnten Kinder ihr seelisches Befinden zum Ausdruck bringen, eine eigene Welt erschaffen, lernen mit Gefühlen und Impulsen umzugehen, Lösungen für Probleme zu suchen und Konflikte zu bewältigen. Das Spiel gebe ihnen zudem Raum für Kreativität, Fantasie und ihre Auseinandersetzung mit der Welt.

Für die Autorin dieser Arbeit hat bildnerisches und plastisches Gestalten eine ebenso grosse Bedeutung. Die gestalterische Tätigkeit stärke sie. Beim Gestalten sei sie in Bewegung und könne sich anhand Pinselstrichen oder dem Modellieren ausdrücken, sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und sich dabei wirksam erleben. Die Autorin ist überzeugt, dass das künstlerische Schaffen, der Prozess vom Erzeugen eigener «Kunstwerke», eine bedeutsame Wirkung auf die Psyche und die Befindlichkeit einer Person hat. Das künstlerische Gestalten kann ein befreiender Prozess sein bzw. werden.

1.2 Forschungskontext

Mit dieser Forschungsstudie wird eine psychomotorische Intervention mit dem Fokus kreative Gestaltung erstellt und im Feld durchgeführt. Dabei soll der Fokus auf der Stärkung der emotionalen Kompetenzen im Kindergartenalter liegen. Das Ziel ist die Erforschung einer psychomotorischen Intervention im Kindergarten über eine Zeitspanne von sechs Wochen hinweg, jeweils an einem Nachmittag pro Woche, um herauszufinden, ob ein nachweisbarer positiver Effekt auf die emotionalen Kompetenzen der Kinder festzustellen ist. Diese werden vor und nach der Durchführung der psychomotorischen Intervention anhand des standardisierten Inventars zur Erfassung der emotionalen Kompetenzen von Drei- bis Sechsjährigen, kurz EMK 3-6 genannt, erhoben.

Es soll ein Raum für die Kinder geschaffen werden, in dem sie sich durch verschiedene Materialien aktiv und kreativ («kreativ») bestätigen können. Es sollen verschiedene zugängliche und veränderbare Materialien und Utensilien vor Ort sein, mit denen die Kinder experimentieren können. Der Raum soll gross genug sein, damit Bewegungsspiele nicht eingeschränkt werden. Das Rollenspiel wird in der durchzuführenden Intervention bewusst nicht gewichtet bzw. beachtet.

Ein Anliegen der Autorin ist die Hervorhebung der Wechselwirkung zwischen der emotionalen und sozialen Kompetenz. Gerade im frühen Kindheitsalter scheinen diese Bereiche voneinander abhängig zu sein. Die emotionalen Kompetenzen sind auf ein soziales Gefüge angewiesen, um sich entwickeln zu können. Dasselbe gilt für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen. Sie beeinflussen sich gegenseitig, weshalb auch oft von der sozial-emotionalen Entwicklung die Rede ist. Ein differenziertes Emotionswissen und -verständnis ist grundlegend, um sich sozial kompetent verhalten zu können (vgl. Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 22-26). Petermann und Wiedebusch (2017) erläutern, dass der angemessene Umgang mit Gefühlen bei der gelingenden Gestaltung sozialer Interaktionen eine wichtige Rolle spielt. Daher können die emotionalen und sozialen Fertigkeiten von Kindern nicht getrennt voneinander betrachtet werden (S. 64).

Bei der vorliegenden Studie wird trotz dieser bedeutenden Korrelation der Fokus auf das Erfassen der emotionalen Kompetenzen gelegt, um diesen Entwicklungsbereich möglichst differenziert betrachten zu können. In Anlehnung an das gewählte Testverfahren EMK 3-6 ist der Schwerpunkt auf sechs Bereiche der emotionalen Kompetenz gerichtet, nämlich auf dem Erkennen und Benennen von Emotionen, dem Erkennen von Emotionen am mimischen und gestischen Ausdruck, dem Verstehen von Ursachen der Emotionen, dem Umgang mit Emotionen, dem Zeigen von prosozialem Verhalten, der Empathie und der Selbstregulation (Petermann&Wiedebusch, 2017, S. 285).

1.3 Vorgehen und Aufbau

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirische Studie. Zwei Kindergärten aus dem Glatttal des Kantons Zürich, beides unmittelbare Einzugsgebiete der Stadt Zürich, nehmen an der Studie teil. Die Durchführung der psychomotorischen Intervention wird mit acht Kindern des zweiten Kindergartenjahres angestrebt. Ebenfalls acht Zweit-Kindergarten-Kinder aus einem anderen Kindergarten stellen die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe dar. Für die Erfassung der emotionalen Kompetenzen wird mit jedem Kind einzeln, an zwei Erhebungszeitpunkten, der EMK 3-6 durchgeführt. Die Testdurchführung wird stets von derselben Person durchgeführt und nimmt circa 30 Minuten pro Kind in Anspruch. Die psychomotorische Intervention findet in einem grosszügigen Raum des Kindergartens statt. Die Erstellung und der Aufbau der psychomotorischen Intervention stützen sich auf theoretische Grundlagen, welche im folgenden Kapitel erläutert werden. Mittels Literaturrecherche werden die Begriffe und Bereiche emotionale Kompetenz, Psychomotoriktherapie und künstlerische Erziehung erklärt und aufgezeigt. In einem zweiten Schritt werden die Gemeinsamkeiten und Überschneidungen der drei vorgestellten Bereiche dokumentiert. Diese Schnittmenge dient als Leitfaden zur Erstellung der Intervention.

Nach der praktischen Umsetzung der Intervention mit den Kindern werden ihre emotionalen Kompetenzen erneut erfasst. Die Daten werden aufbereitet und in das «Sofa Statistic» Programm übertragen, wo sie gelesen und als schliessende Statistik dargestellt werden. Für die Beschreibung der Stichprobe wird die deskriptive Statistik gewählt.

1.4 Relevanz und Zielgruppe

Die Ausbildung der Psychomotorik konnte Suzanne Naville im Jahr 1970 im Heilpädagogischen Seminar in Zürich aufbauen (Hochschule für Heilpädagogik, 2016). Heute ist die Psychomotoriktherapie ein anerkannter Bachelorstudiengang an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und in Genf. Jedoch können sich viele Personen unter dem Begriff der Psychomotorik nichts Konkretes vorstellen. Fachpersonen dieses Gebiets stellen oftmals einen Mangel an Verständnis und fehlender Wissensvermittlung fest. Jede wissenschaftliche Arbeit trägt dazu bei, die Psychomotoriktherapie bekannter und sichtbarer zu machen und die Auseinandersetzung mit dieser Profession anzuregen. Diese Forschungsarbeit kann eine breite Öffentlichkeit ansprechen, seien es Laiinnen und Laien, die sich für das Fachgebiet der Sonderpädagogik interessieren, praktizierende Therapeut*innen, welche stets an neuen Erkenntnissen interessiert sind, bis hin zu Eltern, welchen eine Psychomotoriktherapie für ihr Kind empfohlen wurde, die jedoch aufgrund des Worts *Psycho* davor zurückschrecken. Durch solche wissenschaftlichen Arbeiten kann dazu beigetragen werden, die Wirksamkeit und Relevanz einer Psychomotoriktherapie zu thematisieren, zu erforschen, aufzuzeigen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Zudem ist es im Sinne dieser Arbeit die Vielfältigkeit dieser Profession aufzuzeigen. In dieser Forschungsarbeit wird die Psychomotoriktherapie als Raum gesehen, die ein grosses Potential bietet, um kreatives und künstlerisches Gestalten vermehrt ins Zentrum zu rücken.

Ein grosser Teil der Arbeit wird zudem der künstlerischen Erziehung gewidmet. Gerade in der heutigen digitalisierten Welt wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Kinder ihre Umwelt beGREIFEN können. Es wird auf Professor*innen Bezug genommen, welche sich dafür einsetzen, dass Kinder genügend Raum bekommen und einnehmen können, um kreativ und künstlerisch ihre Umwelt zu gestalten.

Ferner ist das Ziel dieser Arbeit den Entwicklungsbereich der emotionalen Kompetenz aufzuzeigen und die Bedeutung der emotionalen Fertigkeiten für die Entwicklung eines Kindes darzulegen. Denn die emotionale Kompetenz stellt einen grundlegenden Boden dar, damit ein Kind wachsen und sich in seiner Umgebung entfalten kann. Gerade im Bereich der Schule, wo die Psychomotorik in der Deutschschweiz angesiedelt ist, ist die emotionale Kompetenz ein sehr relevantes Thema. Die Studie will die Wichtigkeit der emotionalen Kompetenz hervorheben, damit negativen Schulverläufen, wie in Abbildung 1 ersichtlich, entgegengewirkt werden kann.

Abbildung 1. Emotionale Kompetenz und Schulprobleme von Wiedebusch (2016). In Petermann, F. und Wiedebusch, S. (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (S. 30). Göttingen: Hogrefe.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden Bezüge zur Literatur und Theorie geschaffen, um einen Überblick zum aktuellen Forschungsstand zu bekommen. Des Weiteren werden die Begriffe emotionale Kompetenz, künstlerische Erziehung und Psychomotorik differenziert erläutert und die sich herauskristallisierte Schnittmenge präsentiert, welche die Grundlage für die Hypothesenbildung darstellt.

2.1 Forschungsstand

Petermann und Wiedebusch (2016) zeigen auf, dass bei der Erfassung der emotionalen Kompetenzen im Kindesalter häufig folgende Methoden eingesetzt werden: Befragungen der Kinder und Eltern, Verhaltensbeobachtung und das Fragebogenverfahren (Selbst- und Fremdeinschätzung) (S. 157). Petermann und Gust (2016) äussern, dass es an diagnostischen Erhebungsverfahren fehle, welche differenziert eine grosse Bandbreite der emotionalen Basiskompetenzen im Vorschulalter erfassen (S. 15). Petermann und Wiedebusch (2016) stimmen zu, dass es an mehrdimensionalen Verfahren mangelt, welche die emotionalen Fertigkeiten umfassend erfassen. Die bereits vorhandenen Verfahren zur Ermittlung der emotionalen Kompetenzen bewerten sie kritisch. Dabei erwähnen sie primär die noch nicht ausreichende Überprüfung der Testkriterien wie die Normierung und Validierung. Ebenso stammen die meisten Verfahren aus dem angloamerikanischen Sprachraum und es fehlt an deutschsprachigen Screening-Instrumente. Eine weitere Schwierigkeit stellt die enge Verzahnung der sozialen und emotionalen Entwicklung dar. Dadurch werden oft die sozial-emotionalen Kompetenzen erhoben, was die Beantwortung der Verfügbarkeit der einzelnen emotionalen Fertigkeiten erschwert (S. 204). Petermann und Wiedebusch (2016) betonen jedoch, dass in den letzten Jahren zahlreiche Arbeitshilfen und strukturierte Präventionsprogramme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz

publiziert und evaluiert worden sind (S. 214). Im praxisbezogenen Buch von Petermann und Wiedebusch (2016) und dem von Pfeffer (2012) werden verschiedene Förderprogramme grob beschrieben. Die am weitesten verbreiteten Programme werden nachfolgend erläutert.

Das «*Verhaltenstraining im Kindergarten*» von Koglin und Petermann (2013) ist ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen von Kindergartenkinder im Alter von drei bis sechs Jahren (vgl. Pfeffer, 2012, S. 115). Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Emotionsverständnis und -regulation (vgl. Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 216). Es gibt auch Einheiten, in denen gemeinsam soziale Problemlösungen erarbeitet und soziale Fertigkeiten durch Rollenspiele eingeübt werden (vgl. Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 227). Ein weiteres Programm mit dem Namen «*überall stecken Gefühle drin*» von Jungmann, Koch und Schulz (2015) enthält Anregungen, Übungen und Spiele zur Förderung emotionaler Fertigkeiten der Kinder (vgl. Pfeffer, 2012, S. 284). Zur Förderung über einen längeren Zeitraum ist das Programm «*Faustlos*» von Cierpka und Schick (2014) konzipiert. Dieses vermittelt prosoziale Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und angemessener Umgang mit Ärger und Wut (vgl. Petermann et al., 2017, S. 287). Petermann und Wiedebusch (2016) erwähnen ebenso «*Lubo aus dem All!*» von Hillenbrand et al. (2016), bei dem die Förderschwerpunkte ebenfalls auf dem Emotionsverständnis und der -regulation liegen (vgl. Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 216). Petermann und Gust (2016) haben neben dem Testinventar zur Erfassung der emotionalen Kompetenzen ein Förderprogramm namens «*EMK-Förderprogramm*» erarbeitet, welches lediglich die Förderung der emotionalen Kompetenzen gewichtet (vgl. Petermann et al., 2017, S. 285).

Petermann et al. stellen die Evaluationen der genannten Förderprogramme dar. Sie teilen mit, dass die Kinder des Programms «*Faustlos*» von Schick und Cierpka (2014) «besser in der Lage waren, Emotionen zutreffend zu identifizieren, mehr Emotionsindikatoren benennen und mehr Lösungsmöglichkeiten generieren konnten» (Petermann et al., 2017, S. 294). Durch das «*Verhaltenstraining im Kindergarten*» von Koglin und Petermann (2013) zeigen die Kinder weniger hyperaktives und unaufmerksames Verhalten und hatten auch weniger Konflikte mit Gleichaltrigen. Ebenfalls verbesserten sich die schulbezogenen Kompetenzen und die Emotionsregulationsstrategie. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten profitierten stärker vom Förderangebot als unauffällige Kinder (vgl. Petermann et al., 2017, S. 295).

Petermann et al. (2017) setzen sich zudem mit verschiedenen Studien auseinander, welche in Zusammenhang mit der sozial-emotionalen Kompetenz stehen und aufzeigen, dass Kinder mit umfangreichem Emotionswissen besser in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle zu regulieren, eher prosoziales Verhalten zeigen und somit einen Rückgang an Problemverhalten auslösen. Ebenfalls konnte durch umfangreiches Emotionswissen der Einfluss auf die Aufmerksamkeitssteuerung belegt werden, da «Kinder mit einem differenzierten Emotionswissen eher in der Lage sind, die eigenen und die Gefühle ihrer Mitmenschen zu verstehen und zu erklären, und dadurch weniger Aufmerksamkeitskapazität gebunden ist und prosoziales Verhalten begünstigt wird» (Petermann et al.,

2017, S. 282). In einer Studie von Gust et al. (2015)¹ wird zudem aufgezeigt, dass Vorschulkinder weniger problematische Verhaltensweisen zeigen, je besser das Wissen über Emotionsregulationsstrategien ist (vgl. Petermann et al., 2017, S. 283).

2.2 Theorie und Begriffsdefinitionen

Um eine mögliche Veränderung der emotionalen Kompetenzen aufzeigen zu können, ist es grundlegend zu wissen, wie deren Entwicklung ist und welche Faktoren dabei mitwirken. Deshalb wird nachfolgend der Terminus Emotion differenziert definiert sowie die Begriffe künstlerische Erziehung und Psychomotorik erläutert.

2.2.1 Definition Emotion

Ekman (2010) findet, dass Stimmungen gut von Emotionen abgegrenzt werden können. «Der augenfälligste Unterschied besteht darin, dass Emotionen sehr viel kürzer währen als Stimmungen. Letztere können einen ganzen Tag, manchmal zwei Tage anhalten, während Emotionen binnen Minuten, manchmal Sekunden kommen und gehen können. Eine Stimmung ähnelt einem abgeschwächten, aber andauernden emotionalen Zustand» (S. 71). Er beschreibt, dass Stimmungen beim Gegenüber durch die Wahrnehmung von emotionalen Signalen, welche die Basis der Stimmung bilden, eingeschätzt werden können. Er weist auf ein weiteres Merkmal zur Abgrenzung von Emotionen und Stimmungen hin. Während Menschen bei Bewusstwerdung einer Emotion, deren Ursache deuten können, ist dies bei einer Stimmung meist nicht möglich. Als Beispiel nennt er die Situation, wenn man morgens ohne Grund in einer trübsinnigen Gemütslage aufwacht (S. 72).

Ekman (2010) beschreibt: «Eine Emotion ist ein Prozess, eine spezielle Art von automatischer Bewertung der Lage, die von unserer evolutionären und persönlichen Vergangenheit beeinflusst ist. Durch sie nehmen wir wahr, wenn sich etwas für unser Wohlbefinden Bedeutsames ereignet, woraufhin sich eine Reihe von physiologischen Veränderungen und emotionalen Verhaltensweisen der Situation anzunehmen beginnen» (S. 18).

Bowlby (1987/2009) sagt, dass Menschen schon seit Geburt über Emotionen verfügen. Als hilfloser Säugling sind sie unsere überlebensnotwendigen Kommunikationsmittel. Durch Mimik und Gestik senden wir Signale, machen auf uns aufmerksam und helfen unseren Bezugspersonen unsere Bedürfnisse mitzuteilen und zu verstehen geben. Er beschreibt dieses feinfühliges Verstehen und Beantworten der kindlichen Bedürfnisse in den ersten Lebensjahren als ausschlaggebend für die kindliche Entwicklung (vgl. Grossmann&Grossmann, 2009, S. 22-27). Die Bezugspersonen sind für Kinder in den ersten Lebensjahren wichtig, um ihre Emotionen zu regulieren (z.B. durch Trost spenden). Erst zu einem späteren Zeitpunkt lernen Kinder, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Dabei adaptieren sie häufig die vermittelten Emotionsstrategien

¹ Studie von Gust, Koglin und Petermann (2015) zum Wissen über Emotionsregulationsstrategien, Verhaltensauffälligkeiten und prosozialem Verhalten von Kindern im Vorschulalter ($M=55$ Monate).

ihrer Bezugspersonen. Es gibt adaptive und maladaptive Emotionsstrategien und mehrere Komponenten tragen dazu bei (siehe Abb. 2). Dazu passend das Zitat von Katz-Bernstein (2008): «Die eigene Logik der Verhaltensmuster ist von Neigungen, Temperamentsmerkmalen und grundlegenden, bereits prägend erworbenen Lebensereignisse und Erfahrungen bestimmt» (S. 1567).

Durch soziale Kontakte, den vermehrten Kontakt und das Interesse an Gleichaltrigen lernen Kinder die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und Empathie zu entwickeln. Petermann und Wiedebusch (2001) sagen, dass «in den ersten Lebensjahren Kinder wichtige Fortschritte in der emotionalen Entwicklung erzielen, die sie dazu befähigen in sozialen Situationen zunehmend emotional kompetent zu agieren» (S. 190). Dazu zählen sie die Entwicklung von Emotionen und sprachlichem Emotionsausdruck, das zunehmende Emotionswissen und -verständnis und schliesslich die Entwicklung der Emotionsregulation. Weiter beschreiben sie, dass sich Kinder durch die Interaktion mit anderen und deren Reaktion auf emotionale Ausdrücke typische Abläufe und Merkmale emotionaler Ereignisse einprägen. So werden in der Entwicklung eines Kindes immer mehr emotionale Skripte gebildet. Diese beinhalten das gesammelte Wissen über unterschiedliche Emotionen (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2001, S. 190-192).

Abbildung 2. Komponenten der Emotionsregulation von Petermann, F. und Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (S. 70). Göttingen: Hogrefe.

Bischof-Köhler (2011) beschreibt, dass die soziale Kompetenz im ersten Lebensjahr im Wesentlichen auf dem emotionalen Erleben beruht und sich das an erster Stelle in der basalen Fähigkeit ausdrückt, auf soziale Situationen mit angemessenen Emotionen zu reagieren. Sie sagt, dass bspw. Gefühle der Zuneigung gegenüber den Bezugspersonen, die Furcht gegenüber Fremden und weitere motivationsspezifische Emotionen, die sie im Zusammenhang mit der Sicherheits-, der Erregungs- und der Autonomieregulation sieht, dazuzählen (S. 238).

2.2.2 Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren

Folgende Abbildung 3 gibt einen Überblick über die emotionalen Entwicklungsschritte von drei- bis sechsjährigen Kindern.

Abbildung 3. Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren von Petermann, F. und Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (S. 36). Göttingen: Hogrefe.

Auf die emotionale Entwicklung üben mehrere Faktoren Einfluss aus. Zum einen zählen die individuellen Faktoren dazu, wie der kognitive und sprachliche Entwicklungsstand, sowie auch die biologisch bedingten körperlichen und psychischen Konstitutionen, wie das Geschlecht und das Temperament (Klinkhammer&von Salisch, 2015, S. 69). Ebenso wird der häuslichen Erziehung eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Klinkhammer und von Salisch (2015) sagen, dass das Zuhause für ein Kind der früheste Erfahrungsraum fürs emotionale Lernen darstellt (S. 83). Dieser Erfahrungsschatz an gemachten Beobachtungen und erlebten Reaktionen, auf eigene oder den Familienmitgliedern zugehörige Emotionen, sind eine grundlegende Basis, damit das Kind beim Übergang in die Schule bzw. in den Kindergarten weitere emotionale Kompetenzen erproben und erweitern kann (S. 96). Sie zeigen auf, dass Gleichaltrige stets vermehrt an Bedeutung gewinnen. Der Meilenstein der Perspektivenübernahme ist notwendig, um soziale Interaktionen zu gestalten und Beziehungen aufbauen zu können. Die Schulkinder verbringen viel Zeit mit den Peers und das Thema Freundschaften stellt in vielfältiger Weise einen herausfordernden und zugleich unterstützenden Kontext dar, in dem die Entwicklung emotionaler Kompetenzen erweitert und Fähigkeiten zur Emotionsregulation auf die Probe gestellt und verfeinert werden (Klinkhammer&von Salisch, 2015, S. 97).

2.2.3 Emotionale Kompetenz

Wie bereits erwähnt wurde, ist ein differenziertes Emotionswissen und -verständnis grundlegend, um sich sozial kompetent verhalten zu können. Petermann und Wiedebusch (2016) führen fünf Bereiche auf, in denen Kinder ihre emotionalen Fertigkeiten entwickeln (S. 14). Dazu gehört:

- der eigene mimische Emotionsausdruck
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und -verständnis und
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation

Im Folgenden werden zwei bedeutsame Konzepte zur emotionalen Kompetenz, nach Saarni (1999) und Denham (1998), vorgestellt.

Acht Kompetenzen nach Saarni (1999)

Saarni (1999) beschreibt mit dem Begriff «emotional competence» die emotionsbezogenen Fähigkeiten, welche ein Individuum benötigt, um mit der sich verändernden Umwelt differenziert, anpassungsfähig, effektiv und selbstsicher umgehen zu können (S. 5). Diese emotionsbezogenen Fähigkeiten werden von Saarni «skills» genannt, welche sich mit dem Begriff *Kompetenzen* übersetzen lassen. Sie stellt acht Kompetenzen auf, welche nötig sind, um emotional kompetent zu sein. Von Salisch (2002) übersetzte das Modell der acht Schlüsselkompetenzen nach Saarni (1999/2002) wie folgt in die deutsche Sprache (S.13):

1. Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Dies schliesst die Möglichkeit ein, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt, und auf noch weiterfortgeschrittenem Niveau auch die Bewusstheit, dass man sich aufgrund einer unbewussten Dynamik oder selektiver Aufmerksamkeit seines Gefühlsempfindens nicht immer bewusst ist.
2. Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen auf der Grundlage von Merkmalen der Situation und des Ausdrucksverhaltens zu erkennen, über die in der Kultur eine gewisse Übereinstimmung im Hinblick auf ihre emotionale Bedeutung besteht.
3. Die Fähigkeit, das Vokabular der Emotionen und die Ausdruckswörter zu benutzen, die in der eigenen (Sub-) Kultur gemeinhin verwendet werden. Auf weiter fortgeschrittenem Niveau bedeutet dies, kulturgebundene Skripte zu erwerben, die Emotionen mit sozialen Rollen verknüpfen.
4. Die Fähigkeit, empathisch auf das emotionale Erleben von anderen Menschen einzugehen.
5. Die Fähigkeit zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler Zustand nicht notwendigerweise dem nach aussen gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht, und zwar sowohl bei einem selbst als auch bei anderen Menschen. Auf fortgeschrittenem Niveau kommt die Fähigkeit hinzu zu erkennen, dass das eigene emotionale Ausdrucksverhalten andere beeinflussen kann, und dies bei der eigenen Selbst-Präsentation zu berücksichtigen.
6. Die Fähigkeit, aversive oder belastende Emotionen und problematische Situationen in adaptiver

Weise zu bewältigen, indem man selbstregulative Strategien benutzt, die Intensität oder zeitliche Dauer dieser emotionalen Zustände abmildern (z. B. ‚stress hardiness‘), und indem man effektive Problemlösestrategien einsetzt.

7. Die Bewusstheit, dass die Struktur oder Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen zum grossen Teil dadurch bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden, so z.B. durch das Ausmass der emotionalen Direktheit oder Echtheit des Ausdrucksverhaltens und durch das Ausmass an emotionaler Reziprozität oder Symmetrie innerhalb der Beziehung; so ist z.B. reife Intimität zum Teil durch den gegenseitigen Austausch von echten Emotionen gekennzeichnet, während der Austausch von echten Emotionen in der Eltern-Kind-Beziehung auch asymmetrisch verlaufen kann.
8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit; die Person ist der Ansicht, dass sie sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich fühlen möchte. Emotionale Selbstwirksamkeit bedeutet also, dass man sein eigenes emotionales Erleben akzeptiert, egal ob es einzigartig und exzentrisch oder in der eigenen Kultur als konventionell gilt. Diese Akzeptanz geht mit den Ansichten der Person darüber einher, was ein erstrebenswertes emotionales «Gleichgewicht» darstellt. Empfindet man emotionale Selbstwirksamkeit, dann lebt man also sowohl in Übereinstimmung mit seiner persönlichen Emotionstheorie als auch mit seinen eigenen moralischen Werten.

Komponenten der emotionalen Kompetenz nach Denham (1998)

Denham (1998) gliedert die emotionale Kompetenz in drei Bereiche: in den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation. Sie betont, dass der Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation, wenn sie optimal entwickelt sind, zusammenarbeiten und voneinander abhängig sind. Um die komplexen Zusammenhänge dieser drei Komponenten emotionaler Kompetenz differenzierter darstellen zu können, betrachtet Denham die drei emotionalen Komponenten separat (vgl. Denham, 1998, S. 3, Übers. v. Verf.):

Emotionsausdruck

- Die Verwendung von Gesten, um nonverbale emotionale Botschaften über eine soziale Situation oder Beziehung auszudrücken (z.B. eine Umarmung).
- Demonstration der einfühlsamen Beteiligung an den Emotionen anderer Personen (z.B. Küssen der kleinen Schwester, wenn sie herunterfällt und ihr Knie verletzt).
- Die Darstellung komplexer sozialer und selbstbezogener Emotionen wie Schuld, Stolz, Scham und Verachtung in entsprechenden Kontexten.
- Realisieren, dass Menschen im ‚Innern‘ etwas fühlen können, aber nach ‚ausssen‘ ein anderes Verhalten zeigen. Während sozial angebrachte Emotionen in der Regel ausgedrückt werden, werden offensichtliche Ausdrücke von sozial abgelehnten Gefühlen kontrolliert (z.B. als Kind Angst vor einer erwachsenen Person haben, aber keine Emotion zeigen oder sogar ein leichtes Lächeln aufsetzen).

Emotionsverständnis

- Erkennen der eigenen emotionalen Zustände (z.B. erkennen, dass man sich eher traurig als wütend fühlt, wenn man vom Lehrer eine «Auszeit» erhält).
- Erkennen emotionaler Zustände anderer (z.B. wissen, dass Vaters Lächeln, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, bedeutet, dass sein Arbeitstag zufriedenstellend war und er heute Abend wahrscheinlich nicht schreien wird).
- Benutzen des Emotionsvokabulars (z.B. von der Trauer um das verstorbene Haustier erzählen).

Emotionsregulation

- Bewältigung von aversiven oder erschreckenden Emotionen oder Situationen, die sie hervorrufen (z.B. die Hilfe der Mutter holen, wenn ein jüngeres Geschwister alle Spielsachen nimmt, anstatt mit aggressivem Verhalten zu reagieren)
- Bewältigung angenehmer Emotionen oder Situationen, die sie hervorrufen (z. B. tief Luft holen und das Lachen des anderen herunterspielen, auch wenn dieser beim Spielen auf dem Spielplatz fast unkontrollierbar schadenfreudig ist).
- Das Erleben und den Ausdruck von Emotionen zu geeigneten Zeitpunkten strategisch regulieren können (z.B. vor Ärger eine Grimasse schneiden, um seinem Gegenüber die eigene Wut zu verdeutlichen oder singen, um seine Freude mit einem besten Freund zu teilen).

2.2.4 Emotionale Kompetenzbereiche des EMK 3-6

Primäre Emotionen

Die primären Emotionen werden häufig auch als Basisemotionen beschrieben. Denham (1998) erläutert, dass Kinder, welche ihr drittes Lebensjahr erreichen, schon mit unterschiedlichen Emotionen in Kontakt gekommen sind, sie erfahren haben und damit experimentieren. Ihr Emotionsrepertoire beinhaltet alle Basisemotionen, das heisst Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst und Interesse. Dabei können sie ihre Emotionsausdrücke bereits sehr differenziert wiedergeben (S. 26). Lewis (2008) fügt die Überraschung als weitere Basisemotion hinzu. Bei circa sechs Monate alten Säuglingen ist beobachtbar, dass sie überrascht reagieren, wenn sie mit unerwarteten Situationen konfrontiert werden, die Gegebenheit von ihrer Erwartung abweicht oder ihre Entdeckung mit einem Aha-Erlebnis beantwortet wird (S. 315).

Izard (1981) beschreibt, dass diese fundamentalen Emotionen, die Basisemotionen, universell und kulturübergreifend zu beobachten sind (S. 23). Er sagt, dass soziokulturelle Einflüsse und individuelle Erfahrungen eine bedeutende Rolle beim Erlernen von Modifikationen der Gefühlsäusserungen spielen und bei der Entscheidung darüber, was ein Gefühl auslöst und was man infolgedessen tun wird (ebd.). Ekman (2010) zeigt durch seine Studien ebenfalls universale Befunde auf. Vor allem spontane Gesichtserregungen seien kulturübergreifend (S. 18). Für ihn sprechen immer weitere Indizien dafür, die Darwins Behauptung, dass Gesichtsausdrücke ein *Produkt unserer Evolution* (Hervorhebung d.

Verf.) seien, stützen. Gesichtsausdrücke müssen nicht erlernt werden, denn Untersuchungen ergaben, dass von Geburt an blinde Menschen ein ähnliches Ausdrucksverhalten zeigen wie sehend Geborene (ebd.).

Sekundäre Emotionen

Denham (1998) beschreibt, dass die Flexibilität und erhöhte Komplexität im Emotionsausdruck der Basisemotionen bei Vorschulkindern mit der Erscheinung von sozialen und selbstbewussten Emotionen einhergehen. Dabei spielen die kognitive Entwicklung, die Erfahrungen der Sozialisation und das Wissen über Verhaltensstandards und -regeln entscheidende Rollen (S. 30). Petermann und Wiedebusch (2017) erwähnen, dass die sekundären Emotionen oft auch selbstbezogene oder soziale Emotionen genannt werden. Dazu zählen Stolz, Schuld, Scham, Neid und Verlegenheit (S. 65). Die sekundären Emotionen sind ab dem dritten Lebensjahr zu beobachten (siehe Abb. 3).

Empathie

Juul et al. (2012) fassen zusammen: «Je besser unser Kontakt zu uns selbst ist, desto tiefer kann unser Verständnis für andere sein» (S. 9). Empathie ist abzugrenzen von den Begriffen der Gefühlsansteckung und der Perspektivenübernahme. Bei der Gefühlsansteckung handelt es sich um die Teilhabe an der emotionalen Verfassung einer anderen Person, ohne dass diese als Quelle der Mitempfindung wahrgenommen wird (Bischof-Köhler, 2011, S. 241). Dies bedeutet, dass die andere Person nicht als Auslöser für die eigenen Emotionen erkannt wird (Bischof-Köhler, 2011, S. 261). Die Perspektivenübernahme beschreibt Bischof-Köhler (2011) als einen Erkenntnisakt, bei dem die subjektive Verfassung des Anderen rein rational erschlossen wird, ohne dass eigenes Mitempfinden daran beteiligt sein muss (S. 261). Sie beschreibt die Empathie hingegen als «die Erfahrung, unmittelbar der Gefühlslage oder der Intention eines Anderen teilhaftig zu werden und sie dadurch zu verstehen. Trotz dieser Teilhabe bleiben Gefühl bzw. Intention aber anschaulich dem Anderen zugehörig» (Bischof-Köhler, 2011, S. 261). Nach Bischof-Köhler (2011) gehört die Wahrnehmung des Ausdrucksverhaltens beim Anderen (ausdrucksvermittelte Empathie) und die Wahrnehmung der Situation des Anderen (situationsvermittelte Empathie) dazu. Prosoziale Konsequenzen der Empathie beschreibt Bischof-Köhler als Mitleid, Mitgefühl (Hilfeverhalten, Trösten), als Teilhabe an der Intention des Anderen (Kooperation), als Mitfreude oder als Antizipation eines empathischen Erlebnisses (Rücksichtnahme) (S. 286). Weiter schildert sie, dass prosoziale Interventionen aufwändig sind und ihre Kosten haben, welche als zu hoch erscheinen können. Beispielsweise nennt sie dafür die eigene aktuelle Motivation oder Stimmungslage. Auch die eigene emotionale Stimmung hat einen Einfluss darauf, wie sich empathisches Erleben auswirkt. Wenn die beobachtende bzw. interagierende Person ausserdem in dem Moment durch ein anderes Bedürfnis motiviert ist, kann es vorkommen, dass sich der empathische Impuls nicht durchsetzt (S. 287). Sie erläutert folgende Faktoren, welche das Hilfeverhalten beeinflussen: Kosten, Stimmung, Kompetenz, Autonomie, adäquate Einschätzung

der Situation, Vertrautheit und Rationalisierung (S. 289). Sie betont, dass es auch eine andere Seite der Empathie gibt. Diese zeigt sich, wenn das empathische Mitempfinden mit egoistischen Motiven einhergeht und das ausdrückliche Verhaltensziel das Mitempfinden des Leids der anderen Person ist (ebd.). Dies sei speziell dann der Fall, wenn es sich um Fremde handelt. So wie Vertrautheit das Auftreten von Mitleid fördert, kann Fremdheit den empathischen Impuls ins Negative kehren (Bischof- Köhler, 2011, S. 291). Sie erwähnt beispielsweise Mobbing als mögliche Form dafür. Weiter beschreibt sie Schadenfreude, Sensationslust, Neid, Missgunst, Schädigungsaggression als sozial negative Konsequenzen der Empathie. Nach Bischof-Köhler ist Empathie gleichbedeutend mit Einfühlung und Mitempfung, jedoch nicht mit Mitgefühl (S. 292). Petermann und Gust (2016) teilen die Empathie in zwei Bereiche ein, in die kognitive und emotionale Empathie. Sie beschreiben die kognitive Empathie als Fähigkeit «mentale Zustände anderer (z.B. Gedanken, Wünsche, Vorstellungen, Wissen) repräsentieren zu können» und setzen sie gleich mit dem Begriff der Perspektivenübernahme (S. 21). Im EMK werden die Aufgaben zur Empathie mithilfe von «Holz-Biegepüppchen» dargestellt. Die Kinder sollen jeweils eine Frage zur kognitiven Empathie (Perspektivenübernahme), zur emotionalen Empathie (Emotionen bei anderen erkennen und benennen) sowie zum spontanen empathischen Verhalten beantworten (Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 187).

Selman (1984) beschreibt die soziale Perspektivenübernahme als Fähigkeit des Selbst, sich an die Stelle eines anderen zu versetzen und seine inneren Zustände von dort aus betrachten zu können. Dies ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für das eigene kindliche Verständnis vom Selbstbewusstsein und zeigt sich in mindestens vier Hinsichten (S. 109):

1. Neues Verständnis von äusserer Erscheinung zu innerer Realität. Das Kind versteht, dass äussere Handlungen nur die Erscheinungen dieser Realität sind (S. 106).
2. Der Glaube an die Fähigkeit, ständig die eigenen Gedanken und Handlungen überwachen zu können. Eine beliebige Vorstellung kann durch eigene Anstrengung verändert werden (bspw. durch Gewöhnung oder Wiederholung) (S. 107).
3. Das Kind realisiert, dass Menschen absichtlich eine Maske aufsetzen können, um das, was «wirklich» in ihnen vorgeht, zu täuschen. Diese Strategie «tun als ob» beginnen die Kinder zu benutzen, um die eigenen Gefühle zu verstecken und sich bspw. vor Peinlichkeit und Spott zu schützen (S. 109).
4. Das Kind hat die Überzeugung, dass es durch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten innere Stärke gewinnen kann. Selman (1984) sagt: «Die Bewusstheit innerer Vorgänge wird nun selbst als ein Mittel zur Herstellung von Selbstvertrauen betrachtet. Anders gesagt: es hat sich nun die Überzeugung gebildet, dass es einem hilft, etwas zu tun, wenn man weiss, dass man es tun kann» (S. 109).

Auch Bischof-Köhler (2011) äussert, dass mit dem Einsetzen der Theory of mind² eine «durchgreifende Umstrukturierung des Wahrnehmungsaktes» verbunden ist (S. 337).

Prosoziale Kompetenz

Prosoziales Verhalten bedeutet gemäss Åhs (2003) der Wille zu gutem Handeln, zu Selbstlosigkeit, Empathie und Fürsorge (S. 44). Åhs erklärt, dass das prosoziale Benehmen sich mit zunehmendem Alter steigert. Gründe dafür sind das erweitertes Wissen um moralische Normen, die Vergrösserung der empathischen Fähigkeit sowie zunehmende Erfahrungen von sozialen Situationen, die «das prosoziale Verhalten stimulieren» (Åhs, 2003, S. 44). Prosoziales Verhalten hat auch mit den frühkindlichen Erfahrungen zu tun, insbesondere mit der Qualität der Bindung zur engsten Bezugsperson. Kinder die eine einfühlsame und warme Beziehung, meistens zur Mutter, haben, zeigen mehr Verständnis für die Bedürfnisse und Gefühle anderer Kinder. Hingegen zeigen Kinder, die eine unsichere Bindung erlebt haben oder gar misshandelt wurden, weniger prosoziales Verhalten. Wenn andere Kinder traurig sind, tendieren sie eher zu Angst, Unruhe und Aggressivität so (Åhs, 2003, S. 45).

Beim Testinventar EMK 3-6 werden dem Kind anhand von Bildern soziale Situationen gezeigt. Das Kind soll sich daraufhin spontan zwischen drei Bildern, die verschiedene Möglichkeiten zur Lösung der sozialen Situation aufzeigen, entscheiden. Seine Wahl und Begründung dienen der Beurteilung seines prosozialen Verhaltens (Petermann& Wiedebusch, 2016, S. 187).

Belohnungsaufschub (Strategien)

Bischof-Köhler (2011) erklärt, dass Selbstkontrolle erforderlich ist, um sich vom «unmittelbaren Anreiz einer Situation bzw. von einem aktivierten Antrieb soweit zu distanzieren, dass man nicht einfach impulsgesteuert handelt, sondern zuerst überlegt, welches Motiv den Vorrang haben soll, und wie man dieses am besten verwirklicht» (S. 370). Damit ist eine Distanzierung bzw. Hemmung von den eigenen Bedürfnissen bzw. Antrieben gemeint, auch wenn sie noch so attraktiv und verlockend erscheinen. Bischof-Köhler (2011) spricht hier vom Bedürfnisaufschub (S. 369). Um sich von solch einem Reiz distanzieren zu können, ist Selbstkontrolle notwendig. Sie erklärt, dass in der aktuellen Theory of Mind-Forschung das Phänomen der Selbstkontrolle unter exekutiven Funktionen oder exekutiver Kontrolle erforscht wird. Mit exekutiven Funktionen sind Fähigkeiten gemeint, welche eine impulskontrollierte Planung und Durchführung von Handlungen ermöglichen. Der Prozess der Theory of Mind und die damit einhergehenden kognitiven Veränderungen stehen in Zusammenhang mit der Reifung des Frontallappens (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 354-379).

Beim EMK 3-6 werden die Strategien und die Fähigkeit der Kinder zum Belohnungsaufschub gemessen. Im ersten Teil sollen die Kinder sich umdrehen und eine Minute warten, bis ein Geschenk

² Aktuell werden Leistungen der sozialen Kognition meist unter dem Stichwort Theory of Mind zusammengefasst (Bischof-Köhler, 2011, S. 320).

für sie eingepackt ist. Im zweiten Teil sollen die Kinder drei weitere Minuten warten, bis sie das eingepackte Geschenk, das vor ihnen liegt, auspacken können. Dabei werden die Strategien der Kinder beim Warten beobachtet und erfasst (Petermann&Wiedebusch, 2016, S. 187).

2.2.5 Psychomotorik

Da sich das Verständnis und der Schwerpunkt der Psychomotoriktherapie je nach geografischer Lage verlagern, basieren die Überlegungen zur Psychomotorik in dieser Bachelorarbeit vorwiegend auf dem Verständnis der Psychomotoriktherapie der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und des Verbands Psychomotorik Schweiz. In der Westschweiz beispielsweise ist die *psychomotoricité* eher an der Rhythmik angelehnt und wird in dieser Arbeit nicht thematisiert.

Möglichkeiten und Wirkungen

Lienert et al. (2016) beschreiben den Zusammenhang zwischen Psyche und Motorik im Vorschulalter treffend. Im von ihnen genannten *psychomotorischen Alter* (Hervorhebung d. Verf.) ist Fühlen, Denken und Bewegen eins und die Psyche und Motorik sind eng miteinander verbunden. Kognitive, emotionale und motivationale Aspekte haben einen direkten Einfluss auf die Motorik und umgekehrt (S. 95). Auch Ratey und Hagermann (2013) bestätigen dies. Sie betonen die enge Wechselwirkung zwischen Bewegung und Lernen, sodass es schwierig ist, von dem einen zu sprechen, ohne das andere zu erwähnen (S. 14). Klöppel und Vliex (2008) sagen:

Wenn in Bezug auf Bewegungsverhalten der Begriff «Psychomotorik» verwendet wird, soll dies verdeutlichen, dass Motorik immer aus zwei Komponenten besteht, nämlich einerseits aus der sichtbaren Bewegung selbst, der eigentlichen Motorik, sowie auf der anderen Seite aus den perzeptiven und kognitiven Anteilen, also der Wahrnehmungs- und Denkvorgängen, die mit jeder kontrollierten Bewegung unabdingbar verbunden sind. Auch emotionale Faktoren spielen bei Bewegungen eine grosse Rolle, sei es, dass die Bewegung die Gefühle widerspiegelt, oder sei es, dass diese durch die Bewegung beeinflusst werden. Viele Lernvorgänge sind beim jüngeren Kind mit Bewegung verbunden. Das kleine Kind spielt und experimentiert, anders gesagt es wiederholt Bewegungen, um zu lernen. (S. 49-50)

Für Renate Zimmer (2012), Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für Sportwissenschaft, stellt die Psychomotorik einen Raum mit Bewegungsangeboten dar, wo Spielideen entwickelt und eigene Bedeutungen gegeben werden können (S. 189). Sie betont: «Kinder brauchen Bewegungsräume, die zum Erforschen und Entdecken einladen, in denen sie ihre Stärken kennenlernen und die ihnen tägliche Herausforderungen bereitstellen» (Zimmer, 2012, S. 190).

Sie versteht unter einer kindzentrierten, psychomotorischen Entwicklungsförderung folgendes:

- Veränderung der Selbstwahrnehmung
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Stärkung des Selbstwertgefühls

- Therapeutin begleitet das Kind, zeigt ihm Wertschätzung und kommentiert seine Handlungen so, dass die Verstärkung nicht von Lob und Bewertung ausgeht, sondern, dass die Bemühungen und Versuche des Kindes hervorgehoben werden
- Körper- und Bewegungserfahrungen sind Grundlage der Identitätsentwicklung
- Zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts des Kindes beitragen
- individuelle Äusserungen des Kindes akzeptieren und gemeinsam nach neuen Lösungsmöglichkeiten suchen
- offene Haltung und Einstellung gegenüber den Äusserungen des Kindes ermöglicht das Aufbrechen eingefahrener Denkmuster und Beurteilungsschemata. Dies ist eine Chance zur Variation der eigenen Verhaltensweisen und hat den Zweck, das Kind besser verstehen zu können.

(vgl. Zimmer, 2012, S. 44-49; S. 142)

Die Psychomotorik verfolgt das Ziel, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen, indem das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und Ressourcen entdeckt werden (Zimmer, 2012, S. 22). Zimmer (2013) betont weiter, dass eine psychomotorische Förderung weniger versucht, Defizite der Kinder auszugleichen, sondern vielmehr ihre Stärken zu wecken und den Kindern bewusst zu machen, was sie können (S. 86).

2.2.6 Künstlerische Erziehung - kreatives Gestalten mit Kindern

Dieser Teil der Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Akkela Dienstbier, welche im Bereich Kunst und Kinder forscht. Ebenso auf Rudolf Seitz, Doris Wirth und Gerd E. Schäfer, welche Experten im Bereich Kinder und ästhetische Bildung bzw. künstlerische Erziehung sind.³

Der Begriff der Ästhetik wird in der vorliegenden Arbeit im Sinne von Schäfer (2011) verwendet. Er benutzt den Begriff der Ästhetik und definiert ihn als Gesamtheit, was mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun hat. «Ästhetik habe nicht mehr nur mit Kunst zu tun, sondern ist ein Phänomen, das unsere ganzen Wahrnehmungs- und Gestaltungsformen durchzieht» (Schäfer, 2011, S. 135). Schäfer (2011) beschreibt die ästhetische Tätigkeit als Tätigkeit, durch die Kinder und Erwachsene ihre Wahrnehmungswelt erschliessend, gestaltend und denkend verändern. Sie sei die Grundlage eines Denkens, äussert er, das nicht nur auf der Übernahme «traditionell erfolgreicher Wahrnehmungs- und Denkformen» beruht, sondern darauf aus ist, neue Probleme zu lösen (S. 139).

Möglichkeiten und Wirkungen

Wirth (2014) beschreibt, dass das Gestalten, der Prozess des Erarbeitens, den Schülern hilft, sich selbst kennen zu lernen, zu entwickeln und sich als Teil einer Gemeinschaft zu sehen (S. 7). Sie setzt sich dafür ein, dass das kreative Gestalten in Schulen mehr Raum bekommt und Kunst im Schulalltag genutzt werden soll, um «Energien, Brachliegendes und Verdecktes freizulegen» (Wirth, 2014, S. 8).

³ Aufgrund ähnlicher Konzepte und Übereinstimmungen werden die Begriffe *ästhetische Bildung* und *künstlerische Erziehung* in dieser Arbeit synonym verwendet.

Sie zitiert die Gedanken vom Kunstschaffenden Jürg Rutenbeck (2013):

Kunst(schaffen) ist ein Prozess, bei dem sich der gestalterische Wille Bahn bricht, sei es darstellend oder bildlich gestaltend, in zwei oder dreidimensionaler Form. Dieser Wille zum Gestalten ist Ausdruck des in der Welt Seins, es ist die Auseinandersetzung mit dem Lebensumfeld, mit dem, was jeder Mensch als Lebensraum und Umwelt erkennt. Die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen gestalterischen Kraft erfüllt mit Genugtuung, es ist das befriedigende Gefühl von Beherrschbarkeit und Macht über die Materie, der uns umgebenden Welt, und somit auch über uns selbst. (...) Der Akt des künstlerischen Schaffens kommt einer Befreiung gleich; das unmittelbare Tun ist nicht getrennt vom Selbst, der Realitätsdruck wird im Schaffen aufgehoben und entlastet von existenziellen Ängsten. (...) Wenn es gelingt, den Schaffensprozess, die Arbeit am Kunstwerk, zum spielerischen Akt zu transformieren, kann es gelingen, einen «selbstvergessenen» Moment, einen Zeitraum der entspannten Beschäftigung mit dem Werk zu erzeugen, in dem sich das Unbewusste Bahn bricht. (zitiert nach Wirth, 2014, S. 9)

Wirth (2014) beschreibt das Medium Kunst als einen Weg des Ausdrucks, welches auch persönlichkeitsfördernd und -bildend wirkt (S. 14). Sie vermutet, dass das künstlerische Schaffen den Kindern Kraft für die eigene Entfaltung gibt, da es Mut braucht etwas zu wagen und bei Rückschlägen nicht aufzugeben und somit Resilienz aufbauend wirkt. Sie spricht von einem Geborgensein und Wertgeschätztsein, dass sie bei den Kindern im Anschluss an Kunstprojekte spüren kann (S. 23). Auch Dienstbier (2010) sagt, dass kreatives Gestalten mit verschiedenen Techniken und Materialien sowie die Auseinandersetzung mit Kunst die motorische Entwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung und somit die Ich-, Sozial-, Emotional- und Fachkompetenz unterstützt (S. 11).

Eine fühlende, denkende und handelnde Auseinandersetzung (=Gestalten) mit verschiedenen Materialien, die erforscht werden wollen, ermöglicht es dem Kind, sich das Material - die Welt - eigenständig anzueignen. Ästhetische Erfahrungen sind die Basis für eine handelnde Auseinandersetzung mit Materialien (oder mit Phänomenen, Situationen, Personen) und entsprechenden Gefühlen. Erfahrungen bleiben bei Kindern an sinnlich konkrete Handlungen gebunden Eigene Gestaltungserfahrungen ermöglichen es Kindern, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, sie sich eigen zu machen und einen individuellen Bezug zur Realität herzustellen. (Dienstbier, 2010, S.148)

Interessant sind ihre Erläuterungen in Bezug auf den Begriff der Kreativität, der nicht einfach einzugrenzen bzw. zu definieren ist. Sie erklärt, dass Kreativität eng verbunden ist mit dem Begriff der Fantasie. «In der Fantasie ist alles möglich. Sie passt sich an bestehende Wirklichkeit an, macht neue Entwürfe für Gegenwärtiges und weist so in die Zukunft. Fantasie wirkt wie unbewusste Wahrnehmung, beschreibt Eindrücke mit allen Sinnen und lässt dabei neue Bilder/Assoziationen mit einfließen, unbewusste Bilder tauchen auf und der Geist bleibt lebendig» (Dienstbier, 2010, S.163). Sie erläutert, dass die Fantasie an sich durch die Kreativität nach aussen getragen wird. Die Kreativität sei in Aktivität umgesetzte Fantasie. Aus so vielen Möglichkeiten, konkrete Dinge entstehen zu lassen, setzt sie gleich mit Kreativität (ebd.).

Ferner beschreibt Seitz (1989) die Fantasie als einen wichtigen Bestandteil der Kreativität und vergleicht sie als Einbildungskraft und Erfindungsgabe (S. 5). Er sagt, dass Erwachsene, aufgrund

ihrer längerer Lebenserfahrung und dem dadurch angesammelten Wissen, den Kindern zu viel vordenken und Ergebnisse liefern. «Wir lehren dem Kind Dinge und leiten es an, wo es selbst denken, erfinden und entdecken könnte. Damit bringen wir es um die Chance, die kreativen Fähigkeiten zu verstärken, die es noch hat und ihm ermöglichen würden, selbst auf die Ergebnisse zu kommen» (Seitz, 1989, S. 6).

Dienstbier (2010) geht auf das prozessorientierte Arbeiten ein, welches den Prozess und die Erfahrungen des Gestaltens gewichtet. Sie beschreibt die verschiedenen Förderaspekte, die dabei gestärkt werden, folgendermassen (S. 151):

- individueller Ausdruck: Eigene Gefühle verarbeiten und bewältigen. Auch Aggressionen haben hier einen Platz.
- Identitätsfindung: Individueller Ausdruck, eigener Stil, eigenes Arbeitstempo sind erlaubt und erwünscht
- Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen: Stolz auf eigene Gestaltungsprozesse
- individuelles Experimentieren: Vielfältige Erfahrungen mit Materialien sammeln
- Differenzierungsvermögen: Stets mehr Wissen über Materialien und ihre Eigenschaften sammeln
- Grenzerfahrungen: Grenzen und Kapazitäten des Materials erfahren
- Frustrationstoleranz: Konfrontation und Umgang mit Frust und das Aushalten von Krisen
- Finden von neuen Lösungen: Durch Frustrationen neue Wege entdecken, finden und kreieren, aus Fehlern neue Möglichkeiten entstehen lassen
- Wahrnehmung mit allen Sinnen: Mit Materialien auch zweckentfremdet explorieren können
- Selbstständigkeit: Eigenes Vertrauen in sich, um Dinge zu verändern. Daraus kann sich Selbstsicherheit entwickeln
- Entscheidungsfindung: Notwendige Voraussetzung für Selbstständigkeit
- Entspannung und Freude: Ausprobieren ohne Leistungsdruck, Impulse werden angeboten, Vertrauen, dass das Kind die Auseinandersetzung sucht, welche es in seiner momentanen Entwicklung braucht
- Soziale Kontakte: Die Kinder schaffen durch das prozessorientierte Gestalten von selbst soziale Kontakte und kommen in den Dialog
- innere, wertschätzende Selbstkommunikation wird ermöglicht

Neben den soeben genannten Förderaspekten, welche von Dienstbier beschrieben wurden, stimmt Bilstein (2013) Rudolf Seitz' Aussagen über die Wirkungen ästhetischer Bildung zu und betont dabei neun Effekte ästhetischer Bildung (S. 22-24):

1. Sensibilität: Die Kinder gewinnen an Empfindsamkeit gegenüber Personen und der räumlich-sachlichen Umwelt. Dabei lernen sie ihrer Umgebung mit Achtsamkeit entgegenzutreten.
2. Assoziationsfähigkeit: Die Kinder können variabler von einer Wahrnehmung zu einem Gedanken springen und Bedeutungsverschiebungen wahrnehmen.

3. Unkonventionalität: Die Kinder stärken und verfestigen ihre Fähigkeit, Ideen, Gedanken und Verbindungen zu produzieren, die ungewöhnlich, unerhört und neu sind und bekommen dafür Anerkennung.
4. Flexibilität und Reversibilität: Die kindliche Art, die Umwelt «umzuinterpretieren» und der dinglichen Welt andere Funktionen zuzuschreiben, wird anerkannt und gefördert.
5. Spontaneität: Sie werden darin bestärkt, spontan und mutig auf ihre Umwelt zu reagieren.
6. Expressivität: Sie werden gestärkt und ermutigt, ihrem Bedürfnis sich zu äussern nachzugehen, da leidenschaftliches Engagement Voraussetzung kreativer Leistungen ist.
7. Fähigkeit zur Analyse- und Synthesefähigkeit: Damit ist die Auseinandersetzung mit der Welt gemeint. Sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen können.
8. Abgeschlossenheit: Die Fähigkeit, an einer Sache dran zu bleiben und sie zu Ende zu führen.
9. Selbst-Distanz: Die Fähigkeit, sich selbst distanziert wahrzunehmen; sich beim Wahrnehmen wahrnehmen. Dies stellt eine entscheidende Bedeutung für alle weiteren kognitiven, sozialen oder kulturellen Entwicklungsschritte dar.

Weiter bezieht sich Bilstein (2013) auf Paul Collard, welcher der Gründer des grossen britischen Projekts «Creative Partnerships»⁴ zur kulturellen Bildung ist. Er vertritt die Meinung, dass junge Menschen nirgendwo anders lernen können mit Ungewohntem, Unerwartetem, Neuem umzugehen als in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Gegenständen. Denn genau damit werden sie konfrontiert: Neues zu sehen und Unerhörtes auszumalen, jenseits des Gewohnten zu denken und zu fantasieren (Bilstein, 2013, S. 25).

2.2.7 Gemeinsamkeiten

Gerd E. Schäfer ist Professor für Erziehungswissenschaft, Pädagogik der frühen Kindheit sowie Professor an der Hochschule für Künste in Bremen. Schäfer (2011) betont: «Von den Selbstbildungsprozessen des Kindes auszugehen heisst keinesfalls, darauf zu vertrauen, dass das Kind seinen Weg schon alleine findet, sondern ihm einen Rahmen zu schaffen, der es auf diesem Weg unterstützt und herausfordert» (S. 267). Dabei betont er zwei Aspekte eines solchen Rahmens, welche grundlegend sind: der Beziehungs- und Handlungsaspekt (ebd.). Diese Aussage von Schäfer ist besonders aussagekräftig, da es in der Psychomotorik, wie auch in der künstlerischen Erziehung, darum geht, die Kinder in der Beziehungs- und Handlungskompetenz zu begleiten. Zum einen braucht ein Kind Sicherheit, Vertrauen und die Gewissheit, dass für seine Grundbedürfnisse gesorgt ist. Nur so kann es sich aufmerksam der dinglichen Welt zuwenden und explorieren. Schäfer (2011) betont auch, dass es wichtig ist, nicht für das Kind vorzudenken oder es nur zu korrigieren, sondern zu versuchen, die kindliche Welt zu verstehen und herauszufinden, was dem Kind wichtig ist. Er nennt es Resonanz

⁴ Creative Partnership ist ein Programm, welches von 2002 bis 2011 in England durchgeführt wurde. Dabei handelte es sich, um eine enge Kooperation zwischen Schulen und Kunstschaffenden bzw. Kulturpartnern, mit dem Ziel den Schülern vermehrt kulturelle Erfahrungen zu ermöglichen, wie bspw. Museumsbesuche, Konzerte, Lesungen, etc. (Collard, 2015)

und meint damit, auf das zu antworten, was man glaubt an der kindlichen Tätigkeit wahrgenommen und verstanden zu haben (S. 267). Schäfer (2011) sagt, dass Gestalten und Wahrnehmen sich zwar trennen lassen, aber man am besten wahrnehme, wenn man mit den Wahrnehmungen in irgendeiner Weise gestaltend umgeht: «Wahrnehmung wird also dadurch differenzierend vorangetrieben, dass etwas gestaltend sichtbar wird», so Schäfer (S. 44). Ästhetische Bildung dient in erster Linie einer Wahrnehmungsdifferenzierung, einem Denken mit den Sinnen (Schäfer, 2010, S. 45). Beudels und Braun (2008, zitiert nach Schäfer, 2011, S. 127) betonen die Erkenntnis, dass das Bewegungsspiel und der ästhetische Bildungsbereich wesentliche Bildungsgegenstände sind, die sich entwicklungsförderlich auswirken. Schulische Lernleistungen sollten hingegen nicht vorgelegt werden müssen. Diese Aussage zeigt die Relevanz der geschilderten Problemstellung (siehe Kap. 1.1) auf und betont die Wichtigkeit, Elemente aus dem ästhetischen und künstlerischem Bildungsbereich in eine psychomotorische Intervention einzubeziehen und welche förderlichen Wirkungen sie auf den emotionalen Entwicklungsbereich ausüben. In der Psychomotoriktherapie, wie auch in der künstlerischen Erziehung werden der Förderung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz einen hohen Stellenwert zugeschrieben. Als gemeinsamer Nenner haben beide Bereiche das Ziel, vielfältige Körper- und Raumwahrnehmung zu ermöglichen.

Sei es in der Psychomotorik wie auch in der gestalterischen Auseinandersetzung, ist das Thema des Bauens, Konstruierens und Gestaltens einer Hütte, Höhle oder eines Hauses ein immer wiederkehrendes Thema. Dienstbier (2010) beschreibt die Entwicklung kindlichen Bauens als ein interessantes Phänomen. Kleinkinder lernen nämlich zuerst die Eigenschaften unterschiedlicher Objekte kennen, indem sie sie betasten und in den Mund nehmen. Zeitgleich mit der motorischen Entwicklung und den gewonnenen Fähigkeiten folgt das Experimentieren und Aufeinanderstapeln von Objekten. Die vertikale Raumrichtung wird erfahren. Diese ist Voraussetzung dafür, dass Kinder lernen, dass Dinge auch horizontal aneinandergereiht werden können. Mit circa drei Jahren verbindet das Kind vertikales mit horizontalem Bauen. Dies ermöglicht es den Kindern anschliessend, sich mit der entstehenden Fläche zu beschäftigen. Auf dieser Fläche werden dann die Objekte aufeinandergeschichtet und die Kinder setzen sich als Konstrukteure mit der Statik und dem Gleichgewicht auseinander. Mit circa vier Jahren kann ein Kind meistens alle drei Raumrichtungen miteinander vereinen und ist nun fähig, Häuser und Hütten zu bauen. Nun braucht das Kind vielfältige und herausfordernde Materialien, welche zum Bauen anregen und wo es Lösungen für Baufragen finden kann (S. 363). Dienstbier (2010) erklärt:

Eine differenzierte Wahrnehmung von Objekten und deren Gestaltung verstärkt die Raumwahrnehmung. Ein Haus hat eine Tiefe, Höhe und Breite und ist in seiner Wirkung abhängig von dem umgebenden Raum. Hausobjekt und Raum gestalten sich gegenseitig Diese räumlichen Wirkungen können die Kinder beim dreidimensionalen Gestalten im Raum bewusst wahrnehmen Plastisches Gestalten und dreidimensionales Gestalten ermöglichen also verschiedene alltagstaugliche Erfahrungen zur Raumorientierung und zur Raumdimension. (S. 221)

Sie betont, dass raumgreifende Gestaltungen wie Plastizieren, Bauen und Konstruieren eine ganz eigene Wirkung haben und fordern Gestalter wie Betrachter auf, sich körperlich dazu in Beziehung zu setzen. Sich in Beziehung zur dinglichen Welt zu setzen ist in der Psychomotorik ebenfalls ein zentraler Aspekt. Das Kind soll sich als kompetent und selbstwirksam erleben können und das Kind wird bei der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt unterstützt (Zimmer, 2016, S. 22). Dabei ist bspw. eine offene Aufgabenstellung ideal, um eigene Lösungsfindungen anzuregen, wodurch das Kind «Handlungsmotivation, Kreativität und Selbsttätigkeit» entwickelt (Lienert et al., 2016, S. 105). Das Kind erlebt dabei, dass es selbst etwas bewirken und verändern kann. Es erlebt sich kompetent und erfährt, dass es durch die eigenen Handlungen Einfluss auf die materiale oder soziale Umwelt nehmen kann. Wie Zimmer (2012) beschreibt, sind genau solche Erfahrungen zentral für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts (S. 64). Dienstbier (2010) erläutert zudem, dass es das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt, wenn statische Schwierigkeiten wie Stabilitätsprobleme einer Plastik gelöst werden oder die eigenen Kräfte am Ton ausprobiert werden können (vgl. Dienstbier, 2010, S. 220-222).

Ein weiterer Aspekt der Übereinstimmung zwischen der Psychomotoriktherapie und der künstlerischen Erziehung ist die Einstellung zur Leistungsfähigkeit. Dienstbier (2010) beschreibt, dass die Leistungsfähigkeit in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat, weshalb Kinder spätestens in der Schule ein sichtbares Produkt abliefern müssen, welches bewertet und benotet wird. Dies wirkt sich nicht förderlich auf die Kreativität und Freude am Gestalten aus (S. 146).

In der Psychomotorik liegt der Fokus auf der Erschaffung eines Raumes, in dem Kinder vom Leistungsdruck befreit sind. Zimmer meint damit, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen wird, in der die Kinder sich mit «allen Schwächen angenommen, in ihrer Person akzeptiert und in ihren Wünschen ernstgenommen fühlen» (Zimmer, 2012, S. 139). Beide Arbeitsfelder heben dennoch die Relevanz hervor, stets Ziele mit ihrer Arbeit zu verfolgen und diese gegen aussen aufzeigen zu können (ebd.).

2.3 Differenzierung der Methodenvielfalt und Wahl des Vorgehens

Aufgrund der bisherigen Ausführungen kann gefolgert werden, dass das künstlerische Gestalten mit Kindern Überschneidungen mit dem Verständnis der Psychomotoriktherapie aufzeigt. Die manifestierten Gemeinsamkeiten dieser zwei Arbeitsfelder stellen beim Aufbau der geplanten Intervention die Grundlage dar. Basierend auf den theoretischen Grundlagen werden für die psychomotorische Intervention Übungen und Aufgabenstellungen im Bereich der Körper- und Raumerfahrung zusammengetragen. Beiden Arbeitsfeldern ist es ein Anliegen, der kindlichen Welt Raum und Zeit zu geben, um sich entfalten zu können. Für die geplante psychomotorische Intervention ist dabei das Zeitfenster zu bedenken, damit die Intervention über eine Zeitspanne von mehreren Wochen stattfinden kann.

Die Wahl des zu verwendenden Verfahrens fiel relativ schnell auf den EMK 3-6, da es praktisch kaum

andere standardisierte, deutschsprachige Verfahren für die Erfassung von emotionalen Kompetenzen gibt. Zudem überzeugt der spielerische Aufbau des Verfahrens durch die «Biege-Holzpüppchen», die Fotos und Bilder. Da sich Kinder gerade in diesem Alter noch nicht alle sprachlich sicher ausdrücken können und die Sprachkompetenzen der Proband*innen noch nicht festgestellt werden konnten, bot sich das Verfahren sehr gut an.

2.4 Hypothese

Bevor im nächsten Kapitel die Forschungsmethode erläutert wird, werden nachfolgend die dieser Bachelorarbeit zugrundeliegende Arbeitshypothese sowie die zu bearbeitenden Fragestellungen ausgeführt.

Hypothese: «Eine psychomotorische Intervention mit Fokus auf kreativem Gestalten fördert die emotionalen Kompetenzen von fünf- bis sechsjährigen Kindern.»

Auf folgende quantitative Fragestellungen wird in der Studie eingegangen:

- Hat die durchgeführte psychomotorische Intervention einen Wirksamkeitseffekt auf die primären und sekundären Emotionen, das prosoziale Verhalten, auf die Empathie und den Belohnungsaufschub eines Kindes?
- Zeigen sich signifikante Verbesserungen der emotionalen Kompetenz der Treatmentgruppe⁵ im Vergleich zur Kontrollgruppe?
- Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf die primären und sekundären Emotionen, die Empathie, das prosoziale Verhalten und den Belohnungsaufschub?

Folgenden qualitativen Fragestellungen will die Studie nachgehen:

- Gibt es Möglichkeiten zur Integration von Elementen der künstlerischen Erziehung bzw. ästhetischer Bildung in die Psychomotoriktherapie?
- Welche Methoden eignen sich besonders zur Stärkung der emotionalen Kompetenzen eines Kindes im Vorschulalter?

⁵ Der Begriff Treatment wird für «experimentelle Eingriffe, Manipulationen oder Massnahmen» verwendet (Bortz&Döring, 2006, S.55). In dieser Studie sind damit die Proband*innen gemeint, welche an der psychomotorischen Intervention teilnehmen.

3. Forschungsmethode

3.1 Stichprobe

In Zusammenarbeit mit zwei Kindergartenlehrpersonen wurden die Eltern von sechzehn Kindern schriftlich über die Studie informiert. Die Eltern von vierzehn Kindern waren mit der Teilnahme ihrer Kinder an der Studie einverstanden und unterzeichneten die Einverständniserklärung. Im Verlauf der Studie konnten aufgrund von Wegzügen, nicht vorhersehbaren familiären Umständen oder aus gesundheitlichen Gründen drei Kinder nicht mehr im Datensatz berücksichtigt werden. Schlussendlich war es eine vollständige Stichprobengrösse von elf Kindern.

Zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung waren die Kinder der Kontrollgruppe durchschnittlich 5;10 Jahre alt (Standardabweichung: $SD=5$ Monate). Die Kinder der Treatmentgruppe waren durchschnittlich 6;2 Jahre ($SD=4$ Monate). Nach Angaben der Lehrpersonen hatte keines der Kinder schwerwiegende Entwicklungsauffälligkeiten. Alle Kinder besuchten den zweiten Regelkindergarten. Insgesamt nahmen vier Knaben und sieben Mädchen an der Studie teil (siehe auch Abb. 4). Für die Durchführung der Intervention wurde die Treatmentgruppe, wegen infrastrukturellen und organisatorischen Aspekten, in zwei Gruppen geteilt. Die drei Kinder, welche zur zweiten Treatmentgruppe gehören und noch auf die Intervention warten müssen, werden beim Zeitpunkt 1 (T_1) ebenfalls zur Kontrollgruppe gerechnet, um die Stichprobe zu vergrössern.

Geschlecht: m

Geschlecht: w

Abbildung 4. Verteilung der Geschlechter auf die jeweilige Gruppe

Die Diagramme der Box-Plots⁶ in Abbildung 5 bis 8 zeigen auf, dass es jeweils in der Kontrollgruppe wie auch in der Treatmentgruppe ein Ausreisser gibt. Die Ergebnisse sind in Prozenträngen (PR) angegeben. Im Allgemeinen kann man erkennen, dass die Kinder aus der Kontrollgruppe insgesamt ähnliche Leistungen erbringen, wie die angehende Treatmentgruppe. Hingegen ist in der Treatmentgruppe die Streuung der Ergebnisse im Bereich der Empathie und dem prosozialen Verhalten grösser. Bei der Kontrollgruppe ist bei den sekundären Emotionen ebenfalls eine breite Streuung erkennbar und der Median der Treatmentgruppe ist bedeutend höher. Bei den Untertests zu den primären Emotionen und dem prosozialen Verhalten sind die Mediane beider Gruppen beinahe deckungsgleich. Bei der Empathie erzielte die Kontrollgruppe höhere Ergebnisse.

Abbildung 5. Pretest primäre Emotionen

Abbildung 6. Pretest sekundäre Emotionen

Abbildung 7. Pretest Empathie

Abbildung 8. Pretest prosoziales Verhalten

⁶ Box-Plots sind übersichtliche Kastengrafiken, welche die Ergebnisse mit ihrer Streuung darstellen.

3.2 Untersuchungsablauf

Alle Kinder wurden Ende Oktober 2018 bzw. anfangs November 2018 zum ersten Mal getestet. Während sechs Wochen, von Mitte November bis Ende Dezember 2018, wurde mit der ersten Treatmentgruppe jeweils an einem Nachmittag pro Woche die psychomotorische Intervention «kreativ» durchgeführt. Im Januar, zwei Monate nach der ersten Testdurchführung, wurde mit allen Kindern (inkl. der Kontrollgruppe) der Posttest durchgeführt. Mit der zweiten Treatmentgruppe wurde von Mitte Januar bis Ende Februar dieselbe psychomotorische Intervention durchgeführt. Die zweite Treatmentgruppe wurde Anfang März das dritte Mal getestet. Der Test wurde jeweils in einem separaten Raum stets durch dieselbe Testleiterin durchgeführt. Der Test dauerte pro Kind jeweils 30 bis 40 Minuten. Er konnte mit einer Ausnahme vollständig und ohne Unterbruch durchgeführt werden.

3.3 Intervention «kreativ»

Die Intervention «kreativ» ist ein von der Autorin zusammengestelltes Programm, basierend auf dem Wissen der Psychomotoriktherapie und den recherchierten Erkenntnissen zur künstlerischen Erziehung bzw. ästhetischer Bildung. Die Intervention wurde von der Autorin dieser Studie selbst, einer angehenden Psychomotoriktherapeutin, durchgeführt und evaluiert. Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten der entworfenen Intervention vorgestellt.

3.3.1 Förderbereich

Die übergreifenden Themen der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz sowie der Bereich der Körper- und Raumwahrnehmung legten den Rahmen für den Aufbau der Nachmittage fest.

In Anlehnung an Ledl (2003) steht bei der Planung der psychomotorischen Intervention der Themenbereich der sozial-emotionalen Kompetenz im Fokus, wenngleich quantitativ primär die emotionalen Kompetenzen erfasst werden (S. 52-55). Dazu gehören folgende Förderziele:

Emotionale Stabilität: psychische Verfassung, Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl, dazu gehört der Ausdruck von Emotionen, Angstfreiheit, Zutrauen, Reaktion auf Misserfolg, Umgang mit Neuem, Selbstwirksamkeitserfahrungen.

Sozialverhalten: allgemeine Kontaktfähigkeit, Kontakt zu anderen Kindern/zu Erwachsenen, Kontakt zu Mitschüler*innen, Beliebtheit, Verträglichkeit, Hilfsbereitschaft, Kooperation mit Partnerin bzw. Partner, Kooperation mit Gruppe, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Konfliktlösungskompetenz, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz, Regelbewusstsein und Führbarkeit.

Lern- und Arbeitsverhalten: Lerninteresse, Mitarbeit, Stolz auf Arbeitsergebnisse, Arbeitseinstellung, Energieaufwand, Selbstständigkeit.

3.3.2 Gestaltung der Interventionsnachmittage

Der strukturierten Gestaltung der Nachmittage wird in der psychomotorischen Intervention grosse Bedeutung beigemessen. Durch jede Stunde soll ein klarer roter Faden führen, was durch die Verfolgung konkreter Ziele in den einzelnen Sequenzen zu erreichen versucht wird. Die Gruppenleiterin muss die Fähigkeit besitzen, die Balance zwischen der Beibehaltung der Struktur der Stunde und zugleich dem Eingehen auf spontane Ideen der Kinder halten zu können. Dies stellt sich immer wieder erneut als Herausforderung dar. Wichtig ist, dass die Ideen der Kinder wertgeschätzt, aufgenommen und zugleich mit den eigenen Förderzielen verknüpft werden. Der Aufbau der Nachmittage orientiert sich an der Förderung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz. Diese Absicht zeigt sich beispielsweise bei einer Übung über das eigene Körperbild. Die Kinder sollen sich zu Beginn mit sich selbst und ihrer Erscheinung auseinandersetzen. Wie sehe ich aus? Welche Farbe haben meine Haare? Meine Augen? Wie gross bin ich?

Weiter sollen die Kinder sich immer wieder frei mit unterschiedlichen, zugänglichen Materialien ausleben können. Bedeutend ist ebenfalls, dass jedes Werk wertgeschätzt wird und Raum bekommt. Ebenso werden Kooperationsspiele gelegentlich herangezogen, um das Thema Ich und «Ich und die Anderen» zu vertiefen. Das Ziel ist es, dass sich die Kinder als Teil einer sozialen Gemeinschaft und dabei wirksam erleben können. Beim Hüttenbauen ist das konkrete Ziel, dass jedes Kind seine eigene Hütte aus beliebigen, von ihm gewählten Materialien baut und damit einen Ort gestalten kann, an dem es sich wohlfühlt und der ihm Geborgenheit schenkt. Um diesen Prozess als soziales Gefüge zu erfahren, werden alle Hütten zum Schluss mit Wegen verbunden. Die vorgestellte Übung des Hüttenbauens zeigt damit gut die Verknüpfung der drei Ebenen der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz auf. Ebenso lässt sie sich in den Bereich der Körper- und Raumwahrnehmung einordnen.

Raumgestaltung und -einrichtung

Die Autorin legt in der psychomotorischen Intervention Wert auf die Raumeinrichtung und -gestaltung. Sie beachtet dabei die von Gaus-Hegner (2007) genannten Faktoren, die zu einer anregenden Lernumgebung beitragen: Materialien sollen sichtbar sein, es muss genügend Licht vorhanden sein, der Raum darf nicht überfüllt sein, es muss Platz vorhanden sein, um Spuren hinterlassen zu können, und es wird eine permanente Infrastruktur benötigt, bei der verschiedenste Materialien sicht- und greifbar sind (S. 79). Sie betont zudem, dass beim Werken und Gestalten Materialien verarbeitet oder umgewandelt werden, die Spuren in Räumen hinterlassen. Solche Räume wirken prägend. Sie sagt: «Wer als Kind solche *Kreativorte* (Hervorhebung d. Verf.) erlebt, wird sich auch als junger Erwachsener zu gestalterischem Ambiente, Werkstoffe, ... Werkzeugen hingezogen fühlen» (Gaus-Hegner, 2007, S. 76). Lernarrangements sollen sorgfältig geplant werden. Es sollen Orte sein «für selbstverantwortliches Handeln, die Lust und Neugier wecken, Antrieb für Entdeckungen sind und zum Verweilen einladen» (Gaus-Hegner, 2007, S. 82). Die Autorin schlussfolgert daraus, dass in einem Raum eine gute Balance zwischen Ordnung und Chaos herrschen

muss. Gaus-Hegner (2007) empfiehlt eine Ordnung, deren «Instandhaltung nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, durchschaubar ist und von Kindern leicht eingehalten werden kann» (S. 79). Sie beschreibt weiter die Voraussetzungen für selbstverantwortliches und eigenständiges Lernen. Dabei betont sie den freien Zugang zu Materialien und Werkzeugen. «Es geht nicht um ein ‚Alles-ist-möglich‘, sondern um Zutrauen und Fordern. Kindern und Jugendlichen darf viel zugetraut werden, denn sie lassen sich gerne herausfordern. Selbstständig werden nur jene, die sich darin üben können» (Gaus-Hegner, 2007, S. 78).

Deshalb ist die Schaffung dieses Spielraums grundlegend für die Selbstinszenierung und -aktualisierung, denn es stellt die Wurzel der Selbstregulation und -organisation dar (Katz-Bernstein, 2008, S. 1572). Jungmann et al. (2015) erklären weiter, dass ein Bewegungsraum mit Gross- und Kleingeräten ausgestattet sein sollte, die variabel einsetzbar sind. Als Beispiele zählen sie grosse Längskasten, kleine Kästen, Turnmatten, Bänke, Sprossenwand, Rundtrampolin, Rhythmik- und Gymnastikmaterial wie Bälle, Seile, Reifen und psychomotorische Materialien wie Schwungtuch, Heulrohre, Rollbretter usw. auf (S. 49). Die Intervention orientiert sich ebenfalls an Zimmers (2014) vorgeschlagene Hilfen zur Bewegungserziehung. Die Raumgestaltung soll unterschieden werden in: «Sich bewegen, Geräte bewegen, sich an Geräten bewegen, sich mit Hilfe von Geräten bewegen» (S. 171). Des Weiteren erwähnt sie, dass ein Bewegungsangebot stets an den Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der Kinder orientiert sein soll (S. 166). «Um der Neugierde und Entdeckungsfreude der Kinder gerecht zu werden, sollten die Bewegungsangebote immer wieder auch etwas Überraschendes, Unerwartetes beinhalten (z.B. ungewohnte Alltagsmaterialien, die in ihrer Verwendung zweckentfremdet werden)» (Zimmer, 2014, S. 166). Es ist wertvoll, wenn Materialien und Geräte nach eigenen Vorstellungen kombiniert und neu zusammengesetzt werden können. Denn dadurch entstehen Erlebnisräume, wo die Kinder sich mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinandersetzen können (vgl. Zimmer, 2014, S. 167-168). Zimmer (2012) betont, dass eine Raumgestaltung, die Bewegung nicht behindern darf, sondern herausfordern soll (S. 189).

Bedeutung der Rituale

Auf das Anfangs- und Abschlussritual der Intervention wird besonderen Wert gelegt. Sie schaffen Orientierung und Vorhersehbarkeit, da sie den Kindern aufgrund ihrer Konstanz als Anhaltspunkte dienen. Weinberger (2015) meint: «Rituale schaffen Geborgenheit, definieren Zugehörigkeit, bieten eine Struktur ..., schaffen Identität Für die kindliche Entwicklung sind Rituale sehr bedeutsam. Sie geben Halt und Orientierung, Sicherheit und strukturieren die Zeit» (S. 218). Aichinger (2010) sagt, dass es das Ziel der Abschlussphase ist, das Spiel abzuschliessen, zu reflektieren und die Spielphase mit einem Abschlussritual zu beenden (S. 100).

Das Anfangsritual wird mit einer Gefühlsuhr gestaltet, bei der die Kinder, anhand abgebildeten Gesichtsausdrücken, mit den Zeigern ihre Befindlichkeit ausdrücken können. Beim Abschlussritual kann jedes Kind einen kleinen Stern in sein mit Wasser und Glitzer gefülltes Einmachglas legen.

Selbstreflexion

Durch die Reflexion und das Benennen eigener Eigenschaften und Fähigkeiten können Selbstkonzepte beeinflusst werden. «Die gemeinsame Reflexion, der Dialog über eigene Einschätzungen und Beurteilungen von Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten ist wichtig. Dabei erhalten Lehrpersonen auch Einblick in den inneren Dialog eines Kindes» (Lienert et al., 2016, S. 17). Sie erläutern: «Wertschätzung und positive Rückmeldungen, die sich persönlich an ein Kind richten, stärken das kindliche Selbstvertrauen, sofern der Erfolg vom Kind als selbst verursacht erlebt wird» (S. 105). Gaus-Hegner (2007) sagt, dass Begutachtung sehr wichtig sei für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit (S. 80).

Beim gewählten Anfangsritual mit der Gefühlsuhr soll jedes Kind die Möglichkeit erhalten, seine Befindlichkeit mitzuteilen, Zeit zu haben etwas von sich aus zu erzählen und die Erfahrung machen können, gehört zu werden. An den Interventionsnachmittagen sollen alle Emotionen Platz haben, denn Petermann und Wiedebusch (2001) erklären, dass man die Kinder im Emotionsverständnis und in der Emotionsregulation unterstützen kann, damit sie in sozialen Interaktionen kompetent umgehen können, «wenn man den Kindern erlaubt, Emotionen zu erleben, anstatt sie zu unterdrücken, und positive Emotionen bekräftigt und ihnen beim Umgang mit negativen Gefühlen hilft» (S. 198). Gerrig und Zimbardo (2008) erläutern, dass die Emotionen, welche von einem Menschen erlebt werden, sich stark auf das Funktionieren in sozialen Konstellationen auswirken. Die emotionalen Reaktionen spielen ebenso eine wichtige Rolle bei der Organisation und Kategorisierung der Lebenserfahrungen eines Menschen (S.465). «Emotionen dienen kognitiven Funktionen, in dem sie beeinflussen, worauf wir achten, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen und wie wir verschiedene Merkmale von Lebenssituationen interpretieren und erinnern» (Gerrig&Zimbardo, 2008, S. 465).

Beziehungsgestaltung

In der Psychomotorik hat die Beziehungsgestaltung einen bedeutenden Stellenwert. Sie kann nicht nur für eine erfolgreiche Therapie ausschlaggebend sein, sondern ist generell in zwischenmenschlichen Interaktionen essenziell und trägt zum Wohlbefinden und zu den Entfaltungsmöglichkeiten eines Menschen bei.

Gemeinschaftsgefühl stärken

Wie bereits erwähnt wurde, steht die emotionale und soziale Entwicklung in einer Wechselwirkung und sind voneinander abhängig (siehe Kap. 2).

Daher nehmen Kooperationsspiele an den Interventionsnachmittagen ebenfalls Platz ein, da soziale Spiele auf die individuelle Entwicklung und die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen positiven Einfluss ausüben und nur bei einer theoretischen Betrachtung getrennt voneinander analysiert werden können.

Verantwortung stärkt das Selbstwertgefühl Aufgaben, bei denen jedes Kind für das Gelingen eine gewisse Verantwortung trägt, können Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken. Dies ist zum Beispiel beim gemeinsamen Tragen und Balancieren von Gegenständen der Fall. Andere beliebte Spiele sind das Schaukeln eines Kindes in einer Decke (niemand darf loslassen) und das Abstützen und Weiterreichen eines mit geschlossenen Augen in der Mitte eines engen Kreises stehenden Kindes Die Erfahrung, es kommt auf mich an, ich bin wichtig, ich erfülle meine Aufgabe, ist unsicheren Kindern im alltäglichen Leben oft völlig unbekannt geblieben und das angenehme Gefühl dabei sollte deswegen unbedingt vermittelt werden. (Klöppel&Vliex, 2012, S. 54)

Ameln-Haffke und Schuster (2013) ergänzen: «Das gemeinsame Tun verbindet, schafft Nähe, macht deutlich, wo Grenzen sind und auch, wie diese überwunden werden können. Selbsterkenntnis -und Fremderkenntnis- werden gefördert. Die Übung von sozialem Miteinander -mit gemeinsamen aufzustellenden Regeln und Verhaltenswünschen- wird forciert» (S. 150). Ein weiteres Ziel dieser Intervention ist es, die Kinder dafür zu sensibilisieren und sie darauf hinzuweisen, dass jeder, so einzigartig sie oder er ist, zur Gruppe dazugehört. Diese Einstellung soll den Kindern mit auf den Weg gegeben werden. Gaus-Hegner (2007) fasst es prägnant zusammen: «Die Verschiedenheit ist Norm und nicht Ausnahme. Vielfalt fördert die gegenseitige Akzeptanz» (S. 80). In Bezug auf das kreative Gestalten erläutert sie, dass die Bereitschaft des Austausches in der Gruppe höher ist, wenn unterschiedliche Produkte akzeptiert sind. Besprochene Arbeitsprozesse sind nachhaltiger, denn sie bleiben mit den an sie verknüpften Problemstellungen und Eigenheiten eher im Gedächtnis (ebd.). Sie betont die Wichtigkeit, den Produkten der Kinder Wertschätzung entgegenzubringen. «Denn die Begegnung mit dem ausgestellten Produkt ist identitätsbildend» (Gaus-Hegner, 2007, S. 80). Ebenso können Rückmeldungen von Mitschüler*innen «stolz machen und anspornen» (ebd.).

Verhalten der Begleitperson

Das Verhalten der Therapeutin bzw. Leiterin einer Gruppe hat einen grossen Einfluss auf das Klima und die Gruppendynamik. Es gehört zur Aufgabe einer Therapeutin, ihr Handeln stets kritisch zu hinterfragen, um die Qualität der Interaktionen zu gewährleisten. Es ist die richtige Balance zu finden zwischen lehren und lernen lassen. Martin Platz (2007) beschreibt dies als Kombination von Instruktion und Konstruktion (S. 58). Nachfolgend wird auf drei spezifische Merkmale des Verhaltens der Begleitperson näher eingegangen.

Eingehen auf das einzelne Kind

Bei der Intervention wird in Kleingruppen à 4 Kindern gearbeitet. Dies ermöglicht ein individuelles Eingehen auf die einzelnen Kinder. Dabei wird besonders auf ein responsives spiegelndes Begegnungsverhalten geachtet: empathische, Zugewandtheit und Aufmerksamkeit geben, Sicherheit vermitteln, das Zuhörverhalten markieren und dem Kind erkundend und interessiert begegnen (Katz-Bernstein, 2008, S.1565).

Angebote machen und Angebote vom Kind aufnehmen

Largo (1999) sagt, dass Fähigkeiten durch Üben nicht hervorgerufen oder gar erzwungen werden können, sondern nur zur richtigen Zeit verinnerlicht und differenziert werden. Interessen und Eigenaktivität sind in jedem Alter entwicklungspezifisch. Das Kind sucht sich zur Sammlung von Erfahrungen das aus, was seinem Entwicklungsstand entspricht (S. 213). Martin Platz (2007) beschreibt den Grundsatz, dass Lernen ein «aktiver, selbstgesteuerter, konstruktiver, situativer und sozialer Prozess» sei (S. 50). Er erklärt, dass es zentral ist, dass eine ausgewogene Kombination von instruktiven und konstruktiven Lernbereichen geschaffen wird. Platz (2007) sagt: «Die Balance zwischen Gewissheit und Ungewissheit, Spannung und Sicherheit, Freiheit und Eingrenzung, Chaos und Ordnung, Musse und Effizienz ist wichtig fürs Erreichen optimierter Lernerfahrungen auf unterstützenden und eigenständigen Lernwegen» (S. 58). Nach Wild und Möller (2015) ist es eine wichtige Bedingung für die intrinsische Motivation, dass sich eine Person ohne äusseren Druck als selbstbestimmt handelnd erlebt (S. 157). Hier ist eine Gruppenleiterin gefordert die Ideen der Kinder aufzunehmen bzw. ihre Angebote an die momentanen Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Weinberger (2015) sagt: «Das Kind erlebt, dass seine Ideen und Vorstellungen aufgegriffen werden (,Ich bin der Bestimmer'), dadurch kann es Selbstwirksamkeit erleben» (S. 140). «Wenn die Erwartung eigener Handlungskompetenz nur gering ausgeprägt ist, ist mit Handlungsblockierungen, Vermeidungsverhalten und negativen Selbsteinschätzungen zu rechnen» (Zimmer, 2012, S. 66).

Klarheit in verbalem Ausdruck, Körpersprache und räumlicher Bezug

Pfeffer (2012) ist der Ansicht davon, dass die pädagogische Lehrkraft durch ihr Verhalten ein Vorbild ist. Sie zeigt durch ihre Achtsamkeit Gefühlen gegenüber, ihren klaren Gefühlsausdruck und durch ihr Tun, wie man mit Emotionen umgehen kann (S. 20). Der renommierte Schweizer Kinderarzt Remo Largo (1999) betont, dass bewertende Äusserungen von aussen grosse Einflüsse auf die Entwicklung der Leistung und des Selbstwertgefühls haben. Durch korrigierende Kommentare von seinem sozialen Umfeld verlässt sich ein Kind immer weniger auf seine Neugier. Mit der Zeit beschränkt sich der Anreiz auf die Leistung, um Anerkennung zu erhalten. Dabei stärken die Eigenkontrolle und Selbstbetätigung durch die eigenen Fähigkeiten das Selbstwertgefühl. Die Anstrengungen des Kindes, nicht seine Leistungen, sollten deshalb von den Bezugspersonen gewürdigt werden. Denn ein Kind braucht nicht Anerkennung für das Erreichte, sondern dafür, dass es sich bemüht hat (vgl. Largo, 1999, S. 240-241). «Eltern und Bezugspersonen sollten das Kind in seinem inneren Bestreben unterstützen und ihm das Gefühl geben: Ich kann meine Fähigkeiten entwickeln. Ich kann lernen» (Largo, 1999, S. 241). Er erläutert, dass der Leistungsdruck, Leistungsvergleiche mit anderen und ständige Wettkampfformen vermieden werden sollen. Es sei wichtig, den intraindividuellen Vergleich zu unterstützen Die Beziehung zum eigenen Körper und das individuelle Wohlbefinden stärken längerfristig die psychosoziale und die psychische Gesundheit (vgl. Largo, 1999, S. 233-247).

Beim einführenden Verstehen geht es darum, die ‚innere Welt‘ des Kindes zu erfassen. Indem Sie die Gefühle, Kognitionen und Bewertungen des Kindes aufgreifen und dem Kind mitteilen, helfen Sie ihm, sich mit seinen Gefühlen und Verhaltensweisen zu entdecken und sich verstehen zu lernen Das einfühlsame Verstehen bezieht sich dabei nicht nur auf Handlungen und Gefühle, die das Kind explizit ausdrückt, sondern auch auf die Gefühle, die am ‚Rande der Gewährwerdung‘ (Rogers, 1997) auftauchen. Damit sind Empfindungen gemeint, die das Kind spürt, die es aber (noch) nicht explizit ausdrücken kann, weder in Worten noch in Spielhandlungen. Zumeist sind diese Gefühle aus der nicht-verbale Kommunikation ablesbar: aus Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung. (Weinberger, 2015, S.87)

Spezifische Inhalte der Intervention

Nachfolgend werden fünf Themenbereiche beschrieben, welche einen wichtigen Stellenwert in der psychomotorischen Arbeit haben und mit der künstlerischen Erziehung verknüpft werden können. Die Themen lassen sich im Bereich der Körper- und Raumwahrnehmung einordnen und deren Wahl wird anhand von Literaturbezügen erläutert. Dazu gehört das Körperbild, die Massage, der Safe Place, der Parcours und das Element Ton.

Körperbild

«Über Erfahrungen des eigenen Körperraumes gelangt der Mensch zu Vorstellungen über den ausserkörperlichen Raum. Die Fähigkeit, die eigene Körperausdehnung wahrzunehmen, ist das Fundament für alle Orientierungsleistungen in Raum und Zeit» (Lienert et al., 2016, S. 10). Aufgrund dieser Aufgabe wurde die Aufgabe initiiert, ein eigenes Körperbild zu gestalten. Die Kinder sollen jeweils den Körperumriss der Partnerin bzw. des Partners nachfahren. Jedes Kind hat dann die Möglichkeit, seinen Körperumriss beliebig zu gestalten, anzumalen, zu bekleben. Die Körperbilder werden schliesslich nebeneinander an der Wand aufgehängt und symbolisieren die Gruppenzusammengehörigkeit.

Dienstbier (2010) erklärt, dass Kinder mit Körperbildern eine sichtbare Vorstellung von der eigenen Grösse und Körperlichkeit bekommen. Eigene Ausdrucksformen für die Eigenwahrnehmung sowie für Wünsche und Fantasien bezogen auf die Identität und Rollen können ausprobiert werden (S. 73). Dafür werden verschiedene Materialien und Werkzeuge zur Verfügung stehen. Ausserdem wird das Medium der Zuckerkreide eingeführt, um mit einer neuen Maltechnik in Kontakt zu kommen, welche intensive Farberlebnisse ermöglicht und womit Spuren hinterlassen werden können. Dienstbier (2010) erklärt, dass Zuckerkreide eine gute Möglichkeit bietet, andere Farbeffekte zu erfahren (S. 68). Sie erläutert, dass durch den weichen Charakter der Zuckerkreide ein sanftes Malen ermöglicht wird. Dies sei ein interessantes taktiles Erlebnis (S. 67). Bei Kreiden ist generell die Voraussetzung, dass die Kinder in der Feinmotorik geübt sind und ihren Krafteinsatz anpassen können, da die Kreiden leicht zerbrechlich sind. Durch die starke Farbigkeit werden die Kinder angeregt, «stimmungsvolle Ausdrucksbilder» zu gestalten, wobei die leuchtenden Farben Frustrationen verhindern und das Selbstvertrauen fördern (Dienstbier, 2010, S. 61).

Massage

Massagen können fokussierend und zentrierend wirken. Es sind gute Methoden, um bei Unruhe Beruhigung hineinzubringen.

Massagen sind eine wohltuende Form des Körperkontakts, über die ein Gefühl von Angenommensein, Geborgenheit und Sicherheit vermittelt wird. Berührungen, die durch ihre Art Zuneigung vermitteln, stärken das Selbstbewusstsein und die Wertschätzung für den eigenen Körper. Sie tragen somit zum Aufbau eines positiven Selbstkonzepts und einer gesunden sozial-emotionalen Entwicklung bei. Die ersten Formen von Selbst- und Sozialerfahrungen sind Körpererfahrungen. Berührungen lassen die eigenen Körpergrenzen spürbar werden, was zur Unterscheidung von Ich und Umwelt unabdingbar ist. (Quante, 2004, S. 170)

Quante (2004) betont weiter, dass ein rücksichtsvoller und einfühlsamer Umgang der Kinder untereinander gefördert werden muss und es von höchster Bedeutung ist, dass die Massage auf die Bedürfnisse des massierten Kindes abgestimmt wird. Dafür benötigt es ein vorheriger Austausch über die Art der Massage, das heißt die beteiligten Körperpartien, die Druckintensität und das Tempo werden besprochen und angepasst (S. 171).

Safe Place

Mit dem Begriff Safe Place ist in der Psychomotorik ein geschützter Raum gemeint, der sich das Kind in der Therapie schaffen kann. Meistens wird er in Form einem Haus, einer Hütte, einer Höhle oder eines Unterschlupfs konstruiert und dient als eigener, sicherer Ort, wo sich das Kind geborgen fühlen kann.

Das Bauen ist eine besondere Form der kindlichen Raumerforschung, indem das Kind dabei den Raum nicht nur mit seinen Gliedern oder mit Dingen durchmisst, sondern indem es selber *Raum schafft*. Bauen ist eine spielende Raumgestaltung, in der die Wechselwirkung zwischen Kind und Umwelt ganz besonders fruchtbar und deutlich wird. Das Kind nimmt seine Umwelt, Raum und Dinge, in sich auf, indem es sie umformt, umgestaltet, aus sich herausstellt. (Uhl, 1948, zitiert nach Berger, 2000).

Dienstbier (2010) beschreibt, dass der Menschen schon immer versuchte, sich einen Schutzraum zu erschaffen. Angepasst an die zur Verfügung stehenden Baumaterialien beruhen sie auf unterschiedlichen Konstruktionen (S. 362). Senn (2007) erklärt:

Das Bauen von Hütten, die Konstruktion einer bergenden Umwelt, ermöglicht durch eine konkrete Handlung die Wiedervereinigung der körperlichen, berührbaren Ebene und der psychischen, der Affekt- und Trauebene.... Aus psychodynamischer Sicht hat das Kind im Laufe seiner Entwicklung als wichtigste Aufgabe, sich eine ganzheitliche und doch differenzierte Identität zu konstruieren. Ein langer Prozess, der ihm ermöglichen wird, Schritt für Schritt seine Unabhängigkeit aus der Verschmelzung mit der Mutter zu gewinnen. Dieser Weg ist begleitet von Ängsten in Verbindung mit Verlassenwerden, Trennung, Gefühlen von Zerstückelung, von Fallen, von Auflösung und daher auch mit Bemühungen, sich an eine Sicherheit zu klammern; wachsen ist eine schwierige Aufgabe! Gerade in diesen Momenten sind Symbole der Sicherheit, wie die Konstruktion einer bergenden Umwelt in Form von Hütten, eine starke Motivation beim Kind. Sehr früh sucht das kleine Kind sich einzuhüllen in seinen Spielen, sich eine schützende Hülle wieder zu erschaffen, die es körperlich und psychisch ‚zusammenhält‘. (S. 63)

Parcours

Schäfer (2010) äussert, dass eine Bewegungslandschaft Kinder dazu herausfordert ihre körperliche Wahrnehmungsfähigkeit dort zu erweitern, wo Können zu selbstverständlich geworden ist (S. 44). Ein Bewegungsparcours setzt voraus, dass man seine Bewegungen der vorgegebenen Spur anpasst. Fischer (2010) erwähnt, dass motorische Problemlösesituationen für die Kinder in diesem Alter eine magische Anziehungskraft haben und fordern durch diesen besonderen Aufforderungscharakter zu kreativem Experimentieren und selbständigem Handeln heraus (S. 129). Er meint: «Ganz entscheidend für die Initiierung kreativer Prozesse ist die Haltung des Pädagogen als Mitgestalter oder Arrangeur der Aufgabe. Sobald Kinder die Situation als Herausforderung oder Aufgabe annehmen, ist nichts mehr vor ihrer Aktivität und kreativen Umdeutung sicher» (Fischer, 2010, S. 130).

Das Medium Ton

De Thier-Patscher (2014) sieht die Möglichkeit, den Umgang mit Ton für sensomotorische Aktivitäten zu nutzen, da sie auch geeignet sind Frustrationen und innere Spannungen abzubauen (S.144). Er meint:

Andererseits dient das Material für die Modellierung von Motiven und Ausformungen, die entwicklungs- und affektbezogen sind (Faszination, Angst, Sehnsucht, Scham, Herausforderung, etc.) und damit Potentiale zur Symbolisierung und Identifikation in sich tragen. Solche Prozesse können lustvoll und konstruktiv sein. Aufgabe des Therapeuten ist es, diese zu begleiten, zu steuern, auch zu begrenzen oder zu beenden, wenn Kontrollverlust, Überwältigung und Eskalation drohen. (S.144)

«Es sind nämlich die Matsch-Erfahrungen im Kleinkindalter, die bei der Bearbeitung des weichen Tons mit den Händen mehr oder weniger bewusst hervorgerufen werden: die noch ungebrochene Lust daran, im weichen Lehm zu wühlen» (Ameln-Haffke und Schuster, 2013, S. 135). Sie finden, dass nicht nur das Sehen, sondern auch der Tastsinn in den Werkprozess mit plastischen Materialien einbezogen wird (ebd.).

Durch die Arbeit mit Ton können wir uns in unserer individuellen Eigenheit, in der wir unsere Welt auffassen, realisieren Etwas Greifbares ist vor uns, das wir als unser Gegenüber bestimmen können Er bietet den Händen Halt, ist unbegrenzt verfügbar und vermittelt uns jede Art von Berührung. Jeder Taps der Finger wird zur Spur. Der Ton geht in der Bewegung der Hände mit und bildet diese Bewegung zugleich ab. (Deuser, 2004, S. 33)

Ebenso schätzt Becker das plastische Gestalten wegen «der unmittelbaren Gestaltwerdung von körperlichen Impulsen als ein besonders geeignetes Ausdrucksmittel für unbewusste Ich-Anteile ein» (zitiert nach De Thier-Patscher, 2014, S. 145). Deuser (2004) sagt: «Der Ton gibt dem Entfaltungsdrang der Hände freien Lauf. Durch die Materialbeschaffenheit, den Widerstand und die Formbarkeit werden vielfältige Sinneserfahrungen realisiert» (S. 33). Ameln-Haffke und Schuster (2013) finden die entstehenden Grössenverhältnisse, die Formenvielfalt, die Oberflächengestaltung interessant. «Es geht um das Erleben des Gestaltungsprozesses Man kann Biografisches,

Fantastisches oder Idyllisches entstehen lassen und verhelfen im Gegenüber zur Erkenntnis und Wahrnehmungserweiterung Es kann beruhigend und zentrierend wirken. Das gestaltete Objekt wird zum Bedeutungsträger» (Ameln-Haffke&Schuster, 2013, S. 137). Dienstbier (2010) erklärt, dass es wichtig ist, den Kindern Zeit zu geben für die Annäherung an das vielleicht fremde, aber sinnliche Material Ton. Wenn sich Kinder in den Schaffungsprozess mit dem Ton vertiefen können, zeigen sie erstaunliches Durchhaltevermögen und Konzentration (S. 220-222). Ameln-Haffke und Schuster (2013) erklären, dass eine dreidimensionale Gestaltung leichter gelingen kann als eine Zeichnung, da man bei Letzterer die Fähigkeit haben muss eine Dimension der Realität wegzulassen (S.135).

Dienstbier (2010) beschreibt, dass Kinder viele Objekte mit dem Ton noch in der Fläche darstellen. Das vertikale Bauen bereitet ihnen aufgrund der Statik und weil nur einfache Dinge, wie eine Frucht oder ein Haus, schon dreidimensional gebaut werden können, grosse Mühe (S. 220). Schäfer (2010) sagt, dass die Bearbeitung eines Tonklumpens eine Form ist, Volumen und Gewicht körperlich wahrzunehmen (S. 44). Gemäss Schneider (1989) können mit verschiedenen Gegenständen plastische Bilder geschaffen werden, er nennt sie *räumliche Bilder* (Hervorhebung d. Verf.), in denen ein Raum zum Anfassen entsteht (S.25).

3.4 Erhebungsinstrument und Operationalisierung

Im standardisierten Verfahren EMK 3-6 wird das Konstrukt der emotionalen Kompetenz in fünf messbare operationale Indikatoren aufgeteilt. Präzisiert sind damit die primären Emotionen, die sekundären Emotionen, das prosoziale Verhalten, die Empathie und der Belohnungsaufschub gemeint. Bei den Untertests zu den primären und sekundären Emotionen werden Aufgaben zum Benennen und Erkennen von Emotionen, Benennen von mimischen Markern und Ursachen von Emotionen sowie Benennen von Strategien zur Regulation von Emotionen durchgeführt. Im Untertest zum prosozialem Verhalten werden Kompetenzen erfasst. Dazu gehört das spontane Äussern von prosozialem Verhalten, das Erkennen und Begründen von prosozialem Verhalten. Der Untertest zur Empathie beinhaltet Aufgaben zum Erkennen der Emotionen in Situationen, die empathisches Verhalten erfordern, sowie zum empathischen Verhalten. Mit dem Untertest zum Belohnungsaufschub wird die Fähigkeit eines Kindes geprüft, auf eine Belohnung zu warten (Petermann&Gust, 2016, S.30).

Petermann und Wiedebusch (2016) beschreiben, dass sich beim EMK gute bis sehr gute interne Konsistenzen nach Cronbach's Alpha für die einzelnen Skalen zeigen: für die primären Emotionen ($\alpha=.83$, 19 Items), für die sekundären Emotionen ($\alpha=.83$, 14 Items), für das prosoziale Verhalten ($\alpha=.90$, 21 Items) und für den Untertest zur Empathie ($\alpha=.78$, 15 Items). Nachfolgend wird auf die einzelnen Gütekriterien eingegangen, welche bei einer quantitativen wissenschaftlichen Messung gefordert sind (S. 187).

Objektivität

Laut Petermann und Gust (2016) ist die Durchführungsobjektivität ausreichend gegeben, da eine genaue Testanweisung vorliegt. Da die Auswertung ebenfalls nach vorgegebenen Kriterien erfolgt, die Punktevergabe genau definiert ist und die Normwerte aufgeführt sind, ist auch die Interpretationsobjektivität gewährleistet (S. 65).

Reliabilität

Die Beurteiler-Übereinstimmung ist als gut bis sehr gut einzuschätzen. Um Lern- und Erinnerungseffekten entgegenzuwirken, wurde der Zeitabstand zwischen den Erhebungen auf 25 bis 37 Tage festgelegt, um die Retest-Reliabilität zu gewährleisten.

Validität

Die Ergebnisse des EMK Verfahrens sprechen für eine gute und differenzierte Aussagekraft. Die inhaltliche Validität ist gegeben. Sie wurde durch entwicklungspsychologische Theorie abgeleitet und einem Expertenteam aus Entwicklungspsycholog*innen und klinischen Kinderpsycholog*innen geprüft.

3.5 Randomisierung und Briefing der Proband*innen

Die Untersuchungsgruppe wurde für die Intervention in zwei Kleingruppen aufgeteilt. Die Aufteilung basiert auf einer externen Randomisierung, was bedeutet, dass die Zuteilung der Kinder in die zwei Gruppen zufällig erfolgt ist. Den Kindern der Treatmentgruppe wird zu Beginn die zugehörige Gruppe mitgeteilt und es wird ihnen erklärt, dass beide Gruppen mit der Testleiterin jeweils am Montagnachmittag zusammenarbeiten werden. Die erste Gruppe wird bis Weihnachten mit der Testleiterin arbeiten und die zweite Gruppe wird nach Weihnachten starten.

3.6 Forschungsdesign

Hug und Poscheschnik (2015) beschreiben ein Forschungsdesign als übergeordneter, methodologischer Plan, nach dem die Studie aufgebaut ist (S. 70). Die vorliegende Studie lässt sich in der Praxisforschung einordnen, da die Forscherin hier Teil des Untersuchungsgegenstands ist. Sie will nicht nur forschen, sondern auch Verbesserungen herbeiführen (vgl. Hug&Poscheschnik, 2015, S. 71). Ebenso ist diese Studie ein Experiment, da sie zur Überprüfung von Ursache und Wirkung durchgeführt wird. Die Studie untersucht dabei, wie die Elemente der künstlerischen Erziehung (Ursache) sich auf die psychomotorische Therapie auswirken (Wirkung) (vgl. Hug&Poscheschnik, 2015, S. 70). Für die Studie wird ein Vorher- und Nachher Design (Pre- und Post Test) und ein Kontrollgruppendesign gewählt. Es werden zwei Messzeitpunkte (T) stattfinden, für die zweite Versuchsgruppe (Treatmentgruppe 2) werden es drei Messzeitpunkte sein. Folgende tabellarische Darstellung gibt einen Überblick über die Messzeitpunkte mit der jeweiligen Anzahl (*n*) Teilnehmenden:

Tabelle 1

Überblick der Messzeitpunkte

Beim Zeitpunkt T₁ werden die Ergebnisse aller Teilnehmer*innen auf Störvariablen überprüft. Bortz und Döring (2006) beschreiben Störvariablen als «vergessene Einflussfaktoren», welche eigentlich als unabhängige Variablen in die Hypothese aufzunehmen wären, jedoch bei der Untersuchung nicht erfasst werden (S. 13). Dies wird in Bezug aufs Alter, das Geschlecht und die Vorkenntnisse der Proband*innen getestet.

Anschliessend werden die Ergebnisse zwischen der Treatment- bzw. Kontrollgruppe verglichen (between-group). Ebenso werden die Ergebnisse innerhalb einer Gruppe verglichen (within-group), um mögliche Verbesserungen aufzuzeigen.

3.7 Datenanalyse

Die Rohdaten wurden manuell ins Tabellenkalkulationsprogramm «Excel» übertragen. Anschliessend wurden die Daten skaliert und in einem Codeplan (siehe Anhang 9.4) dargestellt. Danach wurde ein Auswertungsplan erstellt (siehe Anhang 9.5), um die Datenmenge zu strukturieren und als Hilfsmittel die geeignete Darstellungsmethode auszuwählen. Der Auswertungsplan zeigt auf, welche Statistik bzw. welches Diagramm die Resultate am besten beschreiben kann. Anschliessend wurden die Daten anhand des Statistik-Programms «SOFA Statistics» ausgewertet. Durch den manuellen Befehl können die Rohdaten in Statistiken, Diagrammen und tabellarischen Berichten grafisch dargestellt werden. Da es sich bei dieser Studie, um eine kleine Stichprobe handelt, konnten Ergebnisse zum Teil nicht berechnet werden, da für die Berechnung zu wenig Variablen vorhanden sind.

4. Ergebnisse

4.1 Demografische Daten der Proband*innen

Im Folgenden wird aufgezeigt, dass in der Stichprobe keine Störvariablen in Bezug auf das Geschlecht, das Alter und den Vorkenntnissen vorliegen.

1. Nullhypothese: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Mittelwerten der Vorkenntnisse und den beiden Gruppen.
2. Nullhypothese: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Mittelwerten des Alters und der beiden Gruppen.
3. Nullhypothese: Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Variablen «Geschlecht» und «Gruppe».

Aus der folgenden Tabelle 2 lässt sich entnehmen, dass die demografischen Daten nicht signifikant ausfallen ($p > 0.05$)⁷. Somit können die drei Null-Hypothesen bestätigt werden und ungewollte Faktoren in Zusammenhang mit Geschlecht, Alter und Vorkenntnisse der beiden Gruppen ausgeschlossen werden.

Tabelle 2

Ergebnisse des «t-Test independent» in Bezug zu den Variablen «Vorkenntnisse und Gruppe» und «Alter und Gruppe»

	<i>M (SD)</i> Treatment	<i>M (SD)</i> Kontroll	EMK (Untertests)	<i>t</i>	<i>p</i>
Vorkenntnisse	20.50 (7.66)	24.38 (2.97)	Primäre Emotionen	-1.32	0.21
	7.83 (3.25)	5.38 (4.07)	Sekundäre Emotionen	1.21	0.25
	18.80 (3.83)	19.88 (2.85)	Prosoziales Verhalten	-0.58	0.57
	13.00 (4.47)	14.13 (3.36)	Empathie	-0.52	0.61
	1.40 (0.55)	1.00 (0.93)	Belohnungsaufschub ohne Geschenk	0.87	0.40
	0.20 (0.45)	0.38 (0.74)	Belohnungsaufschub mit Geschenk	-0.47	0.65
Alter (in Jahren)	6.18 (0.36)	5.89 (0.41)		1.36	0.20

Anmerkungen. EMK= Verfahren zur Erfassung emotionaler Kompetenzen, Treatment= Testpersonen mit psychomotorischer Intervention, Kontroll= Testpersonen ohne psychomotorische Intervention, *n*= Anzahl Testpersonen, *M*=Mittelwert, *SD*=Standardabweichung,

⁷ Bei wissenschaftlichen Studien wird angenommen, wenn der *p*-Wert kleiner gleich 0.05 ist, dass somit das Ergebnis nicht auf Zufall gründet und daher das Signifikanzniveau bzw. die Irrtumswahrscheinlichkeit erreicht wurde. Das Ergebnis kann dann als signifikant bezeichnet werden. Wenn das Signifikanzniveau kleiner gleich als 1% erreicht wird, spricht man von einem hoch signifikanten Ergebnis. Dies ist zentral bei der Hypothesenüberprüfung (vgl. Hug&Poscheschnik, 2015, S. 178-179).

Tabelle 3

Ergebnisse des «Pearson's Chi Square Test» in Zusammenhang zwischen den Variablen «Geschlecht» und «Gruppe»

	<i>n</i> (männlich)	<i>n</i> (weiblich)	χ^2	<i>p</i>
Geschlecht	6	8	0.22	0.64

4.2 Quantitative Ergebnisse

Tabelle 4

Mittelwert und Standardabweichung von den gemessenen Variablen und die Resultate vom «Independent Samples t-Test»

	Gruppe	Pretest		Posttest		between-group		within-group	
		<i>n</i>	<i>M</i> (<i>SD</i>)	<i>n</i>	<i>M</i> (<i>SD</i>)	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Primäre Emotionen	Treatment	6	20.50 (7.66)	6	23.00 (5.33)	1.75	0.11	-2.08	0.09
	Kontroll	8	24.38 (2.97)	8	24.00 (1.51)			0.34	0.74
Sekundäre Emotionen	Treatment	6	7.83 (3.25)	6	9.17 (3.31)	0.06	0.95	-2.17	0.08
	Kontroll	8	5.38 (4.07)	8	6.63 (4.10)			-1.11	0.31
Prosoziales Verhalten	Treatment	5	18.80 (3.83)	6	20.33 (1.75)	0.45	0.66	-1.43	0.23
	Kontroll	8	19.88 (2.85)	7	20.43 (1.13)			-0.66	0.54
Empathie	Treatment	5	13.00 (4.47)	6	13.17 (2.40)	-0.97	0.36	0.20	0.85
	Kontroll	8	14.13 (3.36)	7	15.43 (2.76)			-1.18	0.28
Belohnungsaufschub ohne Geschenk	Treatment	5	1.40 (0.55)	6	1.67 (0.82)	1.27	0.24	-2.45	0.07
	Kontroll	8	1.00 (0.93)	7	0.71 (0.95)			0.31	0.77
Belohnungsaufschub mit Geschenk	Treatment	5	0.20 (0.45)	6	0.50 (0.84)	1.97	0.08	-1.63	0.18
	Kontroll	8	0.38 (0.74)	7	0.14 (0.38)			-	-

Anmerkungen. EMK= Verfahren zur Erfassung emotionaler Kompetenzen, Treatment= Testpersonen mit psychomotorischer Intervention, Kontroll= Kontrollgruppe ohne psychomotorische Intervention, *n*= Anzahl Testpersonen, *M*=Mittelwert, *SD*=Standardabweichung, pre= Vortest, post= Nachtest

Die quantitativen Ergebnisse zeigen keine Gruppenunterschiede und stellen keine Signifikanz ($p > 0.05$) dar. Höchstens beim Belohnungsaufschub mit Geschenk kann eine Tendenz vermutet werden, da der p -Wert 0.08 beträgt und daher auf eine Annäherung zum Signifikanzniveau $p \leq 0.05$ geschlossen werden kann. Jedoch kann nicht bestätigt werden, dass die psychomotorische Intervention einen signifikanten Effekt auf die Treatmentgruppe hatte. Beim within-group Vergleich ist in drei Bereichen des EMK 3-6, in den primären und sekundären Emotionen und im Belohnungsaufschub mit Geschenk, eine Tendenz positiver Entwicklung ersichtlich. Die Grösse der Kontrollgruppe wurde beim Untertest Empathie um eine/-n Teilnehmende/-n kleiner. Die Anzahl der Teilnehmenden in der Treatmentgruppe hat hingegen um eine/-n Teilnehmende/-n zugenommen.

4.3 Qualitative Ergebnisse

Die qualitativen Ergebnisse ergeben sich aus den Erkenntnissen und Beobachtungen der Testleiterin, welche mit den Kindern die Intervention «kreativ» durchführte und vor Ort mit ihnen zusammenarbeitete.

Raumgestaltung und -einrichtung

Das erste Mal, als die Kinder in den Raum kamen, waren sie erstaunt und betrachteten neugierig den Ort. Sie äusserten Überraschung und waren aufgeregt. Sie zeigten sich gegenseitig, was sie im Raum entdeckten. Der Raum war ihnen durch den Kindergarten bekannt, dennoch hatten sie ihn vermutlich leer und unbenutzt in Erinnerung. Die Raumgestaltung war für die Kinder sehr ansprechend. Sie freuten sich, wenn sie am Montagnachmittag in den Raum gehen konnten, da sie laut Aussagen der Kindergartenlehrperson danach fragten.

Bedeutung der Rituale

Die Rituale wurden stets am selben Ort durchgeführt. Das Anfangsritual wurde mit der Gefühlsuhr durchgeführt. Im Verlauf der Intervention erzählten die Kinder stets mehr und auch die Schüchternen meldeten sich freiwillig, um etwas zu erzählen. Das Abschlussritual mit der Glitzerkugel, um gemeinsam den Nachmittag zu reflektieren und abzuschliessen, hatte für die Kinder wichtige Bedeutung, da sie jeweils fragten, ob sie zum Schluss einen weiteren Stern in ihr Glitzerglas legen konnten. Die Rituale schafften einen gemeinsamen, fokussierten Beginn und Abschluss des Interventionsnachmittags.

Anregung zur Selbstreflexion

Auf die Selbstreflexion wurde jeweils am Anfang und am Schluss Wert gelegt. Einzelne Kinder konnten sehr differenziert über ihre Befindlichkeit sprechen, andere hatten sprachlich Mühe sich auszudrücken und einzelne Kinder wiederholten das Genannte ihrer Kamerad*innen. Nachfolgend werden einzelne Eindrücke von der Befindlichkeitsrunde zu Beginn aufgezeigt. Ein Junge sagte, dass

er müde sei, weil er sehr viel im Kopf und viel Arbeit habe. Ein anderer Junge war glücklich und zugleich wütend, da er am Mittag alleine Zuhause gewesen war und er seine Mutter angerufen hatte, aber sie nicht abgenommen habe. Er habe aber keine Angst und fände es auch lustig, ohne Eltern zu sein. Ein anderes Kind war glücklich, da seine Mutter etwas gekocht hatte, was ihr sehr geschmeckt hatte. Ein Mädchen war traurig, weil sie am nächsten Tag nach Asien reisen und ihre Schwester alleine lassen musste. Ihre Schwester könne eben nicht die Schule «abbrechen». Der Vater bleibe aber in der Schweiz. Es brauche ja jemand, der ihre Schwester weckt, ihr Tee und Frühstück mache. Ein anderes Kind war wütend, wollte aber nicht über den Grund der Wut sprechen. Zum Abschluss des Nachmittages wurde gemeinsam reflektiert und die Kinder bekamen die Möglichkeit, zu erzählen, was ihnen gefallen, bzw. was sie stolz gemacht hatte. Dazu bekamen sie einen kleinen Stern, den sie in ihr eigenes Glitzerglas hineintun konnten. Die Kinder äusserten Freude am Malen, am Klettern, am Spielen, am Tönen, am Rutschen und dabei aufs Gesäss plumpsen sowie auf die Sprossen steigen. Einige waren stolz, da sie eine schöne Musik gespielt hatten, durch den Zauberreifen klettern konnten und ein Junge war stolz, dass er einen Parcours mit ein wenig Elektronik gebaut hatte, indem man dem Skateboard nur einen Stoss geben musste und alles von alleine funktioniert hatte.

Beziehungsgestaltung

Kinder - Kinder

Die Anzahl des Materials stimmte zum Teil bewusst nicht mit der Anzahl der Kinder überein. Es wurde mit den Kindern thematisiert und mit ihnen besprochen, dass sie sich absprechen sollen. Dadurch wurde ermöglicht, dass sie sich selber untereinander zu arrangieren versuchen. Ein Junge wollte bspw. mit einem grossen Karton ein Haus bauen und kam auf die Idee, ihn zu halbieren, damit ein anderes Kind auch noch davon haben konnte. Die Reflexion, sich in einer Gruppe wahrzunehmen, ist sehr zentral und lehrreich. Bei einem Kooperationsspiel behauptete ein Junge, dass es die Gruppe ohne ihn nicht geschafft hätte, die Kugel in den Kartonröhren zu behalten, da sie wegen einem anderen Kind aus der Röhre gefallen wäre. Dieses Spiel wurde bewusst genutzt, um zu reflektieren, dass es bei dieser Aufgabe auf jedes einzelne Kind ankommt und jedes gebraucht wird, damit das Spiel funktioniert.

Das Gemeinschaftsgefühl wurde auch durch das gemeinsame Besuchen der entstandenen Hütten gefördert, indem jedes Kind dem besuchten «Hüttenkind» einen kleinen Stern schenken konnte und dazu nannte, was ihm besonders an der Hütte gefällt. Die Kinder gaben einander sehr wertschätzende Rückmeldungen. Einem Kind gefielen an einer Hütte beispielsweise die Farben der Tücher, die um die Hütte aufgehängt waren, insbesondere das grüne Tuch sei schön, wenn das Licht hineinfalle. Einem anderen Kind gefiel an der Hütte, dass sie einen Balkon hatte, ein weiteres Kind fand die Kissen in der Hütte gemütlich und dass man in der Hütte liegen konnte. Einem anderen Kind gefiel die Benutzung der Klingel und der Sprechanlage, bevor man die Hütte betreten konnte.

Am Ende eines Nachmittags fand eine interessante Sequenz statt. Zwei Kinder hatten ein Problem, da

sie ihre identisch aussehenden Jacken nicht mehr unterscheiden konnten. Ein drittes Kind kam dazu und teilte seine Lösungsstrategie mit. Es konnte anhand des Geruchs feststellen, wem welche Jacke gehörte.

Testleiterin - Kinder

Die Kinder hatten eine Spinne entdeckt und begannen zu schreien. Die Testleiterin taufte die Spinne spontan Lilli. Die Kinder waren irritiert über diese Reaktion, hatten nicht damit gerechnet und näherten sich. Ein Kind wollte die Spinne schliesslich sogar auf den Arm nehmen. Diese Sequenz zeigt deutlich auf, dass die Haltung und die Reaktion der Testleiterin beobachtet werden, eine Vorbildfunktion und Einfluss auf die Kinder haben kann (vgl. Pfeffer, 2012, S. 20).

Dieses Bewusstsein und die Reflexion der eigenen Handlungen sind essenziell. Eine geduldige und nicht forcierende Haltung, kann gerade unsicheren Kindern einen Raum geben, wo sie sich nicht unter Druck fühlen und sich beginnen können zu entfalten. Ein, vor allem anfangs, zurückhaltender und eher schüchterer Junge kopierte oft die Ideen seines dominanten Freundes und ahmte dessen Tätigkeiten nach. Für ihn war es herausfordernd eine Aufgabe nach eigener Vorstellung auszuführen. Es schien, als fehlten ihm Strategien, um eine Aufgabe selbstständig anzugehen. Am letzten Interventionsnachmittag kam er stolz zur Testleiterin, um ihr zu zeigen, was er gebaut hatte. In dieser Zeitspanne fiel auf, dass er vermehrt selbst Sachen ausprobieren und initiieren konnte. Eine solche Entwicklung ist besonders erfreulich, weil sie zeigt, wie ein Kind aufblühen, sich vermehrt Dinge zutrauen und seine eigenen Leistungen erkennen kann. Eine ähnliche Situation war beobachtbar, als ein zierliches Mädchen fragte, für was der Boxsack im Raum sei. Auf die Erklärung der Testleiterin hin, dass man in ihn hineinschlagen könne, wenn man verärgert oder wütend sei und es einem guttun könne, seine Energie und Kraft am Boxsack rauszulassen, distanzierte sich das Mädchen verunsichert. Als ein anderes Mädchen sich traute, die Boxhandschuhe anzuziehen, und mit Engagement reinschlug, näherte sich das Mädchen wieder und wollte es auch einmal versuchen. Dabei strahlte sie übers ganze Gesicht. Auch die nächsten Nachmittage wollte sie boxen. Eine andere spannende Situation in der Interaktion mit den Kindern war, als die Kinder überlegten, wie sie mit der Leiterin kommunizieren könnten, da sie ihnen mitteilte, dass sie aufgrund von Halsschmerzen nicht so viel sprechen könne. Zwei Kinder hatten die Idee, dass sie Zeichen abmachen könnten, bspw., dass sie für «ja», nur nicken, und für «nein» den Kopf schütteln müsse. Auf ihre Frage, was sie machen solle, wenn die Kinder sie nicht sehen oder nicht zuhören, schlugen sie vor, dass sie die Kinder an der Schulter antippen könnte.

Bezug zu den spezifischen Inhalten der Intervention

Körperbild

Die Kinder gestalteten engagiert ihren Körperumriss. Ein Junge wusste nicht, welche Haarfarbe er hat. Mit der Hilfestellung eines Spiegels betrachtete er sich genau, und begann Farben zu mischen, bis das Gemisch seinem goldblonden Haarton entsprach. Ein anderes Kind hatte die Idee, dass es auch

Objekte auf das Papier kleben könnte und nahm damit eine dritte Raumperspektive hinzu. Der freie Zugang zum Material förderte die Kreativität. Ein Junge versuchte bspw. durch Stampfen, eine aufgeklebte Alufolie flach zu drücken. Das Thema Mischen von Farben kam bei den Kindern auf. Auf die Frage, wie man rosarot mischen könne, entwickelte sich ein gemeinsames Überlegen.

Massage: Bei der Massage konnten die Kinder die eigene Körpergrenze und -wahrnehmung erfahren. Es wurde mit ihnen besprochen und betont, dass es wichtig sei, seine Grenzen zu äussern, wenn es sich unangenehm anfühle, weil bspw. zu viel Druck ausgeübt werde. Es musste immer wieder betont werden, dass das massierte Kind die Bestimmerin bzw. der Bestimmer in dieser Sequenz ist. Alle Kinder liessen sich auf die Massage ein.

Safe Place

Die Aufgabe sich eine Hütte, ein Haus, eine Höhle oder einen Unterschlupf zu bauen, setzten die Kinder mit viel Engagement und Ausdauer um. Einige Kinder bauten ihre Hütte sehr differenziert mit bspw. einem Igelball, welcher zu einer Sprechanlage umfunktioniert wurde. Ein anderer Junge beschriftete seine Hütte mit: «Mein Reich, bitte läuten». Ein Kind hatte Mühe, seine Hütte im Raum ein- bzw. abzugrenzen. Senn (2007) beschreibt, dass es ein Kind evtl. erst im Laufe von mehreren Psychomotorikstunden schafft, eine Skizze von einem Innenraum darzustellen, und die Grenze seines «Behälters» aufzeigen kann und so eine «sich konstruierende psycho-physische Organisation» voranschreitet (S. 65). Durch Hilfestellungen, anhand von Seilen, schaffte das Kind es schlussendlich, seinen Wohnbereich ersichtlich zu machen. Ein anderes Kind, welches sehr angepasst ist und kaum Eigeninitiative zeigte, bastelte selbständig eine Krone für sein Haus. Die Hütten der Kinder wurden eine Woche stehen gelassen. Als sie in der darauffolgenden Woche realisierten, dass ihre Hütten noch stehen, brach Freude aus und sie betrachteten stolz ihre Hütten.

Parcours

Die Kinder begegneten dem Parcours interessiert, neugierig und gespannt. Bei der Rutschbahn zögerten ein paar verunsicherte Kinder und baten um Hilfe. Schlussendlich wagte dennoch, jedes Kind hinunterzurutschen, wiederholte mehrmals das Erlebnis und gewann im Rutschen an motorischer Sicherheit. Den Parcours wiederholten die Kinder, ohne Aufforderung, da intrinsisch motiviert, mehrere Male. Auf die Frage, was am schwierigsten war, wurden unterschiedliche Ansichten genannt, wie bspw. den Ball in den Reifen werfen, mit dem Ball ins Tor zielen oder durch die schmale Rolle hindurchkriechen. Am einfachsten wurden die Rutschbahn und das Skateboardfahren genannt.

Beim freien Umgestalten des Parcours durch die Kinder kam ein Junge auf die Idee, einen Parcours zu machen, nicht für Menschen, sondern der selbst funktioniert. Sein Ziel war es, dem Skateboard einen Stoss zu geben, damit es nach vorne fährt, den Gymnastikball trifft und dieser dann weiterrollt. Der Gymnastikball rollte jedoch nicht in die gewünschte Richtung, was den Jungen verärgerte. Er blieb jedoch trotz Frustration an der Aufgabe. Mit der Idee der Testleiterin, die vorhandenen Holzstäbe als

Schienen zu verwenden, schaffte er es, den Ball in die vorgegebene Richtung zu bewegen und war sichtlich stolz auf sein Resultat. Ein anderes Kind verpackte den Parcours in eine Geschichte. Der Start war im Gefängnis, wo man sich befreien und versuchen musste, auszubrechen. Dafür müsse man zwischen den Sprossen der Stuhllehnen hindurchklettern, ohne sie dabei zu berühren.

Medium Ton: Das Material Ton sprach die Kinder an. Keines der Kinder brachte jedoch schon Erfahrungen mit dem Ton mit. Die Reaktionen über die Konsistenz des Tons waren unterschiedlich. Einzelne nahmen ihn in die Hand und äusserten Ekel oder verglichen ihn mit Fäkalien. Einzelne Kinder begutachteten ihre lehmigen Hände, andere krempelten ihre Ärmel nach hinten und begannen kraftvoll den Ton zu formen und damit zu experimentieren. Da sie ihre gebauten Safe Places nicht mit nach Hause nehmen konnten, hatten sie die Möglichkeit, aus Ton kleine Hütten bzw. Höhlen zu formen, welche sie anschliessend gebrannt mit nach Hause nehmen konnten. Die Kinder bauten die Hütten alle dreidimensional in die Höhe. Dabei war zu beobachten, dass sie alle ähnlich vorgehen, nämlich indem sie Tonstücke aufeinanderstapelten und -klebten. Das Verstreichen der Tonstücke, damit das Tonobjekt zusammenhält, stellte für die Kinder eine grosse Schwierigkeit dar. Die Ausdauer der Kinder war dabei sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ein Junge äusserte sehr schnell, dass er fertig sei. Es schien, als fehlten ihm Techniken oder Herangehensweisen im Umgang mit Ton. Durch das individuelle Eingehen aufs Kind konnten mit ihm zusammen diverse Formen des Tons erprobt werden. Möglicherweise konnte dadurch seine Neugier geweckt werden, da er daraufhin begann mit der Tonmasse zu experimentieren. Er rollte eine Schlange und legte sie als Beschützerin um sein geformtes Haus. Symbolisch war das ein ausdrucksstarkes Bild. Dienstbier (2010) erklärt, dass die Arbeit mit dem Ton es den Kindern bspw. ermöglicht, ihre Angst auszudrücken und kreative Lösungen für ihre alltäglichen Probleme zu finden. Damit gibt es der Gestaltung eine eigene, gefühlsbetonte Bedeutung (S. 148).

5. Diskussion

5.1 Quantitative Ergebnisse

Wie man aus den quantitativen Ergebnissen lesen kann, ist keiner der p -Werte signifikant, das heisst nicht kleiner als 5% und dadurch nicht auf die Gesamtpopulation übertragbar. Die beschriebene Stichprobe scheint zu klein, um aussagekräftige Ergebnisse darstellen zu können. Beim Within-group Vergleich ist in den drei Untertests des EMK 3-6, zu den primären und sekundären Emotionen und zum Belohnungsaufschub ohne Geschenk, eine Tendenz positiver Entwicklung ersichtlich (PE: $p=0.09$, SE: $p=0.08$, BA ohne Geschenk: $p=0.07$).

Es wird die Vermutung aufgestellt, dass durch die Durchführung der Intervention eine Beziehung zur Testleiterin aufgebaut wurde. Die Kinder waren während den Interventionsnachmittagen immer wieder aufs Neue gefordert. Sie mussten bspw. warten, bis sie mit Erzählen an der Reihe waren, mussten einander zuhören und somit ihre momentanen Bedürfnisse aufschieben. Wie Bischof-Köhler (2011) beschreibt, braucht es beim Belohnungsaufschub Selbstkontrolle, damit man im «unmittelbaren Anreiz einer Situation» nicht impulsgeleitet handelt, sondern sich distanzieren und sich kognitiv mit der Situation auseinandersetzen kann (siehe Kap. 2.2.4). Zudem beschreibt Saarni (1999) dies als «Fähigkeit zur adaptiven Bewältigung von aversiven oder belastenden Emotionen durch Verwendung von Selbstregulierungsstrategien, die die Intensität oder zeitliche Dauer solcher emotionalen Zustände verbessern (z. B. ‚stress hardiness‘)» (siehe Kap. 2.2.3). Denham (1998) betont ebenfalls die Regulation mit unangenehmen Emotionen oder Situationen als Kernkompetenz des Belohnungsaufschubes (siehe Kap. 2.2.3). Ein weiterer Punkt könnte sein, dass die Kinder durch die mehrwöchige Zusammenarbeit mit der Testleiterin eine Beziehung zu ihr aufbauen und sie besser einordnen können. Dabei haben sie eventuell gelernt bzw. erfahren, dass sie verlässlich ist und dass man durch Ausharren bzw. Aufschieben seiner eigenen Bedürfnisse, nachher dennoch ihre Aufmerksamkeit bekommt. Durch die Intervention konnten die Kinder möglicherweise erfahren, dass die Bezugsperson verlässlich und vorhersehbar ist, was sich allenfalls beruhigend und entspannend auf die Testdurchführung ausgewirkt haben könnte.

Eine weitere Möglichkeit für die tendenziell positiven Effekte könnte die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Gefühle bzw. Emotionen sein und dadurch die Schulung eines bewussteren und sensibilisierten Umgangs mit ihnen. Beim Anfangsritual wurden die Kinder angeregt zu überlegen, welches Gefühl im Moment am besten zu ihrer Befindlichkeit passt. Denham (1998) beschreibt nämlich, dass das Erkennen und das Verständnis der eigenen Emotionen einen wichtigen Teil zur emotionalen Kompetenz beiträgt (siehe Kap. 2.2.3).

Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, wäre eine grössere Stichprobe unerlässlich. Ebenfalls wäre eine Intervention über eine längere Zeitspanne von mehreren Wochen sinnvoll, um eine Veränderung aufzeichnen zu können. Dennoch können die Mittelwerte der Testresultate aus dem Pre- und Posttest verglichen und daraus abgelesen werden, dass die Treatmentgruppe sich beim Posttest im

Bereich der primären Emotionen, beim Belohnungsaufschub mit und ohne Geschenk verbessert und höhere Rohwerte erzielt hatte als beim ersten Messzeitpunkt. Die Rohwerte der Kontrollgruppe haben sich in diesen drei Bereichen hingegen verschlechtert. Beim Untertest zu den sekundären Emotionen, der Empathie und dem prosozialem Verhalten erzielten beide Gruppen höhere Rohwerte.

Ebenfalls beachtenswert ist die Verwendung des Testverfahrens EMK 3-6, welcher einige Stolpersteine darstellte. Nennenswert ist die zeitgleiche, teilnehmende Beobachtung der Testleiterin bei der Durchführung des Verfahrens. Herausfordernd war dies insbesondere beim Untertest des Belohnungsaufschubes, da parallel zum Zeitstoppen und den Notizen, das Verhalten des Kindes beobachtet und bewertet werden musste. Daher ist es wichtig, dass die Subjektivität miteinbezogen wird und dessen Bezug transparent dargestellt wird. Ebenfalls sind die natürlichen und relativ grossen Entwicklungsschritte der Kinder in diesem Alter bedeutend und beeinflussen die Studie, da die Kinder in der Zeitspanne der psychomotorischen Intervention natürlicherweise Entwicklungsschritte machen. Entsprechend ist diese Studie ohne Kontrollgruppe undenkbar. Hervorzuheben ist die grosse Variabilität in der Entwicklung der Kinder in dieser Altersspanne, was die Erfassung von externer Einwirkung und Förderung, durch bspw. die genannte psychomotorische Intervention, erschwert. Zusätzlich hat das unterschiedliche Sprachverständnis der Kinder in Bezug auf die deutsche Sprache einen grossen Einfluss auf die Studie. Da das Testverfahren des EMK 3-6 sprachliches Verständnis und Ausdrucksmöglichkeit voraussetzt, sind die Kinder der Treatmentgruppe im Nachteil gewesen, da ihre sprachlichen Fähigkeiten von der Testleiterin niedriger eingeschätzt werden, als diejenigen der Kontrollgruppe. Auch wenn die Studie bewusst die geografische Lage der beiden Kindergärten berücksichtigt hat und beide Kindergärten nahe der Agglomeration von Zürich liegen, ist der Kindergarten der Kontrollgruppe sprachlich überlegener. Der Anteil Kinder mit Migrationshintergrund ist in der Treatmentgruppe grösser. Auch wenn die Ergebnisse der Kinder zum Zeitpunkt des ersten Messpunktes nicht signifikant im Ungleichgewicht stehen, könnte die Sprache einen Einfluss gehabt haben auf die Testresultate der fremdsprachigen Kinder. Grund dafür könnte womöglich der Mangel am Sprachverständnis, an der differenzierten Ausdrucksmöglichkeit und an der Selbstsicherheit in Bezug auf das Sprechen gewesen sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die erste Testdurchführung eine ungewohnte Testsituation und eine Momentaufnahme der Kinder ist. Dies kann ebenfalls einen Einfluss auf deren Resultate haben, auch wenn die Testleiterin bemüht war, eine künstliche Laborsituation zu vermeiden und eine natürliche Situation zu schaffen.

5.2 Qualitative Ergebnisse

Für die Durchführung der Interventionen im Kindergarten war Flexibilität vorausgesetzt. Wie im alltäglichen Leben trafen immer wieder unvorhersehbare Situationen ein, was eine Anpassung der geplanten Intervention bzw. der Vorbereitung erforderte oder gar die Datenerhebung erschwerte und die Grösse der Stichprobe verkleinerte. Ereignisse wie Jokertage, vorgezogene Ferien, Wegzüge und krankheitsbedingte Abwesenheit führten dazu, dass der Posttest mit zwei Kindern schliesslich nicht durchgeführt werden konnte und sie aus der Datensammlung genommen werden mussten.

Wie schon erwähnt waren die sechs Nachmittage eher zu kurz, um mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Dies liess sich auch daran beobachten, dass sich die Kinder nach dem vierten bzw. fünften Mal langsam an den Ablauf des Nachmittags gewöhnt hatten. Der Nachmittag mit der Testleiterin wurde zur Routine. Sie wussten, wann sie kam, in welchem Raum sie sein würden, dass sie ihre Hausschuhe von der Garderobe mitnehmen mussten, wo sie sich umziehen durften und wo das Anfangsritual stattfand. Diese Abfolge war bei ihnen gegen Ende automatisiert. Das machte es schwierig, die Interventionen mit den Kindern nach sechs Nachmittagen zu beenden. Das zeitliche Timing der Durchführung der Interventionen war auch durch die wetterbedingten Umstände mit Schnee und Kälte nicht ideal, da fürs An- und Ausziehen zusätzlich Zeit eingerechnet werden musste und für die effektive Zusammenarbeit folglich eine Stunde blieb.

Die praktische Intervention im Kindergarten verlangte, dass ein unbenutzter Raum zu einem Bewegungs- und Gestaltungsraum umgewandelt werden musste, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden war. Der Raum wurde mit bewusster Struktur eingerichtet, um die verschiedenen Tätigkeitsbereiche ein- bzw. anzudeuten. Es wurde auf bestehende Konzepte der psychomotorischen Räumlichkeiten und auf die Einrichtung von Gestaltungsräumen nach Gaus-Hegner (2007) Bezug genommen (siehe Kap. 3.3.2). Wesentlich ist ausserdem, dass man den hohen Aufforderungscharakter des Raumes bedenkt, da einzelne Kinder dadurch abgelenkt werden. Die Möglichkeit den Raum selber zu verändern und zu gestalten, war für die Kinder zu Beginn ungewohnt. Sie fragten stets nach, um sich zu vergewissern, ob sie wirklich die Erlaubnis zur Umgestaltung haben. Es war ersichtlich, dass sie sich dies nicht gewohnt waren. Die Räumlichkeit wurde von der Testleiterin in Bezug auf die ungünstige Akustik und der eher kühlen Raumtemperatur als unbefriedigend empfunden. Eine weitere Hürde war das Kennenlernen der Kinder und das eigene Zurechtfinden der Testleiterin. Dies war ebenfalls mit einem Zeitaufwand verbunden, weswegen es bedauerlich war, die sich entwickelnden Beziehungen und die Gruppendynamik nach sechs Nachmittagen bereits wieder beenden zu müssen.

Spannend und zugleich herausfordernd war zu Beginn, dass die Kinder auf Fragen oft mit «ich weiss nicht» antworteten. Zu Beginn war es für die Testleiterin schwierig einzuschätzen, ob die Kinder tatsächlich Hilfe benötigten, ob sie ihre Aufmerksamkeit erhalten wollten oder ob es sich um eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit nach Seligman (2004) handelt. Der Ansatz der erlernten Hilflosigkeit von Seligman (2004, zitiert nach Winkel, 2006, S. 179-188) beruht auf wiederholenden Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit, welche Anzeichen von Resignation, Passivität und Initiativlosigkeit sowie

motivationale, kognitive und emotionale Defizite hervorrufen kann. Denn zu viele Hilfestellungen hindern die Eigeninitiative und Explorationslust. Zimmer (2012) erwähnt, dass es zu den personalen Ressourcen gehört, überzeugt zu sein, selber etwas bewirken zu können und nicht hilflos ausgeliefert zu sein (S. 36). Stets im Hinterkopf ist Montessoris' bekannte Aussage «Hilf mir, es selbst zu tun!» (Montessori, n.d., zitiert nach Largo, 1999, S. 216). Wenn ein Kind nach Hilfe bittet, soll man sich fragen, welches die kleinste Anregung ist, die man dem Kind geben kann, damit das Kind selbstständig weiterkommt. Maria Montessori war eine italienische Reformpädagogin und entwickelte die Montessoripädagogik (Wikipedia, 2019). Largo (1999) verweist auf Montessori und fasst zusammen, dass Hilfe das Kind nicht passiv, sondern aktiv machen soll (S. 216). Die grosse Variabilität der Entwicklungsstadien macht die praktische Arbeit mit den Kindern spannend und herausfordernd zugleich. Ein Kind ist hochintelligent, sprachlich sehr geschickt, motorisch schwach und ein anderes Kind ist kognitiv eher schwach, hat sprachlich Mühe sich auszudrücken, allerdings einen grossen Ideenreichtum.

Die Balance zu halten zwischen der Vermittlung von gestalterischer Freiheit und zugleich strukturierender Ordnung wurde als zusätzliche Herausforderung angesehen. Das Bestreben, die Kinder mit möglichst wenigen Vorgaben zum Explorieren anzuregen, war sehr angenehm. Zugleich musste darauf geachtet werden, dass der Überblick nicht verloren ging. Denn für gewisse Kinder könnte dadurch die Orientierung im Raum erschwert gewesen sein. Beispielsweise war es für einige Kinder schwierig, ihre gebauten Hütten durch Seile (symbolisch für Strassen oder Wege) zu verbinden. Dies könnte mit einer mangelnden Raumwahrnehmung zusammenhängen oder war für einige Kinder mit der Schwierigkeit verbunden, den Überblick und die Orientierung zu behalten.

Das kleine Zeitfenster von maximal 70 Minuten war für die Testleiterin eines der grössten Hindernisse. Die klare Zeitvorgabe hinderte die Entwicklung und das Entstehenlassen der verschiedenen Ideen und Pläne der Kinder. Der Druck des Zeitmanagements war freilich ein Faktor, welcher Einfluss hatte auf gestalterische, sozial-emotionale, motorische, spielerische Prozesse und nur wenig Möglichkeit für die Entfaltung, der Kinder bot, um in den «Handlungsflow» zu kommen. Gaus-Hegner (2007) fasst dies pointiert zusammen: «Zeitknappheit verhindert Engagement» (S. 80). Dienstbier (2010) ergänzt:

Kreativität braucht Zeit- Zeit zum Erfühlen, zum Erforschen, zum Entdecken, Zeit, etwas aufzubauen und doch wieder zu zerstören oder erst zu zerstören, um dann neu zu kreieren, Zeit für Überlegungen, für schöpferische Pausen, Zeit des Nichtstuns und Fantasierens, Zeit, die Dinge in Ruhe zu betrachten, Probleme zu reflektieren, um sich dann über Ideensammlungen und aktivem Ausprobieren einer Lösung zu nähern, Zeit, sich intensiv und so lange mit einem Werk bzw. Thema zu beschäftigen, bis man das Gefühl hat, zufrieden/befriedigt zu sein.
(S. 166)

5.3 Grenzen und kritische Diskussion der Studie

Eine psychomotorische Intervention von sechs Nachmittagen durchzuführen, ist zu wenig Zeit, um Entwicklungen in den emotionalen Kompetenzen aufzuzeigen. Die anfangs der Arbeit vorgestellten Trainings- und Präventionsprogramme zur Stärkung der emotionalen Kompetenzen sind mehrheitlich für eine längere Zeitdauer konzipiert. Dabei werden vorwiegend zwischen zwanzig und dreissig Sitzungen vorgeschlagen, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Zudem ist die Stichprobe zu klein, um ein signifikantes Ergebnis zu bekommen, dass sich auf die Grundgesamtheit übertragen liesse. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ. Sie lässt sich nicht generalisieren. Zudem müssen die ungleichmässige Verteilung und Anzahl der fremdsprachigen Kinder auf die beiden Klassen bedacht und eventuell im Vorhinein überprüft werden. Obwohl die demografischen Daten im Fall dieser Studie diese Diskrepanz nicht aufzeigen, könnte die Möglichkeit bestehen, dass das geringere Sprachverständnis solche Ergebnisse beeinflusst.

Dank dem Testverfahren des EMK 3-6 konnte ein umfassendes Bild über die emotionalen Kompetenzen der Kinder erfasst werden. Bei der Testung wäre es zwar von Vorteil, wenn die Anzahl der Testdurchführungen auf mehrere Testleiter verteilt werden könnten, da die Durchführung relativ aufwendig ist. Laut Petermann und Gust (2016) ist, wie bereits erwähnt, die Durchführungsobjektivität ausreichend gegeben, da eine genaue Testanweisung vorliegt. Und da die Auswertung nach vorgegebenen Kriterien erfolgt, die Punktevergabe genau definiert ist und die Normwerte aufgeführt sind, sei auch die Interpretationsobjektivität gewährleistet (S. 65).

Bei den Testdurchführungen wurde jedoch auf einzelne kritische Aspekte des EMK 3-6 geschlossen. Fremdsprachige Kinder hatten Mühe die sekundären Emotionen, wie Stolz, Scham und Schuld, als Wortlaut zu erkennen, obwohl sie das zugehörige Bild richtig hätten beschreiben können. Beispielsweise konnten sie den stolzen Fussballer einordnen und seinen stolz begründen, da er einen Pokal gewonnen hat. Aber das Wort «Stolz» ist noch nicht in ihrem Vokabular gespeichert.

Ein Bild, auf dem ein Kind abgebildet war, welches sich eingenässt hatte, löste bei einzelnen Kindern unangenehme und peinliche Gefühle aus. Die Testleiterin stellte fest, dass einzelne Kinder das Missgeschick des Mädchens wahrnahmen, aber es bei ihnen zu grosse Schamgefühle auslöste, als dass sie die Unannehmlichkeit des Mädchens benennen konnten.

Bei einer anderen Aufgabe zur Erfassung empathischer Verhaltensweisen antworteten praktisch alle Kinder identisch, obwohl es nicht der vorgegebenen Lösung entsprach. Die Aufgabenstellung war folgende: «Paul/Anna hat heute Geburtstag. Er/Sie freut sich ein Rennauto/eine Puppe zu bekommen». Es wird eine Stofftasche/Fotokamera hingelegt und die Kinder werden gefragt, ob Paul/Anna das bekommt, was er/sie sich gewünscht hat und wie er/sie sich wohl fühlt. Die meisten Kinder antworteten, dass Paul/Anna sich «traurig» fühlen, im vorgegebenen Antwortbogen des EMK wird jedoch der Zusammenhang mit dem Thema Wut in Verbindung gebracht und als korrekt bewertet.

Da diese Studie von einer einzelnen Person durchgeführt wurde, ist es wichtig, sich stets der Gefahr der Subjektivität bewusst zu sein. Es ist bedeutend die «eigenen methodischen und paradigmatischen

Präferenzen» in den Prozess der Forschung miteinzubeziehen (Hug&Poscheschnik, 2015, S. 96). Auf der einen Seite konnten durch die qualitativen Beobachtungen im Feld und auf der anderen Seite durch die Anwendung des standardisierten Verfahrens des EMK 3-6 die Untersuchung des Forschungsgegenstands aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Eine Triangulation wäre dennoch hilfreich, um eine vollständigere Sicht auf die Dinge zu erlangen, um die Subjektivität ausgleichen und blinde Flecken kompensieren zu können (vgl. Hug&Poscheschnik, 2015, S. 97).

6. Schlussfolgerungen

Die Wirksamkeit einer psychomotorischen Intervention in kurzer Zeit wissenschaftlich nachzuweisen ist schwierig. Denn es spielen stets verschiedene Faktoren mit, welche es erschweren, die Wirksamkeit einer psychomotorischen Intervention aufzuzeigen. Dazu zählt zum einen die besonders grosse Variabilität in der kindlichen Entwicklung in diesem Alter. Zudem ist die pädagogisch-therapeutische Beziehung ausschlaggebend. Da dies aber sehr individuell ist und von der jeweiligen Therapeutin bzw. vom jeweiligen Therapeuten und von den Kindern abhängig ist, kann diese durch keine messbare Variable ersetzt werden. Das vielfältige Gebiet der Psychomotoriktherapie lassen den Therapeut*innen viel Spielraum in ihrer Arbeit und die Verlagerungen des Schwerpunktes je nach Arbeitsort bedeuten variierende Herangehensweisen.

Vor allem die qualitativen, nicht messbaren, Ergebnisse und der direkte Austausch mit den Kindern vor Ort und deren positive Reaktionen auf die Interventionsnachmittage lassen sich am einfachsten fassen und auf eine gelungene Zusammenarbeit schliessen. Das offene Medium der kreativen, künstlerischen Gestaltung kann als Lernfeld gesehen werden, indem die Kinder auf eine andere Weise auf sich aufmerksam machen können. Schäfer (2011) erklärt, wenn man sich mit einem Medium oder Werkzeug angefreundet hat, dass jede Gestaltungsform zu einer Sprache werden kann, um sich mitzuteilen. Er erläutert, dass Kinder viele Sprachen sprechen, «wenn sie gestalten und dabei den Reichtum der Medien und Werkzeuge nutzen» (S. 164).

Zusammenfassend konnte diese Studie keine signifikanten Ergebnisse liefern. Somit kann die Hypothese nicht belegt werden, ob eine psychomotorische Intervention mit Elementen der ästhetischen Bildung bzw. künstlerischen Erziehung die emotionalen Kompetenzen bei Kindergärtler*innen fördert. Die Effektivität des kreativen Gestaltens kann mit keinen wissenschaftlich überzeugenden Fakten belegt werden. Um der eingangs erwähnten Vorstellung einiger Fachpersonen, die zur Stärkung sozio-emotionaler Probleme das therapeutische Spiel empfehlen, die Methodik der künstlerischen Erziehung entgegenzusetzen, fehlen noch aussagekräftige Argumentationspunkte. Jedoch wurde ein Zitat von Schäfer (2011) gefunden, welches als Schlussfolgerung als sehr stimmig wahrgenommen wird: «Gestalten in all seinen Formen besteht also

in der Um-Erfindung und Neuformung einer Wahrnehmungswelt, sei es im Kopf des Kindes, sei es mit irgendwelchen Werkzeugen und Gestaltungsmaterialien, sei es im kindlichen Spiel» (S. 138).

Hug und Poscheschnik (2015) meinen: «Das Erfordernis bei der empirische Forschung Dinge neu denken zu müssen geht Hand in Hand mit dem Abenteuer sich selbst neu zu entdecken. Als Lohn für ihre Bemühungen um wissenschaftliche Erfahrung winken vertiefte Einsichten und Kenntnis neuer Zusammenhänge, erweiterte Handlungsspielräume und differenziertere Betrachtungsweisen» (S. 36).

6.1 Ausblick

Die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen im Kindergartenalter stellt sich als höchst interessantes Thema dar, um weitere Studien in diesem Bereich zu initiieren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, auf Basis dieser Arbeit mögliche Korrelationen zwischen den Untertests des EMK 3-6 zu analysieren. Das Verfahren des EMK 3-6 ergibt, mit Beachtung der kritisch angemerkten Aspekte, ein umfassendes Bild des Kindes zu seinen Kompetenzen im emotionalen Bereich, welches sich ebenso für weitere Forschungen eignen würde. Dabei wäre eine grössere Stichprobe jedoch Voraussetzung. Eine umfangreichere Studie könnte diese praktisch gesammelten Erfahrungen der (Aus-)Wirkung des kreativen Gestaltens in Bezug auf die Psychomotoriktherapie wissenschaftlich untermauern.

Die intensive Hingabe der Kinder zum kreativen Gestalten provozierte immer wieder Momente des Staunens. Staunen über ihr Engagement und ihre Auseinandersetzung mit Werkzeugen, Objekten, Situationen und Personen. Mit Staunen ist hier gemeint, dass alle Sinne elektrisiert sind und man emotional ergriffen und überwältigt ist von dem Eindruck, der sich bietet. Es ist auch das Überraschende und Unerwartete. Ein Innehalten, weil man aus der Kontinuität alltäglicher Wahrnehmungen herausgerissen wird (vgl. Duncker, 2012, S. 72). Mit dem Phänomen des Staunens lässt sich diese Studie zusätzlich verknüpfen. Denn das Staunen kann auch am Ende eines Bildungsprozesses stehen, wie bspw. die empfundene Freude an einer gelungenen Arbeit, die Wahrnehmung eines fertigen Werkes in der Kunst wie auch in der Wissenschaft. Einem Arbeitsprozess beiwohnen können, in dem die Entstehung einer Konstruktion beobachtet werden kann. Eine Entstehungsgeschichte, manchmal mühsam und mit Rückschlägen und Sackgassen gezeichnet. Und am Ende zeigt sich das vollbrachte Werk in einer überzeugenden und ungeahnten Vollendung (vgl. Dunker, 2012, S. 73).

7. Literaturverzeichnis

- Åhs, O.** (2003). *miteinander – füreinander. Wie man soziales Verhalten in Schule, Hort und Kindergarten entwickeln kann*. Frankfurt am Main: R.G. Verlag.
- Aichinger, A. und Holl, W.** (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ameln-Haffke, H. und Schuster, M.** (2013). *Selbsterfahrung durch Malen und Gestalten. Die therapeutische Kraft der Kunst nutzen*. Göttingen: hogrefe.
- Beins, H.J. und Klee, T.** (2014). *Bauen ist lustvolles Lernen! Wie Kinder spielerisch die Balance finden*. Dortmund: Borgmann Media.
- Berger, M.** (2000). *Frauen in der Geschichte des Kindergartens: Christine Uhl*. Zugriff am 04.05.2019 unter <https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/geschichte-der-kinderbetreuung/manfred-berger-frauen-in-der-geschichte-des-kindergartens/140><https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/geschichte-der-kinderbetreuung/manfred-berger-frauen-in-der-geschichte-des-kindergartens/140>
- Bilstein, J.** (2013). Was bewirkt ästhetische Bildung? In: Bilstein, J. und Neysters, S. (Hrsg.), *Kinder entdecken Kunst. Kulturelle Bildung im Elementarbereich* (S. 13-30). Oberhausen: Athena.
- Bischof-Köhler** (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bortz, J. und Döring, N.** (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Bowlby, J.** (2009). Bindung (K.E. Grossmann Übers.). In: Grossmann, K.E. und Grossmann, K. (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S.22-27). Stuttgart: Klett-Cotta. (Original 1987: Colloquium presented at the University of Virginia)
- Cierpka, M. und Schick, A.** (2014). *FAUSTLOS-Kindergarten. Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Collard, P.** (2015). *What can we learn from the UK's 'Creative Partnerships' programme: about how co-operation between cultural partners and schools can affect pupil learning and school culture?* Online Publikation erschienen in Mission Kulturagenten. Zugriff am 11.05.2019 unter http://publikation.kulturagenten-programm.de/files/kulturagenten/pdf/collard_what%20can%20we%20learn%20from%20creative%20partnerships.pdf
- Denham, S.** (1998). *Emotional development in young children*. New York: Guilford.
- Deuser, H.** (2004). *Bewegung wird Gestalt. Der Handlungsdialog in der ARBEIT AM TONFELD®*. Bremen: Edition Doering.
- Dienstbier, A.** (2010). *Kinder, Kunst und Kompetenzen: Kreatives Gestalten in der Sozialpädagogik*. Hamburg: Handwerk und Technik.
- Dunker, L.** (2012) Sammeln, Staunen und Fragen. In: Dunker, L., Müller, H. und Uhlig, B. (Hrsg.), *Betrachten-Staunen-Denken. Philosophieren mit Kindern zwischen Kunst und Sprache* (S. 59-78). München: kopaed.
- Ekman, P.** (2010). *Gefühle lesen. Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Fischer, K.** (2010). Die Bedeutung der Bewegung für Bildung und Entwicklung im (frühen) Kindesalter. In: Schäfer, G.E., Staeger, R. und Meiners, K. (Hrsg.), *Kinderwelten-Bildungswelten. Unterwegs zur Frühpädagogik* (S.117-131). Berlin: Cornelsen.
- Gaus-Hegner, E.** (Hrsg.). (2007). *Gestaltungsräume schaffen. Bildungsort Werken und Textiles Gestalten*. Verlag Pestalozzianum: Zürich.

- Gerrig, R.J. und Zimbardo, P.G.** (2008). *Psychologie. Der Welt-Bestseller der Psychologie in neuer Auflage* (18. Aufl.). München: Pearson Studium.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T, Schell, A. und Breuer, F.** (2016). *Lubo aus dem All! Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hochschule für Heilpädagogik** (2016). *Grundverständnis Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 26.03.2019 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/PMT___Praevention/grundverstaendnis_psychomotorik_gesamttext_nb.pdf
- Hug, T. und Poscheschnik, G.** (2015). *Empirisch forschen* (2. Aufl.). Konstanz: UVK (UTB).
- Izard, C. E.** (1981). *Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie* (B. Murakami Übers.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Juul, J., Høeg, P., Bertelsen, J., Hildebrandt, S., Jensen, H. und Stubberup, M.** (2012). *Miteinander. Wie Empathie Kinder stark macht* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Jungmann, T., Koch, K. und Schulz A.** (2015). *Überall stecken Gefühle drin: Alltagsintegrierte Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Reinhardt.
- Katz-Bernstein, N.** (2008). Beziehungsangebote in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zwischen Dyade und sozialer Triangulierung - vier Beziehungsangebote. In M. Hermer & B. Röhrle (Hrsg.), *Handbuch der therapeutischen Beziehung* (S. 1551-1589). Tübingen: dgvt.
- Klinkhammer, J. und von Salisch, M.** (2015). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklung und Folgen* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Klöppel, R. und Vliex, S.** (2012). *Helfen durch Rhythmik. Verhaltensauffällige Kinder erkennen, verstehen, richtig behandeln* (3. Aufl.). Kassel: Bosse Verlag.
- Koglin und Petermann** (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Largo, R. H.** (1999). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (2. Aufl.). München: Piper Verlag GmbH.
- Ledl, V.** (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf*. Wien: Jugend und Volk.
- Lewis, J.** (2008). The Emergence of Human Emotions. In: Lewis, J. und Haviland-Jones J. M., Feldman Barrett, L. (Hrsg.), *Handbook of emotions* (S. 304-319). New York: The Guilford Press.
- Lienert, S., Sägesser, J. und Spiess, H.** (2016). *bewegt und selbstsicher: Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (3. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Petermann, F. und Gust, N.** (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern. Das EMK-Förderprogramm*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. und Gust, N.** (2016). *Inventar zur Erfassung der emotionalen Kompetenzen von Drei- bis Sechsjährigen (EMK 3-6)*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. und Wiedebusch, S.** (2001). Entwicklung emotionaler Kompetenz in den ersten sechs Lebensjahren. *Zeitschrift Kindheit und Entwicklung*, 10 (3), S.189-200. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Petermann, F. und Wiedebusch, S.** (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. und Wiedebusch, S.** (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Wiedebusch, S. und Ulrich, F.** (2017). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. In: Petermann, F. und Wiedebusch, S. (Hrsg.), *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (S.281-297). Göttingen: Hogrefe.

- Pfeffer, S.** (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Verlage Herder GmbH.
- Platz, M.** (2007). Verständnis von Lernen und fachdidaktische Aspekte des Werkens. In: Gaus-Hegner, E. (Hrsg.), *Gestaltungsräume schaffen. Bildungsort Werken und Textiles Gestalten* (S.45-65). Verlag Pestalozzianum: Zürich.
- Quante, S.** (2004). *Was Kindern gut tut! Handbuch der erlebnisorientierten Entspannung* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Ratey, J. und Hagerman, E.** (2013). *Superfaktor Bewegung. Das Beste für Ihr Gehirn*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Saarni, C.** (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen (M. Von Salisch Übers.). In: Von Salisch, M. (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer.
(Original erschienen 1999: The development of emotional competence)
- Schäfer, G. E.** (2010). Fachfrau für den kindlichen Anfängergeist. In: Schäfer, G.E., Staeger, R. und Meiners, K. (Hrsg.), *Kinderwelten-Bildungswelten. Unterwegs zur Frühpädagogik* (S.38-49). Berlin: Cornelsen.
- Schäfer, G. E.** (2011). *Was ist frühkindliche Bildung? Kindlicher Anfängergeist in einer Kultur des Lernens*. Weinheim und München: Juventa.
- Schneider, B.** (1989). Wunschträume zum Anfassen. In: Seitz, R. und Haberlander, T. (Hrsg.), *Schule der Phantasie. Kinder und Künstler werken, malen, bauen, spielen* (S. 24-25). Stuttgart: Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH.
- Seitz, R.** (1989). Wollen wir die Kreativität unserer Kinder wirklich? In: Seitz, R. und Haberlander, T. (Hrsg.), *Schule der Phantasie. Kinder und Künstler werken, malen, bauen, spielen* (S. 5-7). Stuttgart: Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH.
- Selman, R. L.** (1984). *Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und klinische Untersuchungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Senn, B.** (2007). Das Hüttenbauen in der psychomotorischen Therapie. In: Buchmann, T. (Hrsg.), *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen* (S. 63-65). Luzern: Edition SZH/CSPS
- Thier-Patscher, A.** (2014). *Kunsttherapeutische Diagnostik in der Psychiatrie und Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Evaluation eines psychodynamischen Konzepts*. Regensburg: S. Roderer.
- Weinberger, S.** (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz-Juventa.
- Wikipedia** (2019). *Maria Montessori*. Zugriff am 04.05.2019 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
- Wild, E. und Möller, J.** (2015). *Pädagogische Psychologie* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U.** (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Wirth, D.** (2014). *Kunst, Schule, Kinder: Gestaltende Umgebung bildet und erzieht! Künstlerische Projekte an Schulen- eine Dokumentation* (Band 2). Oberhausen: Athena.
- Zimmer, R.** (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderungen von Kindern* (13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R.** (2013). *Alles über den Bewegungskindergarten* (3. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R.** (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (26. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

8. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Emotionale Kompetenz und Schulprobleme.....	7
<i>Abbildung 2.</i> Komponenten der Emotionsregulation.....	10
<i>Abbildung 3.</i> Emotionale Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren.	11
<i>Abbildung 4.</i> Verteilung der Geschlechter auf die jeweilige Gruppe.....	26
<i>Abbildung 5.</i> Pretest primäre Emotionen.....	
<i>Abbildung 6.</i> Pretest sekundäre Emotionen.....	27
<i>Abbildung 7.</i> Pretest Empathie.....	
<i>Abbildung 8.</i> Pretest prosoziales Verhalten.....	27

9. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1</i> Überblick der Messzeitpunkte.....	39
<i>Tabelle 2</i> Independent Samples <i>t</i> -Test.....	40
<i>Tabelle 3</i> Pearson's Chi Square Test.....	41
<i>Tabelle 4</i> Independent Samples <i>t</i> -Test.....	41

10. Anhang

10.1 Einverständniserklärung: Treatmentgruppe

Wissenschaftliche Studie:

Stärkung der emotionalen Kompetenzen im zweiten Kindergartenjahr

Sehr geehrte Eltern

Mein Name ist Dominique Soland und ich studiere Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit und in Absprache mit dem Schulleiter, Herr _____, werde ich im Kindergarten _____ eine wissenschaftliche Studie durchführen.

Ich möchte dabei die emotionalen Kompetenzen Ihrer Kinder erfassen. Emotionale Kompetenzen, wie eigene Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und regulieren können, bilden die Grundlage für die kindliche Entwicklung und sind die Basis fürs Lernen. Es ist mir ein Anliegen, dass schon im Kindergarten die emotionalen Kompetenzen differenziert erfasst und gefördert werden. Im Hinblick auf den kommenden Übertritt in die erste Klasse ist eine zusätzliche Stärkung der emotionalen Kompetenzen eine grosse Chance, damit die Kinder diesen Schritt sicher und gestärkt meistern können.

Mit der Studie beabsichtige ich, wichtige, praxisrelevante Erkenntnisse zur Förderung emotionaler Kompetenzen zu gewinnen. Dies führe ich anhand eines standardisierten Verfahrens durch. Danach werde ich jeweils am Montagnachmittag, während sechs Wochen, vor Ort mit den Zweitkindergärtlern eine psychomotorische Intervention durchführen. Dabei lege ich den Fokus auf vielseitige Sinnes- und Bewegungswahrnehmungen, es soll ein Raum entstehen, wo unterschiedliche Gefühle und Emotionen Platz haben und ausgedrückt werden können, das Kind erlebt sich als Teil einer Gruppe und durch anregendes und kreatives Material kann es sich selbstwirksam erleben.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Forschungsstudie unterstützen würden.

Die Forschungsstudie wird unter strengsten Datenschutzbedingungen durchgeführt. Alle erhobenen Daten werden ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke und in verschlüsselter Form verwendet, so dass keine Rückschlüsse auf die Identität Ihres Kindes gezogen werden können. Dies gilt insbesondere auch für eine allfällige Veröffentlichung.

Unten befindet sich die Einverständniserklärung, ob Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind an der Studie teilnehmen darf und die Daten für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden dürfen (Bachelorarbeit, Publikation in Fachzeitschrift). Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei mir via Email melden: soland.dominique@learnhfh.ch.

Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Einverständniserklärung bis spätestens am 29. Oktober 2018 unterschrieben mit.

Ich bin/Wir sind damit

einverstanden,

nicht einverstanden,

dass mein Kind/unser Kind im Rahmen der wissenschaftlichen Studie «Stärkung der emotionalen Kompetenzen» der HfH an den Erhebungen teilnimmt und die dadurch gewonnenen Daten anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke verwendet und publiziert werden können. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass mir deswegen Nachteile entstehen.

Name des Schülers/der Schülerin

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

10.2 Einverständniserklärung: Kontrollgruppe

Wissenschaftliche Studie:

Stärkung der emotionalen Kompetenzen im zweiten Kindergartenjahr

Sehr geehrte Eltern

Mein Name ist Dominique Soland und ich studiere Psychomotoriktherapie an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit werde ich im Kindergarten mit den Zweitkindergärtlern eine wissenschaftliche Studie durchführen.

Ich möchte dabei die emotionalen Kompetenzen Ihrer Kinder erfassen. Emotionale Kompetenzen, wie eigene Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und regulieren können, bilden die Grundlage für die kindliche Entwicklung und sind die Basis fürs Lernen. Es ist mir ein Anliegen, dass schon im Kindergarten die emotionalen Kompetenzen differenziert erfasst und gefördert werden. Im Hinblick auf den kommenden Übertritt in die erste Klasse ist die Stärkung der emotionalen Kompetenzen zentral, damit die Kinder diesen Schritt sicher und gestärkt meistern können.

Mit der Studie beabsichtige ich, wichtige, praxisrelevante Erkenntnisse zur Förderung emotionaler Kompetenzen zu gewinnen. Dies führe ich anhand eines standardisierten Verfahrens durch.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Forschungsstudie unterstützen würden. Die Forschungsstudie wird unter strengsten Datenschutzbedingungen durchgeführt. Alle erhobenen Daten werden ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke und in verschlüsselter Form verwendet, so dass keine Rückschlüsse auf die Identität Ihres Kindes gezogen werden können. Dies gilt insbesondere auch für eine allfällige Veröffentlichung.

Unten befindet sich die Einverständniserklärung, ob Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind an der Studie teilnehmen darf und die Daten für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden dürfen (Bachelorarbeit, Publikation in Fachzeitschrift). Bei Fragen können Sie sich jederzeit bei mir via Email melden: soland.dominique@learnhfh.ch.

Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Einverständniserklärung bis spätestens am 29. Oktober 2018 unterschrieben mit.

Ich bin/Wir sind damit

einverstanden,

nicht einverstanden,

dass mein Kind/unser Kind im Rahmen der wissenschaftlichen Studie «Stärkung der emotionalen Kompetenzen» der HfH an den Erhebungen teilnimmt und die dadurch gewonnenen Daten anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke verwendet und publiziert werden können. Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass mir deswegen Nachteile entstehen.

Name des Schülers

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

10.3 Protokollbogen des Testverfahren EMK 3-6

Protokollbogen

EMK 3-6

Allgemeine Angaben

Name des Kindes: _____

Testdatum: _____

Geschlecht:

Mädchen

Junge

Geburtsdatum: _____

Testleiter/-in: _____

Testalter: _____

Verhaltensbeobachtung während der Testsituation

Lagen Sprachprobleme vor?	nein	ja	_____
Testung ohne Störungen durchführbar?	ja	nein	_____
Kind gesund?	ja	nein	_____

unkooperativ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	kooperativ
gelangweilt	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	interessiert
ablenkbar	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	konzentriert
gehemmt	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	impulsiv
unsicher	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	sicher
weinerlich	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	fröhlich

Sonstige Anmerkungen

1. Primäre Emotionen

Übung

„Ich zeige dir jetzt ein paar Fotos von Kindern. Schau dieses Bild an: Was denkst du, wie fühlt sich dieser Junge?“ Lassen Sie das Kind antworten.

Hat das Kind eine richtige Antwort gegeben (freut sich, ist fröhlich), geben Sie ihm eine positive Rückmeldung: „Prima, das hast du sehr gut erkannt!“ und gehen Sie zu den Testfragen über.

Antwortet das Kind: „Der Junge fühlt sich gut.“ oder „Der Junge lächelt/lacht.“ fragen Sie: „Welches Gefühl hat er denn?“ oder „Aber wie fühlt er sich dabei?“

Falls das Kind auch auf Nachfrage das Gefühl nicht benannt hat, formulieren Sie: „Der Junge freut sich, er ist fröhlich.“

„Jetzt schauen wir uns andere Kinder an.“

Primäre Emotionen benennen

EB1	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Freude, Bild oben links)	① nicht/falsch benannt	① gut, schön, prima	② freut sich, fröhlich, glücklich
EB2	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Trauer, Bild oben rechts)	① nicht/falsch benannt	① schlecht	② traurig
EB3	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Angst, Bild unten links)	① nicht/falsch benannt	① schlecht	② ängstlich, hat Angst, erschreckt, fürchtet sich
EB4	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Wut, Bild unten rechts)	① nicht/falsch benannt	① schlecht	② wütend, sauer, böse

Primäre Emotionen erkennen, mimische Marker für primäre Emotionen benennen, Ursachen von primären Emotionen benennen, Strategien zur Regulation von primären negativen Emotionen benennen

Freude

EE1	„Welches dieser Kinder ist fröhlich?“	① falsch → <i>Springen zu EE2, Itemblock „Trauer“, wenn EE1 mit 0 bewertet!</i>	① richtig (Bild unten rechts)	Abbruchregel!
MA1	„Woran erkennst du, dass das Kind sich freut?“	① nicht benannt	① Mund/Lächeln oder Augen ② Mund/Lächeln und Augen	
UE1	„Warum ist ein Kind fröhlich?“ _____	① keine/nicht sinnvolle Ursache	① eine sinnvolle Ursache ② zwei oder mehr sinnvolle Ursachen	

Trauer

EE2	„Welches dieser Kinder ist traurig?“	① falsch → <i>Springen zu EE3, Itemblock „Angst“, wenn EE2 mit 0 bewertet!</i>	① richtig (Bild oben links)	Abbruchregel!
MA2	„Woran erkennst du, dass das Kind traurig ist?“	① nicht benannt	① Mund oder Augen/Weinen ② Mund und Augen/Weinen	
UE2	„Warum ist ein Kind traurig?“ _____	① keine/nicht sinnvolle Ursache	① eine sinnvolle Ursache ② zwei oder mehr sinnvolle Ursachen	
ER2	„Was könnte dem Kind helfen, nicht mehr traurig zu sein?“ _____	① keine/nicht effektive Strategie	① eine effektive Strategie ② zwei oder mehr effektive Strategien	

Angst

EE3	„Welches dieser Kinder ist ängstlich?“	<input type="radio"/> falsch <input type="radio"/> richtig (Bild oben rechts) → Springen zu EE4, Itemblock „Wut“, wenn EE3 mit 0 bewertet!	Abbruchregel!
MA3	„Woran erkennst du, dass das Kind Angst hat?“	<input type="radio"/> nicht benannt <input type="radio"/> Mund <u>oder</u> Augen <u>oder</u> Hände <input type="radio"/> Mund <u>und</u> Augen, Mund <u>und</u> Hände, Augen <u>und</u> Hände	
UE3	„Wovor hat ein Kind Angst?“ _____	<input type="radio"/> keine/nicht sinnvolle Ursache <input type="radio"/> eine sinnvolle Ursache <input type="radio"/> zwei oder mehr sinnvolle Ursachen	
ER3	„Was könnte dem Kind helfen, keine Angst mehr zu haben?“ _____	<input type="radio"/> keine/nicht effektive Strategie <input type="radio"/> eine effektive Strategie <input type="radio"/> zwei oder mehr effektive Strategien	

Wut

EE4	„Welches dieser Kinder ist wütend?“	<input type="radio"/> falsch <input type="radio"/> richtig (Bild unten links) → Springen zu Einleitungsfrage, Itemblock „Stolz“ (nächster Untertest), wenn EE4 mit 0 bewertet!	Abbruchregel!
MA4	„Woran erkennst du, dass das Kind wütend ist?“	<input type="radio"/> nicht benannt <input type="radio"/> Mund <u>oder</u> Augen <u>oder</u> Hände <input type="radio"/> Mund <u>und</u> Augen, Mund <u>und</u> Hände, Augen <u>und</u> Hände	
UE4	„Warum ist ein Kind wütend?“ _____	<input type="radio"/> keine/nicht sinnvolle Ursache <input type="radio"/> eine sinnvolle Ursache <input type="radio"/> zwei oder mehr sinnvolle Ursachen	
ER4	„Was könnte dem Kind helfen, nicht mehr wütend zu sein?“ _____	<input type="radio"/> keine/nicht effektive Strategie <input type="radio"/> eine effektive Strategie <input type="radio"/> zwei oder mehr effektive Strategien	

Summe PE: _____ (max. 34)

2. Sekundäre Emotionen

Achtung: Dieser Untertest wird standardmäßig nur bei älteren Kindern (5;0–6;5 Jahre) eingesetzt. Der Einsatz bei jüngeren Kindern ist optional, wenn die Stärken in diesem Bereich interessieren.

„Ich zeige dir jetzt Fotos, auf denen mehrere Kinder etwas machen.“

Stolz

Einleitungsfrage	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 3)	
EB5	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 1)	<input type="radio"/> nicht/falsch benannt <input type="radio"/> gut, fröhlich, glücklich <input type="radio"/> stolz → Springen zu UE5, wenn EB5 mit 2 bewertet, ansonsten weiter mit EE5!*
EE5	„Welches dieser Kinder ist stolz?“	<input type="radio"/> falsch <input type="radio"/> richtig (Bild 1) → Springen zu Einleitungsfrage, Itemblock „Schuld“, wenn EE5 mit 0 bewertet!
UE5	„Warum ist dieser Junge stolz?“ _____ <input type="radio"/> keine/falsche Ursache <input type="radio"/> eine richtige Ursache	
MA5	„Woran erkennst du, dass das Kind sich stolz fühlt?“	<input type="radio"/> nicht benannt <input type="radio"/> Mund <u>oder</u> Augen <u>oder</u> Hände <input type="radio"/> Mund <u>und</u> Augen, Mund <u>und</u> Hände, Augen <u>und</u> Hände

Abbruchregel!

Anmerkung: * Wird zu UE5 gesprungen, wird EE5 mit 1 bewertet.

Schuld

Einleitungsfrage	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 3, Junge in blauem Pulli)	
EB6	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 2, Mädchen in rosa)	<input type="radio"/> nicht/falsch benannt <input type="radio"/> schlecht <input type="radio"/> schuldig → Springen zu UE6, wenn EB6 mit 2 bewertet, ansonsten weiter mit EE6!*
EE6	„Welches dieser Kinder fühlt sich schuldig?“	<input type="radio"/> falsch <input type="radio"/> richtig (Bild 2, Mädchen in rosa) → Springen zu Einleitungsfrage, Itemblock „Scham“, wenn EE6 mit 0 bewertet!
UE6	„Warum fühlt sich das Mädchen schuldig?“ _____ <input type="radio"/> keine/falsche Ursache <input type="radio"/> eine richtige Ursache	
MA6	„Woran erkennst du, dass das Mädchen sich schuldig fühlt?“	<input type="radio"/> nicht benannt <input type="radio"/> Mund <u>oder</u> Augen <u>oder</u> Hände <input type="radio"/> Mund <u>und</u> Augen, Mund <u>und</u> Hände, Augen <u>und</u> Hände
ER6	„Was könnte dem Mädchen helfen, sich nicht mehr schuldig zu fühlen?“ _____ <input type="radio"/> keine/nicht effektive Strategie <input type="radio"/> eine effektive Strategie <input type="radio"/> zwei oder mehr effektive Strategien	

Abbruchregel!

Anmerkung: * Wird zu UE6 gesprungen, wird EE6 mit 1 bewertet.

Scham

Einleitungsfrage	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 1, Junge in blauem Pulli)		
EB7	„Wie fühlt sich dieses Kind?“ (Bild 3, Mädchen in Mitte)	<input type="radio"/> nicht/falsch benannt → Springen zu UE7, wenn EB7 mit 2 bewertet, ansonsten weiter mit EE7!*	<input type="radio"/> schlecht <input type="radio"/> schämt sich
EE7	„Welches dieser Kinder schämt sich?“	<input type="radio"/> falsch → Springen zu PV1 (nächster Untertest), wenn EE7 mit 0 bewertet!	<input type="radio"/> richtig (Bild 3, Mädchen in Mitte)
UE7	„Warum schämt sich dieses Mädchen?“ _____ <input type="radio"/> keine/falsche Ursache <input type="radio"/> eine richtige Ursache		
MA7	„Woran erkennst du, dass das Kind sich schämt?“	<input type="radio"/> nicht benannt	<input type="radio"/> Augen <u>oder</u> Hände <input type="radio"/> Augen <u>und</u> Hände
ER7	„Was könnte dem Mädchen helfen, sich nicht mehr zu schämen?“ _____ <input type="radio"/> keine/nicht effektive Strategie <input type="radio"/> eine effektive Strategie <input type="radio"/> zwei oder mehr effektive Strategien		

Abbruchregel!

Anmerkung: * Wird zu UE7 gesprungen, wird EE7 mit 1 bewertet.

Summe SE: _____ (max. 22)

3. Prosoziales Verhalten

„Nun werden wir ein paar Bilderrätsel lösen. Es gibt eine Geschichte und drei Lösungen. Wähle aus diesen Bildern eine gute Lösung aus.“

Geschichte 1

PV1	„Dieser Junge ist sehr traurig. Was tust du, wenn du so ein trauriges Kind siehst?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen			
EPV1	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input type="radio"/> Bild 1	<input type="radio"/> Bild 2	<input checked="" type="radio"/> Bild 3
GPV1	„Warum ist diese Lösung gut?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input type="radio"/> eine richtige Begründung			

Geschichte 2

PV2	„Diese Kinder sollen eine Sonne gelb ausmalen, haben aber nur einen gelben Stift. Was tust du, wenn du den Stift hast, mit dem auch andere Kinder malen möchten?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen			
EPV2	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input type="radio"/> Bild 1	<input checked="" type="radio"/> Bild 2	<input type="radio"/> Bild 3
GPV2	„Warum ist diese Lösung gut?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input type="radio"/> eine richtige Begründung			

Anmerkung: Die Bilder bei Geschichte 2 wurden so angeordnet, dass das Bild 1 und Bild 2 gemeinsam eine Abfolge bilden. Falls von einem Kind Bild 1 als richtige Lösung benannt wird, werden für EPV2 zunächst keine Punkte vergeben, sondern es wird zur Frage GPV2 weitergegangen. Gibt das Kind bei dieser Frage eine richtige Begründung (z. B. teilen, abwechseln, abgeben), so wird gefragt: „Und auf welchem Bild wird tatsächlich geteilt/abgewechselt/abgegeben?“. Zeigt das Kind daraufhin auf Bild 2, so wird diese Lösung angekreuzt und EPV2 wird mit 1 Punkt bewertet. Bleibt das Kind bei Bild 1, so wird diese Lösung angekreuzt und EPV2 wird mit 0 Punkten bewertet. Die richtige Begründung des Kindes (GPV2) wird mit 1 Punkt bewertet.

Geschichte 3

PV3	„Dieses Mädchen hat ihr Frühstück vergessen. Was tust du, wenn du ein Kind siehst, das sein Frühstück vergessen hat?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen			
EPV3	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input type="radio"/> Bild 1	<input checked="" type="radio"/> Bild 2	<input type="radio"/> Bild 3
GPV3	„Warum ist diese Lösung gut?“ _____			
	<input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input type="radio"/> eine richtige Begründung			

Geschichte 4

PV4	„Dieser Junge hat das Bild von einem anderen Kind zerrissen. Was tust du, wenn du etwas, was nicht dir gehört, kaputt gemacht hast?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input checked="" type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen		
EPV4	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input type="radio"/> Bild 1	<input type="radio"/> Bild 2
		<input checked="" type="radio"/> Bild 3	
GPV4	„Warum ist diese Lösung gut?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input checked="" type="radio"/> eine richtige Begründung		

Geschichte 5

PV5	„Dieser Junge kann seine Knöpfe noch nicht richtig zuknöpfen. Was tust du, wenn du so ein Kind siehst?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input checked="" type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen		
EPV5	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input checked="" type="radio"/> Bild 1	<input type="radio"/> Bild 2
			<input type="radio"/> Bild 3
GPV5	„Warum ist diese Lösung gut?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input checked="" type="radio"/> eine richtige Begründung		

Geschichte 6

PV6	„Dieser Junge hat ein Bild ausgemalt, ohne über die Linien zu malen. Was tust du, wenn du so ein Kind siehst?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/nicht prosoziale Lösung <input checked="" type="radio"/> eine prosoziale Lösung <input type="radio"/> zwei oder mehr prosoziale Lösungen		
EPV6	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	<input checked="" type="radio"/> Bild 1	<input type="radio"/> Bild 2
			<input type="radio"/> Bild 3
GPV6	„Warum ist diese Lösung gut?“		
	_____ <input type="radio"/> keine/falsche Begründung <input checked="" type="radio"/> eine richtige Begründung		

Geschichte 7

PV7	„Die Kinder möchten einen großen Turm bauen. Das Mädchen kommt dazu. Was tust du, wenn andere Kinder etwas Großes machen?“ _____ ① keine/nicht prosoziale Lösung ① eine prosoziale Lösung ② zwei oder mehr prosoziale Lösungen			
EPV7	„Hier sind drei Lösungen. Welche ist die gute Lösung?“	① Bild 1	① Bild 2	① Bild 3
GPV7	„Warum ist diese Lösung gut?“ _____ ① keine/falsche Begründung ① eine richtige Begründung			

Summe PV: _____ (max. 28)

4. Empathie

Die geschlechtsspezifische Figur wird mit dem Gesicht zum Kind und dem Stimulusbuch im Rücken aufgestellt.
 „Das ist Paul/Anna. Paul/Anna ist genauso alt wie du. Ihm/ihr passieren ganz unterschiedliche spannende Sachen. Ich erzähle dir davon, pass genau auf.“

Angst

„Paul/Anna hat sehr große Angst vor Hunden, ganz egal ob groß oder klein.“ Hund wird aufgestellt.			
KE1	„Weiß Paul/Anna, dass ein Hund hinter ihm/ihr steht?“	① ja	② nein
EEV1	„Wenn sich Paul/Anna umdreht [die Figur mit dem Rücken zum Kind drehen], wie fühlt er/sie sich?“	① nicht/falsch benannt	② schlecht ③ ängstlich, hat Angst, erschreckt, fürchtet sich
EEE1	„Zeig mir, wie sieht er/sie dabei aus?“ (Stimulusbuch, Junge/Mädchen)	① falsch → Springen zu KE2, Itemblock „Trauer“, wenn EEV1 und EEE1 mit 0 bewertet!	② richtig (Bild oben links)
EV1	„Was könntest du tun, um Paul/Anna zu helfen, keine Angst mehr zu haben?“ _____	① keine/nicht sinnvolle empathische Verhaltensweise	② eine sinnvolle empathische Verhaltensweise ③ zwei oder mehr empathische Verhaltensweisen

Abbruchregel!

Trauer

„Paul/Anna geht in den Kindergarten. Heute muss sich seine/ihre Mama beeilen und geht weg, ohne sich zu verabschieden.“ Die Frauenfigur wird weggeräumt.			
KE2	„Weiß Paul/Anna, dass Mama weg ist?“	① ja	② nein
EEV2	„Wenn sich Paul/Anna umdreht [die Figur mit dem Rücken zum Kind drehen], wie fühlt er/sie sich?“	① nicht/falsch benannt	② schlecht ③ traurig
EEE2	„Zeig mir, wie sieht er/sie dabei aus?“ (Stimulusbuch, Junge/Mädchen)	① falsch → Springen zu KE3, Itemblock „Wut“, wenn EEV2 und EEE2 mit 0 bewertet!	② richtig (Bild unten rechts)
EV2	„Was könntest du tun, um Paul/Anna zu helfen, nicht mehr so traurig zu sein?“ _____	① keine/nicht sinnvolle empathische Verhaltensweise	② eine sinnvolle empathische Verhaltensweise ③ zwei oder mehr empathische Verhaltensweisen

Abbruchregel!

Wut

„Paul/Anna hat heute Geburtstag. Er/sie freut sich darauf, ein Rennauto/eine Puppe zu bekommen.“ Tasche/Kamera wird hingelegt.		
KE3	„Bekommt Paul/Anna das, was er/sie sich wünscht?“	⓪ ja ① nein
EEV3	„Wenn sich Paul/Anna umdreht [die Figur mit dem Rücken zum Kind drehen], wie fühlt er/sie sich?“	⓪ nicht/falsch benannt ① schlecht ② wütend, sauer, böse
EEE3	„Zeig mir, wie sieht er/sie dabei aus?“ (Stimulusbuch, Junge/Mädchen)	⓪ falsch ① richtig (Bild unten links) → Springen zu KE4, Itemblock „Freude“, wenn EEV3 <u>und</u> EEE3 mit 0 bewertet!
EV3	„Was könntest du tun, um Paul/Anna zu helfen, nicht mehr so wütend zu sein?“ _____	⓪ keine/nicht sinnvolle empathische Verhaltensweise ① eine sinnvolle empathische Verhaltensweise ② zwei oder mehr empathische Verhaltensweisen

Abbruchregel!

Freude

„Paul/Anna hat seinen Lieblingsrucksack/ihre Lieblingstasche verloren. Er/sie hat ihn/sie schon überall gesucht.“ Rucksack/Tasche hinter der Figur hinlegen.		
KE4	„Weiß Paul/Anna jetzt, wo sein Rucksack/ihre Tasche ist?“	⓪ ja ① nein
EEV4	„Wenn sich Paul/Anna umdreht [die Figur mit dem Rücken zum Kind drehen], wie fühlt er/sie sich?“	⓪ nicht/falsch benannt ① gut, schön ② freut sich, fröhlich
EEE4	„Zeig mir, wie sieht er/sie dabei aus?“ (Stimulusbuch, Junge/Mädchen)	⓪ falsch ① richtig (Bild oben rechts)

Summe EM: _____ (max. 22)

5. Belohnungsaufschub

„Du hast prima mitgearbeitet! Ich habe ein besonders tolles Geschenk für dich vorbereitet.“ „Möchtest du dieses tolle Geschenk bekommen?“

„Aber ich muss es noch schön einpacken. Dreh dich bitte um und schau nicht hin. Ich sage dir Bescheid, sobald ich fertig bin, dann kannst du schauen.“

Rascheln Sie 60 Sekunden lang mit dem Geschenk.

Warten – ohne Geschenk

① komplett zum Testleiter umgedreht und hingeschaut	① versucht, über die Schulter zu schauen	② nicht zum Testleiter umgedreht und nicht zum Geschenk geschaut
---	--	--

Strategien – ohne Geschenk

effektive Strategien	neutrale Strategien	ineffektive Strategien
<input type="checkbox"/> Aufmerksamkeit ist woanders <input type="checkbox"/> Singen <input type="checkbox"/> Reden (Belohnung ausgeschlossen) <input type="checkbox"/> Zählen <input type="checkbox"/> Verdecken mit Händen (Augen, Mund)	<input type="checkbox"/> Fingerspiele <input type="checkbox"/> Schaukeln <input type="checkbox"/> Gegenstände anfassen <input type="checkbox"/> Auf dem Stuhl hüpfen <input type="checkbox"/> Strecken/Räkeln <input type="checkbox"/> Stampfen mit den Füßen <input type="checkbox"/> Nicken <input type="checkbox"/> Seufzen	<input type="checkbox"/> Über die Belohnung reden

Bewertung Strategien – ohne Geschenk

① nur ineffektive oder ineffektive und effektive/neutrale Strategien	① nur neutrale oder effektive und neutrale Strategien	② nur effektive Strategien
--	---	----------------------------

„Das ist dein schönes Geschenk. Möchtest du wissen, was das ist?“ „Aber du musst noch ein kleines bisschen sitzen bleiben und warten, bis ich alles zu Ende aufgeschrieben habe. Fass dabei das Geschenk bitte nicht an.“

Beschäftigen Sie sich 3 Minuten lang mit dem Protokollbogen.

Warten – mit Geschenk

① öffnet vorzeitig das Geschenk	① ist aufgestanden oder hat das Geschenk angefasst	② sitzen geblieben <u>und</u> das Geschenk nicht angefasst
---------------------------------	--	--

Strategien – mit Geschenk

effektive Strategien	neutrale Strategien	ineffektive Strategien
<input type="checkbox"/> Aufmerksamkeit ist woanders <input type="checkbox"/> Singen <input type="checkbox"/> Verdecken mit Händen (Augen, Mund) <input type="checkbox"/> Zählen <input type="checkbox"/> Wendet sich ab (dreht Körper 90°) <input type="checkbox"/> Reden (Belohnung ausgeschlossen) <input type="checkbox"/> Arme verschränkt, dicht am Körper	<input type="checkbox"/> Fingerspiele <input type="checkbox"/> Schaukeln <input type="checkbox"/> Selbststimulierung (Zunge an Lippen) <input type="checkbox"/> Schmatzen/Mundbewegung <input type="checkbox"/> Gähnen <input type="checkbox"/> Auf dem Stuhl hüpfen <input type="checkbox"/> Gegenstände anfassen <input type="checkbox"/> Berührt wiederholt Körperteile <input type="checkbox"/> Stampfen mit den Füßen <input type="checkbox"/> Nicken <input type="checkbox"/> Strecken/Räkeln <input type="checkbox"/> Seufzen	<input type="checkbox"/> Über die Belohnung reden <input type="checkbox"/> Aufmerksamkeit auf Belohnung <input type="checkbox"/> Versuchung (Annäherung mit dem Kopf)

Bewertung Strategien – mit Geschenk

① nur ineffektive oder ineffektive und effektive/neutrale Strategien	① nur neutrale oder effektive und neutrale Strategien	② nur effektive Strategien
--	---	----------------------------

„Jetzt darfst du dein Geschenk auspacken. Ist das nicht ein tolles Geschenk? Magst du dein Geschenk?“

10.4 Datentabelle

Gruppe	Geschlecht	PE pre RW	PE pre PR	PE pre T	PE post RW	PE post PR	PE post T	SE pre RW	SE pre PR	SE pre T	SE post RW	SE post PR	SE post T	PV pre RW	PV pre PR	PV pre T	PV post RW	PV post PR	PV post T	E pre RW	E pre PR	E pre T	E post RW	E post PR	E post T	Ba ohne pre	Ba mit pre	Ba ohne post	Ba mit post	PE diff. RW	SE diff. RW	PV diff. RW	E diff. RW	BA ohne diff	BA mit diff	
		Kontroll	w	23	93	65	21	86	61	1	23	43	1	23	43	19	74	56	21	84	60	13	70	55	16	92	64	1	0	0	0	-2	0	2	3	-1
Kontroll	w	25	96	68	26	98	70	4	50	50	10	92	64	21	84	60	22	88	62	15	87	61	20	99	73	0	0	0	0	1	6	1	5	0	0	
Kontroll	w	25	96	68	25	96	68	1	23	43	6	69	55	23	91	64	21	84	60	19	98	71	15	87	61	2	0	0	0	0	5	-2	-4	-2	0	
Kontroll	w	31	100	76	24	95	66	4	50	50	5	60	52	22	88	62	19	74	56	15	87	61	14	80	58	0	0	2	0	-7	1	-3	-1	2	0	
Kontroll	m	21	85	60	24	94	66	4	45	49	1	21	42	14	42	48	19	85	60	14	83	59	17	95	67	0	0	0	0	3	-3	5	3	0	0	
Treatment	m	5	2	29	13	23	43	3	36	46	5	55	51	12	23	43	17	71	56	7	16	40	9	32	45	1	0	2	0	8	2	5	2	1	0	
Treatment	w	24	95	66	26	98	70	9	88	62	10	92	64	20	80	58	20	80	58	13	70	55	13	70	55	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	
Treatment	w	22	90	63	21	86	61	5	60	52	5	60	52	21	84	60	21	84	60	19	98	71	15	87	61	1	1	2	2	-1	0	0	-4	1	1	
Kontroll	m	23	92	64	25	96	68	13	96	68	11	92	64	18	79	58	21	93	65	7	16	40	11	55	51	1	0	1	0	2	-2	3	4	0	0	
Kontroll	m	23	92	64	24	94	66	8	79	58	11	92	64	21	93	65	20	90	63	15	88	62	15	88	62	2	1	2	1	1	3	-1	0	0	0	
Kontroll	w	24	95	66	23	93	65	8	83	60	8	83	60	21	84	60				15	87	61				2	2			-1	0					
Treatment	m	25	96	68	27	98	71	11	92	64	12	95	66	21	93	65	21	93	65	11	55	51	12	66	54	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0
Treatment	m	24	94	66	26	97	69	11	92	64	11	92	64	20	90	63	22	95	67	15	88	62	15	88	62	2	0	2	1	2	0	2	0	0	0	1
Treatment	w	23	93	65	25	96	68	8	83	60	12	96	68				21	84	60				15	87	61			0	0	2	4					

10.5 Codeplan der quantitativen Strategie

Variablenname	Beschreibung der Variablen (Variablenlabel)	Wertelabel	Variablentyp	Skalenniveau
EMK	Testinventar zur Erfassung der emotionalen Kompetenzen	PE, SE, PV, E, BA mit, BA ohne	Text	
Alter	Alter der Probanden	[Zahl eingeben]	Zahl	Intervall
Name	Name der Versuchsperson	[Zahl eingeben]	Zahl (numerisch)	Nominal
Treatment 1	Versuchsgruppe 1 (Nov.-Dez.)	[Zahl eingeben]	Text und Zahl	Nominal
Treatment 2	Versuchsgruppe 2 (Jan.-Feb.)	[Zahl eingeben]	Text und Zahl	Nominal
Kontroll	Kontrollgruppe	[Zahl eingeben]	Text	Nominal
Geschlecht	Geschlecht	m=männlich w=weiblich	Text	Nominal
PE pre RW	Rohwert zu den primären Emotionen im Pretest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
PE pre PR	Prozentrang zu den primären Emotionen im Pretest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PE pre T	T-Wert zu den primären Emotionen im Pretest	[T-Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PE post RW	Rohwert zu den primären Emotionen im Posttest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
PE post PR	Prozentrang zu den primären Emotionen im Posttest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PE post T	T-Wert zu den primären Emotionen im Posttest	[T-Wert eingeben]	Zahl	Intervall
SE pre RW	Rohwert zu den sekundären Emotionen im Pretest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
SE pre PR	Prozentrang zu den sekundären Emotionen im Pretest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall
SE pre T	T-Wert zu den sekundären Emotionen im Pretest	[T-Wert eingeben]	Zahl	Intervall
SE post RW	Rohwert zu den sekundären Emotionen im Posttest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
SE post PR	Prozentrang zu den sekundären Emotionen im Posttest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall
SE post T	T-Wert zu den sekundären Emotionen im Posttest	[T-Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PV pre RW	Rohwert zum prosozialem Verhalten im Pretest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
PV pre PR	Prozentrang zum prosozialem Verhalten im Pretest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PV pre T	T-Wert zum prosozialem Verhalten im Pretest	[T-Wert eingeben]	Zahl	Intervall
PV post RW	Rohwert zum prosozialem Verhalten im Posttest	[Rohwert eingeben]	Zahl	Intervall
PV post PR	Prozentrang zum prosozialem Verhalten im Posttest	[Prozentrang Wert eingeben]	Zahl	Intervall

10.6 Tabellarischer Auswertungsplan

Haupthypothese: «Eine psychomotorische Intervention mit Fokus auf kreativem Gestalten fördert die emotionalen Kompetenzen von fünf- bis sechsjährigen Kindern»

Variablennamen	Variablenlabel	Abgeleitete Variablen 1	Verwendung für Hypothesen
Kontroll Treatment PE_pre_RW SE_pre_RW PV_pre_RW E_pre_RW BA ohne_pre_RW BA mit_pre_RW	Rohwert jeder einzelnen EMK Variable beim Zeitpunkt 1 von der Treatment- und Kontrollgruppe		Hypothese 1: Die Treatmentgruppe zeigt keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe in Bezug zu den Vorkenntnissen (Ausgangslage).
Alter Kontroll Treatment PE_pre_RW SE_pre_RW PV_pre_RW E_pre_RW BA ohne_pre_RW BA mit_pre_RW	Rohwert jeder einzelnen EMK Variable beim Zeitpunkt 1 von der Treatment- und Kontrollgruppe in Bezug zum Alter		Hypothese 2: Die Treatmentgruppe zeigt keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe in Bezug zum Alter .
Geschlecht Kontroll Treatment PE_pre_RW SE_pre_RW PV_pre_RW E_pre_RW BA ohne_pre_RW BA mit_pre_RW	Rohwert jeder einzelnen EMK Variable beim Zeitpunkt 1 von der Treatment- und Kontrollgruppe in Bezug zum Geschlecht		Hypothese 3: Die Treatmentgruppe zeigt keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe in Bezug zum Geschlecht .
Treatment PE_Pre_RW PE_Post_RW	Differenz der Rohwerte zu den primären Emotionen zwischen Pre- und Posttest	PE diff. RW	Hypothese 4: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf die primären Emotionen des Kindes.
Treatment SE_Pre_RW SE_Post_RW	Differenz der Rohwerte zu den sekundären Emotionen zwischen Pre- und Posttest	SE diff. RW	Hypothese 5: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf die sekundären Emotionen des Kindes.

Treatment PV_Pre_RW PV_Post_RW	Differenz der Rohwerte zum prosozialem Verhalten zwischen Pre- und Posttest	PV diff. RW	Hypothese 6: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf das prosoziale Verhalten des Kindes.
Treatment E_Pre_RW E_Post_RW	Differenz der Rohwerte zur Empathie zwischen Pre- und Posttest	E diff. RW	Hypothese 7: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf das die Empathie des Kindes.
Treatment BA ohne pre_RW BA ohne post_RW	Differenz der Rohwerte zum Belohnungsaufschub ohne Geschenk zwischen Pre- und Posttest	BA ohne diff. RW	Hypothese 8: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf den Belohnungsaufschub ohne Geschenk .
Treatment BA mit pre_RW BA mit post_RW	Differenz Rohwerte zum Belohnungsaufschub mit Geschenk zwischen Pre- und Posttest	BA mit diff. RW	Hypothese 9: Die durchgeführte psychomotorische Intervention hat einen signifikanten Wirksamkeitseffekt auf den Belohnungsaufschub mit Geschenk .
Kontroll PE_Pre_RW PE_Post_RW	Differenz der Rohwerte zu den primären Emotionen zwischen Pre- und Posttest	PE diff. RW	Fragestellung 1: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf die primären Emotionen ?
Kontroll SE_Pre_RW SE_Post_RW	Differenz der Rohwerte zu den sekundären Emotionen zwischen Pre- und Posttest	SE diff. RW	Fragestellung 2: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf die sekundären Emotionen ?
Kontroll PV_Pre_RW PV_Post_RW	Differenz der Rohwerte zum prosozialem Verhalten zwischen Pre- und Posttest	PV diff. RW	Fragestellung 3: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf das prosoziale Verhalten ?
Kontroll E_Pre_RW E_Post_RW	Differenz der Rohwerte zur Empathie zwischen Pre- und Posttest	E diff. RW	Fragestellung 4: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf die Empathie ?

Kontroll BA ohne pre_RW BA ohne post_RW	Differenz der Rohwerte zum Belohnungsaufschub ohne Geschenk zwischen Pre- und Posttest	BA ohne diff. RW	Fragestellung 5: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf den Belohnungsaufschub ohne Geschenk?
Kontroll BA mit pre_RW BA mit post_RW	Differenz der Rohwerte zum Belohnungsaufschub mit Geschenk zwischen Pre- und Posttest	BA mit diff. RW	Fragestellung 6: Entwickelt das Kind im Verlauf von zwei Monaten natürlicherweise Kompetenzen in Bezug auf den Belohnungsaufschub mit Geschenk?
Treatment Kontroll PE diff. RW	Differenz der Rohwerte zu den primären Emotionen zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 10: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich der primären Emotionen.
Treatment Kontroll SE diff. RW	Differenz der Rohwerte zu den sekundären Emotionen zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 11: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich der sekundären Emotionen.
Treatment Kontroll PV diff. RW	Differenz der Rohwerte zum prosozialem Verhalten zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 12: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich des prosozialem Verhalten.
Treatment Kontroll E diff. RW	Differenz der Rohwerte zur Empathie zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 13: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich der Empathie.
Treatment Kontroll BA ohne diff. RW	Differenz der Rohwerte zum Belohnungsaufschub ohne Geschenk zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 14: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich des Belohnungsaufschubes ohne Geschenk.
Treatment Kontroll BA mit diff. RW	Differenz der Rohwerte zum Belohnungsaufschub mit Geschenk zwischen Pre- und Posttest im Vergleich der beiden Gruppen		Hypothese 15: Die Treatmentgruppe unterscheidet sich signifikant von der Kontrollgruppe im Bereich des Belohnungsaufschubes mit Geschenk.

10.7 Planung der Interventionsnachmittage im Kindergarten

1. und 2. Interventionsnachmittag Kindergarten

Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit

Gruppe 1: Montag, 5. und 12. November 2018

Gruppe 2: Montag, 7. und 14. Januar 2019

	Thema	Schwerpunkte
Anfang	<ul style="list-style-type: none"> • Raum erkunden, ausprobieren, explorieren • Einführung ins Ritual (Gefühlsuhr) • 3 Regeln besprechen (Sorge tragen zum Material, zu sich selber und zu den Mitmenschen) • Bewegungs- und Kooperationsspiele, «Seilnetz», sich von der Gruppe getragen fühlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Neuem • Ausdruck von Emotionen: Emotionen wahrnehmen, benennen, zuordnen und ausdrücken • Kooperation in Gruppe: sich als Teil einer Gruppe erfahren • Teamfähigkeit • Rücksichtnahme • Zutrauen
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> • Körperumriss zeichnen, frei bemalen, gestalten, bekleben • Körperteile besprechen 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbewusstsein: Selbst- und Körperwahrnehmung • Selbstwirksamkeitserfahrungen
Schluss	<ul style="list-style-type: none"> • Abschlussritual «Schneekugel»: jedes Kind überlegt sich etwas, auf das es stolz ist oder ihm Freude bereitet hat. Dazu kann es einen Silberstern in seine persönliche Schneekugel hineintun. • Ich gebe jedem Kind zusätzlich einen Stern und eine positive, bestärkende Rückmeldung zu seinen Bemühungen, versuche, Beobachtungen, Wahrnehmungen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausdruck von Emotionen • Selbstreflexion anregen, Ressourcen und Stärken bewusstmachen → Förderung eines positiven Selbstkonzepts • Lerninteresse • Stolz auf Arbeitsergebnisse
Material	genügend Seile, Gefühlsuhr, grosse Papiere, Backpapier, Farbstifte, Filzstifte, Temperafarben, Pinsel, Leim, Scheren, Material zum Gestalten, Bekleben, Basteln: Stoffe, verschiedene Papiere (Seidenpapier, Krepppapier, etc.), Verzierungsmaterial, Wolle, Karton, Recyclingmaterial, Pfeiffenputzer, WC-Rollen, Abdeckplastik, Heissleim, Zuckerkreiden, Wasserbehälter, Malschürzen, Putzlumpen, Haushaltspapier, Klebband, Finken	

3. Interventionsnachmittag Kindergarten

Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit

Gruppe 1: Montag, 19. November 2018

Gruppe 2: Montag, 21. Januar 2019

	Thema	Schwerpunkte
Anfang	<ul style="list-style-type: none">• Gefühlsuhr• Kooperationspiel «Seilnetz», sich von der Gruppe getragen fühlen• aufgehängte Körperumrisse betrachten	<ul style="list-style-type: none">• Ausdruck von Emotionen: Emotionen benennen, zuordnen und ausdrücken• Körper- und Selbstwahrnehmung• Kooperation in Gruppe: sich als Teil einer Gruppe erfahren• Teamfähigkeit• Rücksichtnahme
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none">• offene Aufgabestellung: Safe Place, jedes Kind baut seine eigene Hütte mit frei gewähltem Material• die Hütten werden durch Wege/Strassen symbolische miteinander verbunden• jede Hütte wird gemeinsam besucht evtl. Variation: einander blind und/oder barfuss zu den verschiedenen Hütten führen	<ul style="list-style-type: none">• Raumwahrnehmung und - Orientierung• motorische Fähigkeiten fördern• Rücksichtnahme• Materialerfahrung• Konfliktlösungskompetenz• Selbstbeherrschung• Frustrationstoleranz• Zutrauen• Umgang mit Neuem• Kooperation in der Gruppe• Selbständigkeit: Eigenaktivität fördern• Selbstwirksamkeitserfahrungen• Energieaufwand, Ausdauer
Schluss	<ul style="list-style-type: none">• Abschlussritual «Schneekugel»: jedes Kind überlegt sich etwas, auf das es stolz ist oder ihm Freude bereitet hat. Dazu kann es einen Silberstern in seine persönliche Schneekugel hineintun.• Ich gebe jedem Kind zusätzlich einen Stern und eine positive, bestärkende Rückmeldung zu seinen Bemühungen, Versuche, Beobachtungen, Wahrnehmungen.	<ul style="list-style-type: none">• Ausdruck von Emotionen• Selbstbewusstsein: Selbstreflexion anregen, Ressourcen und Stärken bewusstmachen → Förderung eines positiven Selbstkonzepts• Selbstvertrauen, Stolz auf Arbeitsergebnisse• Lerninteresse• Mitarbeit
Material	fürs Hüttenbauen: genügend Tücher, Decken, Waschklammern, Stühle, Tische, Seile, grosse Kartons	

4. Interventionsnachmittag Kindergarten

Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit

Gruppe 1: Montag, 26. November 2018

Gruppe 2: Montag, 28. Januar 2019

	Thema	Schwerpunkt
Anfang	<ul style="list-style-type: none">• Ritual mit der Gefühlsuhr• Ergänzung: Wo spüren die Kinder Freude, Angst, Wut, etc.? Gefühle im Körperbild versuchen zu lokalisieren.• Bewegungs- und Kooperationsspiel «Seilnetz», «Tatzelwurm»	<ul style="list-style-type: none">• Ausdruck von Emotionen: Emotionen wahrnehmen, benennen, zuordnen und ausdrücken• Körper- und Selbstwahrnehmung• Kooperation in Gruppe: sich als Teil einer Gruppe erfahren• Teamfähigkeit• Rücksichtnahme• Zutrauen
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none">• die gebauten Hütten (Safe Places) von letzten Mal nochmals anschauen• kurze Einführung in die Arbeit mit Ton, jedes Kind kann aus Ton eine Hütte/Höhle/Haus formen, um nach Hause zu nehmen• evtl. die Hütten auf Papier legen und mit Farbstiften verbinden	<ul style="list-style-type: none">• Materialerfahrung• Raumwahrnehmung• Selbstständigkeit: Eigenaktivität fördern• Umgang mit Neuem• Selbstwirksamkeitserfahrungen• Energieaufwand, Ausdauer• Feinmotorik
Schluss	<ul style="list-style-type: none">• Massage• Abschlussritual «Schneekugel»: jedes Kind überlegt sich etwas, auf das es stolz ist oder ihm Freude bereitet hat. Dazu kann es einen Silberstern in seine persönliche Schneekugel hineintun.• Ich gebe jedem Kind zusätzlich einen Stern und eine positive, bestärkende Rückmeldung zu seinen Bemühungen, Versuche, Beobachtungen, Wahrnehmungen.	<ul style="list-style-type: none">• taktil-kinästhetische Wahrnehmung• Kraftdosierung• Körperwahrnehmung• Selbstvertrauen• Ausdruck von Emotionen• Selbstbewusstsein: Selbstreflexion anregen, Ressourcen und Stärken bewusstmachen → Förderung eines positiven Selbstkonzepts• Mitarbeit• Stolz auf Arbeitsergebnisse
Material	Ton, Stifte, für Massage (evtl. Igelbälle, grosse Pinsel, Malerrolle)	

5. Interventionsnachmittag Kindergarten

Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit

Gruppe 1: Montag, 3. Dezember 2018

Gruppe 2: Montag, 4. Februar 2019

	Thema	Schwerpunkt
Anfang	<ul style="list-style-type: none">• Gefühlsuhr• Kooperationspiel	<ul style="list-style-type: none">• Ausdruck von Emotionen: Emotionen wahrnehmen, benennen, zuordnen und ausdrücken• Körper- und Selbstwahrnehmung• Kooperation in Gruppe: sich als Teil einer Gruppe erfahren• Teamfähigkeit• Rücksichtnahme
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none">• ausprobieren des aufgebauten Parcours (mit Fokus: kriechen, klettern, rollen, rutschen, steigen, werfen)• Kinder ergänzen und verändern den Parcours beliebig, erproben, vorzeigen	<ul style="list-style-type: none">• motorische Fertigkeiten üben• koordinative und konditionelle Fähigkeiten stärken• Selbstständigkeit: Eigenaktivität fördern• Umgang mit Neuem• Selbstwirksamkeitserfahrungen• Materialerfahrung• Kooperation in der Gruppe• Zutrauen• Körperwahrnehmung und -Anpassung• Raumorientierung und -wahrnehmung• Reaktion auf Misserfolg, Frustrationstoleranz• Energieaufwand, Ausdauer
Schluss	<ul style="list-style-type: none">• Abschlussritual «Schneekugel»: jedes Kind überlegt sich etwas, auf das es stolz ist oder ihm Freude bereitet hat. Dazu kann es einen Silberstern in seine persönliche Schneekugel hineintun.• Ich gebe jedem Kind einen kleinen Stern und eine positive, bestärkende Rückmeldung zu seinen Bemühungen, Versuche, Beobachtungen, Wahrnehmungen.	<ul style="list-style-type: none">• Stärke, Gelungenes benennen• Selbstvertrauen• Ausdruck von Emotionen• Selbstbewusstsein: Selbstreflexion anregen, Ressourcen und Stärken bewusstmachen → Förderung eines positiven Selbstkonzepts• Lerninteresse fördern• Mitarbeit• Stolz sein auf Arbeitsergebnisse
Material	für den Parcours: Seile spannen, Rollbretter, Stühle, Tische, genügend Decken, Drehstuhl, Rolle, Reifen, Teppich, Bälle, Tunnel, Balancetöggel, Tücher, Bänke etc.	

6. Interventionsnachmittag Kindergarten

Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit

Gruppe 1: Dienstag, 11. Dezember 2018

Gruppe 2: Montag, 11. Februar 2019

	Thema	Schwerpunkt
Anfang	<ul style="list-style-type: none">• Gefühlsuhr• Kooperationspiel	<ul style="list-style-type: none">• Ausdruck von Emotionen: Emotionen benennen, zuordnen und ausdrücken• Körper- und Selbstwahrnehmung• Kooperation in Gruppe: sich als Teil einer Gruppe erfahren• Teamfähigkeit• Rücksichtnahme
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none">• evtl. Ton Haus anmalen• evtl. Namensbild gestalten, mit Zuckerkreiden• Bilder, Zeichnungen, Gestaltetes sammeln und bündeln• «Kunstwerke» einpacken, um mit nach Hause nehmen zu können	<ul style="list-style-type: none">• Selbstvertrauen stärken• Selbständigkeit: Eigenaktivität fördern• Selbstwirksamkeitserfahrungen• Energieaufwand, Ausdauer• Materialerfahrung• Ausdruck von Emotionen
Schluss	<ul style="list-style-type: none">• Abschlussritual «Schneekugel»: jedes Kind überlegt sich etwas, auf das es stolz ist oder ihm Freude bereitet hat. Dazu kann es einen Silberstern in seine persönliche Schneekugel hineintun.• Ich gebe jedem Kind einen kleinen Stern und eine positive, bestärkende Rückmeldung zu seinen Bemühungen, Versuche, Beobachtungen, Wahrnehmungen.• kurze Evaluation: Was hat den Kindern am besten gefallen, was nicht?	<ul style="list-style-type: none">• Selbstbewusstsein: Selbstreflexion anregen, Ressourcen und Stärken bewusstmachen → Förderung eines positiven Selbstkonzepts
Material	Tragtaschen, Zeitung, Farben, Pinsel, Heissleim	
